

Selbst Arbeitsbelastungen und Arbeitsbeanspruchungen
erkennen, verstehen, verändern und monitoren (SELBA)

Evaluationsbericht

5. Juli 2023

Jasmin Rabensteiner, Vanessa Toscan, Christian Thiel, Stefan Paulus, Alexander Scheidegger

IMS-OST; IFSAR-OST; IPM-OST

Clinical Evaluation Report

Dieser Clinical Evaluation Report (CER) dokumentiert den klinischen Nutzen und die Sicherheitseigenschaften der Webapplikation «SELBA» auf der Grundlage klinischer Daten.

In diesem Evaluationsbericht wird auf verschiedene Dokumente verwiesen. Bei Interesse können die referenzierten Dokumente bei den Autorinnen und Autoren angefragt werden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Gegenstand der klinischen Bewertung	1
1.1	Produkt.....	1
1.2	Zweckbestimmung.....	1
1.3	Klassifizierung Risikoklasse.....	1
1.4	Relevante Regulatorische Anforderungen.....	2
1.5	Leistungs- und Sicherheitsanforderungen	2
1.6	Aktueller Stand der Entwicklung.....	3
2.	Clinical Background, Stand des Wissens, Stand der Praxis	4
2.1	Hohe Wiedererkrankungsrate bei Stresserkrankungen nach Klinikaufenthalt.....	4
2.2	Blended mHealth Anwendungen	4
2.3	Modellierung von Arbeitsbelastungen	7
3.	Clinical Evaluation Plan	9
3.1	User Research	10
3.2	Design-Anforderungen.....	12
3.3	Detailliertes Design und technische Spezifikationen.....	13
3.4	Verifikation	14
3.5	Klinische Validierung.....	15
3.5.1	Funktionaler Prototyp 1	15
3.5.2	Papierprototyp	16
3.5.3	Funktionaler Prototyp 2	17
3.5.4	Funktionaler Prototyp 3	18
3.5.5	Funktionaler Prototyp 4	18
4.	Daten und Evaluationsergebnisse	20
4.1	User Research.....	20
4.1.1	Zielgruppe.....	20

4.1.2	Anwendungsbereich.....	21
4.1.3	Bedürfnisse Patient:innen	21
4.1.4	Bedürfnisse Therapeut:innen.....	22
4.1.5	Zweckbestimmung.....	24
4.2	Design Anforderungen	25
4.3	Detailliertes Design und Spezifikationen.....	26
4.3.1	Nutzer:innenrollen, Nutzer:innenprofil, persönliches Login	27
4.3.2	Frühwarnzeichen	29
4.3.3	Erklärungsmodelle.....	34
4.3.4	Aktivitäten.....	36
4.3.5	Ziele.....	38
4.3.6	Krisenplan.....	38
4.3.7	Hilfestellungen / Psychoedukative Inhalte.....	39
4.3.8	Funktionalitäten für Fachpersonen	40
4.3.9	Weitere Nutzer:innenrollen.....	43
4.3.10	Nicht-funktionale Anforderungen.....	44
4.4	Verifikation	45
4.5	Klinische Validierung.....	47
4.5.1	Funktionaler Prototyp 1	49
4.5.2	Papierprototyp	53
4.5.3	Funktionaler Prototyp 2	57
4.5.4	Funktionaler Prototyp 3	83
4.5.5	Funktionaler Prototyp 4	88
4.5.6	Schlussevaluation.....	92
4.5.7	Fazit.....	99
4.5.8	Limitationen.....	101
4.6	Risikomanagement.....	102
4.6.1	Risikomanagementprozess.....	102

4.6.2	Patientensicherheit: Risikoanalyse und Risikobeherrschung	103
4.6.3	Datenschutz und Datensicherheit: Risikoanalyse und Risikobeherrschung.....	104
4.7	Qualitätsmanagement	105
4.7.1	Klinische Prozesse	105
4.7.2	Qualitätsmanagementprozess	106
5.	Nutzen-Risiko Analyse.....	107
5.1	Potentieller Nutzen und potentielle Gefährdungen.....	107
5.2	Erfüllen der Zweckbestimmung.....	108
5.3	Gebrauchstauglichkeit.....	109
5.4	Patientensicherheit.....	110
5.5	Datensicherheit.....	110
5.6	Qualitätsmanagement	110
5.7	Abschliessende Nutzen-Risiko Bewertung	112
6.	Literaturverzeichnis	113

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Usability Engineering Process in Anlehnung an IEC62366	9
Abbildung 2 Kuchendiagramm zu «Vermittlung von SELBA».....	65
Abbildung 3 Kuchendiagramm zu «Einbindung von SELBA in Therapie/Alltag»	66
Abbildung 4 Kuchendiagramm zu «Darstellung Arbeits-/Lebenssituation».....	67
Abbildung 5 Kuchendiagramm zu «Bedienkomfort»	68
Abbildung 6 Kuchendiagramm zu «Verbesserung Patient:in-Therapeut:in-Beziehung».....	69
Abbildung 7 Kuchendiagramm zu «Datensicherheit».....	70
Abbildung 8 Kuchendiagramm zu «Struktur und Sicherheit»	71
Abbildung 9 Kuchendiagramm zu «Aktivitäten und Ziele verfolgen»	72
Abbildung 10 Kuchendiagramm zu «Regelmässige Auseinandersetzung und Selbsterkenntnis»	73
Abbildung 11 Kuchendiagramm «Erkennen von Zusammenhängen auf Dashboard».....	74
Abbildung 12 Kuchendiagramm zu «Erkennen von psychischen Veränderungen».....	75
Abbildung 13 Kuchendiagramm zu «Angemessenheit der Häufigkeiten und Anzahl Frühwarnzeichen».....	76
Abbildung 14 Kuchendiagramm zu «Reaktionsmöglichkeit auf psychische Veränderungen»	77
Abbildung 15 Kuchendiagramm zu «Nutzung der Ressourcen».....	78
Abbildung 16 Kuchendiagramm zu «Veränderungen von Bedeutungen».....	79
Abbildung 17 Kuchendiagramm zu «Dys-/Funktionale Bewältigungsstrategien».....	80
Abbildung 18 Kuchendiagramm 17 Bewusstmachung Stressoren.....	81
Abbildung 19 Kuchendiagramm zu «Unterstützung von Inspirationslisten».....	82
Abbildung 20 Kuchendiagramm zu «Zukünftige Nutzung»	83
Abbildung 21 Auswertung zu den Aktivitäten pro Gruppe	93
Abbildung 22 Auswertung BDI-Summe pro Gruppe.....	94
Abbildung 23 Kuchendiagramm zu "Unterstützung bei Übergang in Alltag"	95
Abbildung 24 Kuchendiagramm zu "Einbindung in Alltag"	96
Abbildung 25 Kuchendiagramm zu "Motivation zur Selbsterforschung"	96
Abbildung 26 Kuchendiagramm zu "Beschäftigung mit Therapiethemen"	97
Abbildung 27 Kuchendiagramm zu "geplante Nutzungsdauer"	97
Abbildung 28 Kuchendiagramm zu "Warnung bei verschlechterter Gesundheit".....	98
Abbildung 29 Kuchendiagramm zu "unterstützender Mail-/Telefonkontakt".....	98

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Prototyp 1	50
Tabelle 2 Bedürfnisse und Umsetzungen subjektive Nutzeneinschätzung Prototyp 1	51
Tabelle 3 Bedürfnisse und Umsetzungen Ästhetik Prototyp 1.....	51
Tabelle 4 Bedürfnisse und Umsetzungen Niederschwelligkeit Papierprototyp	53
Tabelle 5 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Papierprototyp	54
Tabelle 6 Bedürfnisse und Umsetzungen Subjektive Nutzeneinschätzung Papierprototyp	55
Tabelle 7 Bedürfnisse und Umsetzungen Adhärenz Papierprototyp.....	55
Tabelle 8 Bedürfnisse und Umsetzungen Niederschwelligkeit Funktonaler Prototyp 2.....	58
Tabelle 9 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Funktonaler Prototyp 2	58
Tabelle 10 Bedürfnisse und Umsetzungen Subjektive Nutzeneinschätzung Funktonaler Prototyp 2.....	61
Tabelle 11 Bedürfnisse und Umsetzungen Ästhetik Funktonaler Prototyp 2.....	61
Tabelle 12 Bedürfnisse und Umsetzungen Durchführbarkeit Funktonaler Prototyp 2	63
Tabelle 13 Bedürfnisse und Umsetzungen Adhärenz Funktonaler Prototyp 2	64
Tabelle 14 Bedürfnisse und Umsetzungen Niederschwelligkeit Funktonaler Prototyp 3.....	84
Tabelle 15 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Funktonaler Prototyp 3	85
Tabelle 16 Bedürfnisse und Umsetzungen Subjektive Nutzeneinschätzung Funktonaler Prototyp 3.....	86
Tabelle 17 Bedürfnisse und Umsetzungen Ästhetik Funktonaler Prototyp 3.....	86
Tabelle 18 Bedürfnisse und Umsetzungen Adhärenz Funktonaler Prototyp 3	87
Tabelle 19 Funktionalitäten für Patient:innen.....	88
Tabelle 20 Funktionalitäten für Fachpersonen.....	91

1. Gegenstand der klinischen Bewertung

1.1 Produkt

Name: SELBA

Hersteller: Klinik Gais (Das Produkt wurde entwickelt im Hinblick darauf, dass es von der Klinik Gais AG als Medizinalprodukt in Eigenentwicklung betrieben wird. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts befand sich dieses Produkt in der klinischen Evaluation im Rahmen des Innosuisse-Projektes SELBA (Selbst Arbeitsbelastungen und Arbeitsbeanspruchungen erkennen, verstehen, verändern und monitoren, 53268.1 IP-LS).

Risikoklasse: IIa

1.2 Zweckbestimmung

SELBA ist eine Webapplikation für Patientinnen und Patienten mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen. Die Webapplikation wird während einer stationären oder ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung eingeführt und soll nach Therapieabschluss weiterverwendet werden. Sie ergänzt die sonst übliche medizinische Behandlung. SELBA basiert auf etablierten psychotherapeutischen Ansätzen, insbesondere auf der kognitiven Verhaltenstherapie sowie auf Selbstmonitoring. Patientinnen und Patienten lernen während der Einführung, mithilfe der Webapplikation für sich selbst Ziele, Aktivitäten und ein Selbstmonitoring zu planen und umzusetzen. Durch die eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Therapieinhalten auch zwischen den Therapiesitzungen wird sowohl die Autonomie der Patient:innen als auch die therapeutische Beziehung gestärkt, die als zentraler Wirkfaktor der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung etabliert ist. Das Selbstmonitoring unterstützt die Patient:innen einerseits dabei, gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen besser erkennen, verstehen, verändern und monitoren zu lernen. Andererseits werden Patient:innen mit der Webapplikation befähigt, nach Behandlungsabschluss erneute Symptome im Blick zu behalten, diese entweder selbst zu bewältigen oder im Zweifelsfall erneut ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen.

1.3 Klassifizierung Risikoklasse

Die SELBA-Software ist ein Medizinprodukt und wird der Risikoklasse IIa zugeordnet, welches von einem mittleren Nutzungsrisiko (kurzzeitige Anwendung) und mässigem Invasivitätsgrad gekennzeichnet ist. SELBA ist, wie Regel 11 nach den Klassifizierungsregeln der Richtlinie 93/42/EWG (in MDCG 2019-11) besagt, eine Software, die dazu bestimmt ist, Informationen bereitzustellen, die verwendet werden, um Entscheidungen zu diagnostischen oder therapeutischen Zwecken zu treffen. Es sind jedoch aufgrund der Anwendung von SELBA keine fatalen Auswirkungen oder irreversiblen Verschlechterungen des Gesundheitszustandes zu erwarten,

welches die Klasse III kennzeichnet, und auch keine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustandes einer Person oder Auswirkungen, die einen chirurgischen Eingriff erfordern, wie in Klasse IIb. SELBA dient nicht zur Überwachung von lebenswichtigen physiologischen Parametern, sodass die Schwankungen dieser Parameter zu einer unmittelbaren Gefahr für die Patientinnen und Patienten führen könnten. SELBA wird therapiebegleitend eingesetzt, ersetzt keinen professionellen medizinischen Rat und ist nicht dazu bestimmt, jegliche Krankheiten oder medizinische Beschwerden allein zu diagnostizieren, zu behandeln oder zu heilen.

1.4 Relevante Regulatorische Anforderungen

Für die Software als Medizinprodukt wurden folgende Richtlinien (Regularien und Normen) berücksichtigt :

- Europäische Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 (MDR)
- Medizinprodukteverordnung (MepV; SR 812.213)
- Heilmittelgesetz (HMG; SR 812.21)
- Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG; SR 235.1)
- MDCG 2019-11: Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU)
- MDCG 2019-16: Guidance on Cybersecurity for medical devices
- MDCG 2020-1: Guidance on Clinical Evaluation (MDR) / Performance Evaluation (IVDR) of Medical Device Software
- MDCG 2021-24: Guidance on classification of medical devices
- EN 62304: Medizingeräte Software – Software-Lebenszyklus-Prozesse
- EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
- EN 62366: Medizinprodukte – Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte
- EN ISO 13485: Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke

1.5 Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

Folgende Leistungs- und Sicherheitsanforderungen müssen für eine Zertifizierung als Medizinprodukt erfüllt werden:

- Qualitätsmanagement
 - Der Hersteller setzt ein Qualitätsmanagement nach ISO13485 um.
- Patientensicherheit:
 - Der Hersteller setzt ein Risikomanagement nach ISO 14971 um.
- Datensicherheit
 - Der Hersteller setzt die IT-Sicherheit nach EN ISO/IEC 15408 um.
- Gebrauchstauglichkeit der Software:

- Die Gebrauchstauglichkeit der Software wird durch einen Usability Engineering Prozess in Anlehnung an IEC 62366 sichergestellt (Umsetzung eines User-centered Design Prozesses).
- Software-Lebenszyklus EN IEC 62304 (Software-Lebenszyklusakte), Software-Requirements-Specification (SRS)

1.6 Aktueller Stand der Entwicklung

Ein funktionaler Prototyp von SELBA wird zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts in der klinischen Praxis im Rahmen der stationären bzw. der ambulanten Psychotherapie der Klinik Gais getestet. Dieser Bericht bewertet, inwieweit der Prototyp die regulatorischen Vorgaben erfüllt, damit er durch die Klinik Gais als Medizinalprodukt in Eigenentwicklung weitergeführt werden kann.

2. Clinical Background, Stand des Wissens, Stand der Praxis

In diesem Abschnitt wird ein zusammenfassender Überblick über den klinischen Hintergrund, den aktuellen Stand des Wissens und der Praxis gegeben, auf den im Verlauf dieses Berichts Bezug genommen wird.

2.1 Hohe Wiedererkrankungsrate bei Stresserkrankungen nach Klinikaufenthalt

Viele Arbeitnehmer:innen sind in ihrem Arbeitsalltag mit hohen Anforderungen, Leistungsdruck, einer grossen Arbeitsmenge sowie Zeitdruck konfrontiert (Elfering, Brunner, Igic, Keller & Weber, 2017). Fallen die Erwerbstätigen aufgrund der gesundheitlichen Folgen von Stress bei der Arbeit aus, entstehen bei den Arbeitgebern Kosten in Form von Produktivitätsverlusten (Gesundheitsförderung Schweiz, 2020). Durchschnittlich dauern Arbeitsunfähigkeiten aus psychischen Gründen 218 Tage. Das ist deutlich länger als bei anderen Krankschreibungen (Baer et al., 2022). Nehmen die Erwerbstätigen aufgrund einer arbeitsbezogenen Stresserkrankung medizinische Behandlung in Anspruch, fallen zusätzlich zu den Kosten vom Produktivitätsverlust hohe Gesundheitskosten an (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, 2000). Psychotherapien verbessern nach einer stressbedingten psychischen Erkrankung das Wohlbefinden der Patient:innen, aber die Wiedererkrankungsraten sind hoch. Nach Behandlungsabschluss kehren die Betroffenen häufig in ihren anforderungsreichen Alltag zurück und erleben erneut Arbeitsbelastungen, welche sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken können und gegebenenfalls einen weiteren stationären Klinikaufenthalt sowie einen langandauernden Arbeitsausfall nach sich ziehen können. Das Rückfallrisiko ist abhängig von der Art der Behandlung und liegt nach dem ersten Jahr bei 30-40%. Die Wahrscheinlichkeit einer Wiedererkrankung erhöht sich nach zweimaliger Erkrankung auf 70% und liegt nach der dritten Episode bei 90% (Kupfer, 1991).

2.2 Blended mHealth Anwendungen

In der Blended-Psychotherapie wird die Face-to-Face Behandlung mit onlinebasierten Interventionselementen verbunden, wodurch einzelne Aspekte der Therapie in die Online-Komponenten ausgelagert werden können (Bielinski et al., 2021). Dies ermöglicht es, die Vorteile der Face-to-Face-Psychotherapie und den digitalen Interventionen zu nutzen und miteinander zu kombinieren (Erbe, Eichert, Riper & Ebert, 2017). Die verwendeten Online-Interventionen stützen sich dabei häufig auf etablierte Behandlungsansätze wie der kognitiven Verhaltenstherapie (Ebert et al., 2018). Zur Unterstützung der Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie kann zudem der Ansatz des "Self-Monitoring" ergänzend eingesetzt werden (Kazantzis, 2000).

Online-Interventionen können auch innerhalb eines gestuften Behandlungsmodells (Stepped-care-Modell) zum Einsatz kommen. Dieses Modell ermöglicht eine flexible Anpassung der Behandlungsintensität an die jeweiligen Problemkonstellationen und Anforderungen (Baumeister et al. 2019; Domhardt & Baumeister 2018). Im Rahmen des gestuften Behandlungsmodells werden Online-Interventionen als niederschwellige

Massnahme eingesetzt, um bei ersten Anzeichen einer Erkrankung präventiv zu wirken und den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern, oder in der Nachsorge die Rückfallprophylaxe nach einer intensiveren Behandlung zu unterstützen (Domhardt, Ebert & Baumeister, 2020).

Die Wirkung von Online-Interventionen wurde mehrfach untersucht. Es konnte unter anderem festgestellt werden, dass die Anwendung von internetbasierten Interventionen im Vergleich zu unbehandelten psychischen Erkrankungen positivere Ergebnisse verzeichnen können (Ebert et al., 2018). Gemessen an den Face-to-Face-Behandlungen resultieren in klinischen Studien zu internetbasierter kognitiver Verhaltenstherapie vergleichbare Effekte in der Prävention und Behandlung von psychischen Erkrankungen (Carlbring, Andersson, Cuijpers, Riper & Hedman-Lagerlöf, 2018). In Studien spezifisch zu Depressionen zeigten sich sogar bessere Wirkungen durch Internet Mental Health Interventions (Andersson, Topooco, Havik & Nordgreen, 2016). Allerdings muss bei der Interpretation dieser Ergebnisse berücksichtigt werden, dass sie ausschliesslich auf klinischen Studien beruhen. Dies bringt per se eine stärkere Strukturierung für die PatientInnen mit sich, als sie in der klinischen Praxis normalerweise vorgefunden wird (Ebert et al., 2018).

Auch für Blended-Psychotherapie gibt es Hinweise bezüglich der Wirksamkeit, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass die Studienteilnehmenden, welche die Online-Intervention als Ergänzung zur Face-to-face-Psychotherapie benutzten, eine intensivere Behandlung erfuhren als die Studienteilnehmenden, die ausschliesslich an den Face-to-Face-Therapiesitzungen teilnahmen (Berger et al., 2018; Bielinski et al., 2021, S. 451).

Für den Erfolg von Blended-Psychotherapie ist die Akzeptanz der Patient:innen und Therapeut:innen dieser Therapieform gegenüber von grosser Bedeutung (Bielinski et al., 2021). Als besonders entscheidend für die erfolgreiche Implementierung von Blended-Psychotherapie wird die Akzeptanz von den Therapeut:innen gegenüber dieser Therapieform eingeschätzt. Es reicht nicht aus, die Akzeptanz der Patient:innen gegenüber einer Online-Intervention zu verbessern und ihnen ein Blended-Psychotherapie-Setting anzubieten, wenn die Einstellung der Therapeut:innen gegenüber digital gestützten Therapien nicht positiv ist (Baumeister et al., 2020). Daraus lässt sich schliessen, dass mangelnde Akzeptanz und Nutzung, sowohl von den Patient:innen als auch von den Therapeut:innen wesentliche Faktoren sind, die Hindernisse für die Effektivität von Online-Interventionen darstellen (Pflügner, Maier, Lukic, Teepe & Kowatsch, 2022). Darüber hinaus hat auch die therapeutische Beziehung einen Einfluss auf das Behandlungsergebnis von Blended-Psychotherapie (Flückiger et al., 2018; Probst et al., 2019). Erfahrungen zeigen, dass durch die regelmässigen Auseinandersetzungen der Patient:innen mit den Online-Inhalten der Therapie zwischen den Face-to-Face-Psychotherapiesitzung, die Qualität der therapeutischen Beziehung gefördert werden kann (Schiepek, Eckert & Kravanja, 2013).

Es gibt Hinweise darauf, dass die Gestaltung und die damit verbundene Gebrauchstauglichkeit von Online-Interventionen wichtige Faktoren für die Verbesserung der Adhärenz sind (Petersen, Nielsen, Olsen & Kok, 2019). Die DIN EN ISO 9241-11 definiert die Gebrauchstauglichkeit «als das Ausmass, in dem ein technisches

System durch bestimmte Benutzerinnen und Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext verwendet werden kann, um bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen». Um die Gebrauchstauglichkeit sicherstellen zu können, braucht es daher Leitlinien für die systematische Entwicklung und Bewertung von Online-Interventionen (Kowatsch, Otto, Harperink, Cotti & Schlieter, 2019). Kowatsch et al. (2019) haben dafür ein Design- und Evaluationsframework für die iterative Gestaltung und Evaluation von Online-Interventionen entwickelt, das für jede Phase des Lebenszyklus einer Online-Intervention Evaluationskriterien empfiehlt. Im Folgenden werden die Evaluationskriterien «Ease of use», «Content quality», «Privacy & security», «Accountability», «Adherence», «Aesthetics», «Perceived benefit», «Effectiveness», «Service quality», «Personalization», «Perceived enjoyment», «Ethics» und «Safety» des Design und Evaluations Frameworks nach Kowatsch et al. (2019) näher betrachtet.

Das am häufigsten verwendete Evaluationskriterium "Ease of use" bezieht sich auf den Aufwand, der erforderlich ist, um eine Online-Intervention effektiv, effizient und zufriedenstellend zu nutzen. Das Kriterium «Content quality» beurteilt die Genauigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Relevanz und Konsistenz des Inhalts der Online-Intervention. Bei "Privacy & Security" wird bewertet, ob die Online-Intervention den geltenden Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften entspricht. "Accountability" bezieht sich darauf, inwiefern Informationen über die Online-Intervention explizit gemacht werden, um Nutzungsentscheidungen zu treffen. Das Evaluationskriterium «Adherence» beschreibt das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Nutzung und der beabsichtigten Nutzung einer Online-Intervention. Das visuelle Erscheinungsbild der Online-Intervention wird mit dem Kriterium «Aesthetics» evaluiert. Das Evaluationskriterium "Perceived benefit" gibt Auskunft darüber, inwiefern eine Person davon überzeugt ist, dass die Verwendung einer Online-Intervention zur Verbesserung ihres Gesundheitszustandes beiträgt. Mit der «Effectiveness» wird die Wirkung der Online-Intervention auf die Verbesserung des Gesundheitsverhaltens oder -zustandes einer Person evaluiert. Anhand der «Service quality» wird bewertet, ob die Online-Intervention angemessene Unterstützung anbietet. Mittels des Evaluationskriteriums «Personalization» wird die Anpassungsfähigkeit der Online-Intervention an die Bedürfnisse einer Person bewertet. Das Kriterium "Perceived enjoyment" beschreibt den wahrgenommenen Nutzen einer Person in Bezug auf die Online-Intervention. Die ethischen Aspekte der Online-Intervention werden durch das Kriterium "Ethics" bewertet. Das Kriterium "Safety" wird verwendet, um die Online-Intervention in Bezug auf mögliche Nebenwirkungen zu beurteilen (Kowatsch et al., 2019).

Darüber hinaus ist die Niederschwelligkeit ein weiteres zentrales Evaluationskriterium der Gebrauchstauglichkeit. Bei der Niederschwelligkeit wird bewertet, inwiefern Menschen mit unterschiedlichsten Eigenschaften und Fähigkeiten ein Produkt oder System nutzen können, um ein bestimmtes Ziel in einem bestimmten Nutzungskontext zu erreichen (ISO 2500, o. D.).

2.3 Modellierung von Arbeitsbelastungen

Eine grosse Herausforderung besteht darin, psychosoziale Gefährdungskonstellationen erkennen und bewerten zu können. Arbeitssoziologische Studien zeigen, dass negative Arbeitsbeanspruchungen nicht ausschliesslich auf erwerbsarbeitspezifische Ursachen zurückzuführen sind, sondern dass sie stark mit lebenslagen-, rollen- und geschlechtsspezifischen Aspekten in Verbindung stehen. Zudem werden dieselben Arbeitsbelastungen subjektiv unterschiedlich wahrgenommen sowie auch anders bewältigt. Die verschiedenen Methoden zur Bewältigung aufgrund von (fehlenden) Ressourcen können sich gesundheitsfördernd (Eustress) oder gesundheitsschädigend (Disstress) auf eine Person auswirken (Rohmert, 1984; Lazarus, 1999). Das gegenwärtige Forschungsinteresse besteht darin, herauszufinden, wie strukturelle Arbeitsbelastungen (Erhöhung der Arbeitsmenge, Zeitdruck, mangelnde Unterstützung im Team, ständige Unterbrechungen, schlechtes Betriebsklima etc.) mit lebenslangespezifischen Belastungen (schlechte Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit, knappe soziale Ressourcen, prekäre Wohnsituation etc.) sowie subjektiven Arbeitsbeanspruchungen und Bewältigungsstrategien (Art und Weise der Stressverarbeitung) zusammenhängen. Daraus sollen Erkenntnisse über die Entstehung und Bewertung von gesundheitsfördernden und gesundheitshindernden Bewältigungsstrategien und Konstellationen gewonnen werden (Rohmert & Rutenfranz, 1974; Baumgartner & Sommerfeld 2016; Paulus, 2018). Von diesen können stressbetroffene Personen und unterstützende Personen wie z.B. Arbeitswissenschaftler:innen oder Psychotherapeut:innen lernen ableiten, welche Strategien, Mittel und Bedingungen sich bewährt haben. Folglich wird ein Instrument zur Bewertung und Visualisierung von Gefährdungskonstellationen benötigt, welches die multifaktoriellen bzw. auch lebenslagenspezifischen Belastungsfaktoren und die subjektiven Einschätzungen und Empfindungen miteinbezieht (Paulus et al., 2020). In der bisherigen Gefährdungsbeurteilungs-Praxis wurden Defizite in der Identifikation der ursächlichen Belastungen verzeichnet. Um eine weitere Lücke zu schliessen, soll das Gefährdungsbeurteilungs-Instrument um eine zeitlich-dynamische Dimension, d.h. ein regelmässiges Monitoring ergänzt werden. Das Düsseldorfer Modell des Gesundheitszirkels beispielsweise bietet regelmässige Gespräche in Kleingruppen in limitierten Zeiträumen zu Arbeitsbelastungen an, dabei werden aber nur Ausschnitte von Erwerbsarbeit sichtbar. Das Monitoring soll erfassen, wie sich verschiedene Elemente der Gefährdungskonstellationen wechselseitig über Zeit beeinflussen, indem sie sich verstärken, abschwächen oder ausbalancieren (Janetzke & Ertel, 2016, S. 81, s.a. Jürgens et al. 2017, S. 156, Beck et al., 2012). Da sich die transaktionalen Gefährdungskonstellationen über Zeit verändern, sollen die Gefährdungskonstellationen im Assessment-Tool jederzeit aktualisiert werden können. Insbesondere die Methode des Community Based System Dynamics eignet sich sehr gut zur Analyse dieser zeitlichen Dynamiken und um daraus Schlussfolgerungen für Präventionsmassnahmen abzuleiten, zu visualisieren und zu operationalisieren. Auf diese Weise können dynamische Phänomene des Erwerbsarbeits- und Lebenslagensystems sowie die je subjektiven körperlich-physiologischen, erlebens- und verhaltensmässigen Reaktionen in einen Wechselwirkungszusammenhang gebracht werden. Durch dessen Visualisierung entsteht ein «Boundary-Object», das zusammengefasst als ein Artefakt verstanden werden

kann, das einen gemeinsamen Kontext schafft und gleichzeitig Vielfalt in der Interpretation zulässt, wodurch die Zusammenarbeit mit anderen erleichtert wird und das gemeinsame Verständnis über eine Situation sowie der Wissensaustausch gefördert werden kann (Black, 2013), und dadurch den stressbetroffenen Personen und den begleitenden Personen als Kommunikations-Grundlage dient.

Im Hinblick auf die Gestaltung eines Online-Selbstmonitorings, das im Kontext einer Blended-Psychotherapie zum Einsatz kommt, stellt sich dementsprechend die Frage, wie «Boundary Objects» gestaltet werden können, die genügend niederschwellig zugänglich sind, dass im Rahmen der Psychotherapie passend zur persönlichen Problematik in der Software modelliert werden können. Andererseits sollten Sie der dynamischen Komplexität arbeitsbedingter Stresserkrankungen gerecht werden.

3. Clinical Evaluation Plan

Abbildung 1 Usability Engineering Process in Anlehnung an IEC62366

Im folgenden Abschnitt «Clinical Evaluation Plan» wird das methodische Vorgehen bei der Evaluation von SELBA dokumentiert. Das methodische Vorgehen orientiert sich am Usability Engineering Prozess nach IEC 62366 (siehe Abbildung 1).

Die Schritte User Research ([Abschnitt 3.1.](#)), Design Anforderungen ([Abschnitt 3.2.](#); beinhaltet Conceptual Design, Requirement Engineering), Detailliertes Design und technische Spezifikationen ([Abschnitt 3.3.](#)), Verifikation ([Abschnitt 3.4.](#)) sowie die klinische Validierung ([Abschnitt 3.5.](#)) wurden zyklisch iteriert. Insgesamt wurden ein Papierprototyp sowie vier funktionale Prototypen in der klinischen Anwendung weiterentwicklungsorientiert evaluiert. Die Erkenntnisse dieser Evaluationen flossen jeweils in die nächste Iteration ein.

Bei SELBA handelt es sich gemäss Zweckbestimmung um ein Produkt für Patient:innen mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen. SELBA wird im Rahmen einer ambulanten oder stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung eingeführt. Patient:innen können SELBA nach Therapieende weiterverwenden. Die primäre Usergruppe stellen entsprechend Patient:innen mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen dar. Die sekundäre Usergruppe sind Therapeut:innen, die psychiatrisch-

psychotherapeutische Behandlungen durchführen. Weitere Anspruchsgruppen für den User Research sind andere Fachpersonen mit Patient:innenkontakt in Kliniken, die an der interdisziplinären Behandlung arbeitsbezogener Stresserkrankungen partizipieren. Im Fall der Klinik Gais sind dies insbesondere Pflegefachpersonen, Bewegungstherapeut:innen sowie Mitarbeitende der klinischen Sozialen Arbeit.

Der gesamte Usability Engineering Prozess wurde durch ein interdisziplinäres Entwicklungsteam unter Einbezug von Patient:innen mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen gestaltet, die entweder ambulant oder stationär bei der Klinik Gais AG in Behandlung waren. In jedem Prozessschritt wurde sichergestellt, dass die Patient:innen entweder direkt befragt wurden, oder aber vertreten wurden durch Forschende, die in direktem Kontakt zu Patient:innen standen. Dasselbe gilt für die Beteiligung des therapeutischen Fachpersonals der Klinik Gais AG (psychiatrisch-psychotherapeutische Fachpersonen, Pflegefachpersonen, Therapeut:innen weiterer Fachrichtungen)

3.1 User Research

Während allen Entwicklungszyklen wurden die Bedürfnisse der User:innengruppen systematisch erhoben. Dabei wurde im zeitlichen Ablauf folgendes methodisches Vorgehen gewählt:

User Research vor der ersten Prototypenentwicklung (2019 bis 09.2021)

Im Rahmen eines Vorprojekts (Jahr 2019) wurden folgende Erhebungen durchgeführt:

- Ein Einzelinterview mit einem leitenden Arzt Psychosomatik der Klinik Gais (halbstrukturiertes Interview);
- ein Fokusgruppengespräch mit 3 stationären Patient:innen der Klinik Gais;
- ein Fokusgruppengespräch mit 3 Fachpersonen der Klinik Gais (psychiatrisch-psychotherapeutisches Personal);
- ein Fokusgruppengespräch mit 2 leitenden Ärzten Psychosomatik sowie drei stationären Patient:innen der Klinik Gais.

Die Patient:innen wurden durch die fallführenden Ärzte bewusst ausgewählt (purposive sampling). Es wurden gezielt reflexionsfähige Patient:innen mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen gewählt. Es wurde bewusst ein heterogenes Sample gebildet mit sowohl Patient:innen, die sich bereits zum wiederholten Mal in der Klinik aufhielten und Patient:innen, die erstmals wegen arbeitsbedingten Stresserkrankungen hospitalisiert waren. Der Fokus der Gespräche war die Eigendynamik der arbeitsbedingten Stresserkrankungen und die Interventionsmöglichkeiten. Deshalb wurden für die Fokusgruppengespräche Erhebungsmethoden aus dem Praxisfeld der System Dynamics gewählt. Die Praxis der System Dynamics eignet sich, um komplexe, dynamische Prozesse strukturell zu begreifen und Interventionsmöglichkeiten abzuleiten (Siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)). Es wurden zur Datenerhebung Workshopskripts eingesetzt,

die dem methodischen Stand der Praxis für die partizipative Modellbildung entsprechen (Siehe Dokument [«10 Workshop Skript 20210622»](#)). Diese Interviews wurden im Hinblick auf die Bedürfnisse der Nutzer:innen ausgewertet.

Anschliessend wurden weitere 8 halbstrukturierte Einzelinterviews mit Patient:innen mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen der Klinik Gais geführt (bewusst heterogen gewähltes Sample). Hier wurde vertieft der Verlauf der Erkrankungen fokussiert, mit dem Ziel, die bereits identifizierten Nutzer:innenbedürfnisse zu validieren.

Diese Erhebungen wurden vor dem Entwicklungsstart mit einem grösseren Sample wiederholt und validiert (Mai – August 2021):

- zunächst wurde ein Fokusgruppengespräch mit 2 Therapeut:innen durchgeführt (Workshopskript für die partizipative Modellbildung: Reference Mode over Time (Siehe Dokument [«10 Workshop Skript 20210622»](#))
- Anschliessend wurde ein Storyboard entwickelt, in dem der Prozess der Nutzung einer Webapplikation während der Therapie bzw. nach Therapieabschluss anschaulich illustriert wurde. Dieses Storyboard wurde weiterentwicklungsorientiert evaluiert (Siehe Dokument [«59 Workshop Storyboard»](#)), und zwar in folgenden Settings:
 - o 3 Fokusgruppen mit 3 Patient:innen (stationär in der Klinik Gais mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen, bewusste heterogene Auswahl des Samples).
 - o Psychosomatikteam der Klinik Gais (1 Workshop, Psycholog:innen, Ärzt:innen, Sozialarbeitende, Bewegungstherapeut:innen, ca. 30 Beteiligte).
- Weiter wurden auch die von Patient:inneninterviews gewonnenen Erkenntnisse zur Eigendynamik der Erkrankungen und Interventionsmöglichkeiten mit dem Psychosomatikteam der Klinik Gais im Hinblick auf ihre Generalisierbarkeit validiert (Group Model Building, Reference Mode over Time Script; 1 Workshop, Psycholog:innen, Ärzt:innen, Sozialarbeitende, Bewegungstherapeut:innen, ca. 30 Beteiligte)

Während des Entwicklungsprozesses wurden die User Research-Aktivitäten fortgesetzt, um die bereits entwickelten Bedürfnisse der Nutzenden zu validieren.

- 2 Modellbildungworkshops zur Vertiefung der Erkenntnisse zum Verlauf von Wiedererkrankungen nach Klinikaustritt mit dem Leitungsteam Psychosomatik der Klinik Gais.

- Jeweils Review-Meetings des Entwicklungsteams (Autor:innen dieses Berichts), um die empirischen Erkenntnisse aus jeder Iteration der klinischen Validierung (siehe [Abschnitt 3.5.](#), total 4 Zyklen) im Hinblick auf die Validierung der Nutzer:innenbedürfnisse auszuwerten.

3.2 Design-Anforderungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die erhobenen Bedürfnisse der Nutzer:innen zu Softwareanforderungen verdichtet wurden. Dieser Prozess war in einer Reihe von interdisziplinären Forschungskolloquien organisiert, an denen Wissensträger:innen mit unterschiedlichen Perspektiven beteiligt waren. Die am Prozess beteiligten Rollen waren:

- Expert:innen Psychosomatik (Frank Zimmerhackl, Thomas Egger, Jana Hütter, Gilliane Alder, Bettina Hummler, Mitglieder des Leitungsteams Psychosomatik bzw. Psychotherapeut:innen der Klinik Gais AG)
- Expertin Psychiatriepflege (Yvonne Leist, Psychosomatik Klinik Gais AG)
- Experte Risiko- und Qualitätsmanagement (Christian Thiel, Ostschweizer Fachhochschule)
- Experte UX-Design (Sebastian Imbach, OpinionGames GmbH, dem Unternehmen, das mit der Prototypenentwicklung beauftragt war)
- Experte Webentwicklung (Benjamin Lemcke, OpinionGames GmbH)
- Experte subjektwissenschaftliche Arbeitsforschung (Prof. Stefan Paulus, Ostschweizer Fachhochschule)
- Vertreterinnen der Patient:innenperspektive (Vanessa Toscan, Jasmin Rabensteiner, Marisa Arn, Ostschweizer Fachhochschule, hatten die empirische User Research mit Patient:innen durchgeführt und wurden als Vertreter:innen der Patient:innenperspektive bei der Entwicklung der Requirements beteiligt)
- Experte Data Analysis (Michael Schmid, Ostschweizer Fachhochschule)
- Experte Prozessmoderation/Produkteentwicklung; Fachexperte Data Analysis und System Dynamics (Alexander Scheidegger, Ostschweizer Fachhochschule)

Der Prozess wurde agil und designgetrieben gestaltet. Das bedeutet, dass im Rahmen von Forschungskolloquien jeweils auf unterschiedlichem Konkretisierungsgrad Lösungsvorschläge (Prototypen) eingebracht wurden, wie den identifizierten User:innenbedürfnissen entsprochen werden kann. Daraus wurden iterativ Anforderungen abgeleitet, die dann als Grundlage für eine Weiterentwicklung der Lösungsvorschläge verwendet wurden. Somit wurde die Definition von Anforderungen und das detaillierte Design (vgl. folgender [Abschnitt 3.3.](#)) als iterativer Prozess gestaltet, der letztendlich einerseits in Anforderungen aus der klinischen

Praxis bzw. aus Patient:innensicht mündete, andererseits in ein detailliertes Design sowie technischen Spezifikationen überführt wurde.

Zur Darstellung der Prototypen wurden in einer frühen, konzeptionellen Entwicklungsphase folgende Methoden verwendet:

- Visualisierung von Produktvisionen
- Visualisierung von Prozessen mittels Storyboards (vgl. auch [Abschnitt 3.1.](#)) und siehe Dokument [«31 Prozessbeschreibung Prototyp für Testphase 20220310»](#))
- Visual Prototyping
- Fachliche Inputs zu psychotherapeutisch-psychiatrischer Methodik und subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung (schriftlich; als Präsentation; gezielte Aushändigung von Therapiematerialien an das Entwicklungsteam als Designinput)
- Review von prototypischen Anforderungskatalogen (Lastenheft), Priorisierung

Insgesamt wurden in der Phase der konzeptionellen Prototypisierung (ab September 2021 bis zur Inbetriebnahme des ersten funktionalen Softwareprototyps im März 2022) total 7 Forschungskolloquien durchgeführt. An allen Forschungskolloquien waren mindestens Fachexpertise aus der psychiatrisch-psychotherapeutischen Praxis, die Perspektive der Patient:innen sowie die Softwareentwicklungsseite (Opinion Games GmbH) beteiligt. Je nach Themengebiet wurden aus der obengenannten Liste eine unterschiedliche Auswahl weiterer Fachexpert:innen beteiligt.

In der anschliessenden Projektphase der klinischen Validierung von Prototypen wurden 8 weitere Forschungskolloquien durchgeführt (März 2021 bis Januar 2022). Diese dienten dazu, im Sinne eines iterativen Usability Engineering Prozesses die Ergebnisse der klinischen Prototypenvalidierung zu bewerten und daraus weiterentwickelte Anforderungen abzuleiten (vgl. [Abschnitt 3.5.](#), klinische Validierung).

3.3 Detailliertes Design und technische Spezifikationen

Wie im [Abschnitt 3.1.](#) beschrieben, wurde die Entwicklung detaillierter Designlösungen und technischer Spezifikationen im Prozess eng mit der Entwicklung von Anforderungen verzahnt. Die im [Abschnitt 3.2.](#) beschriebenen Methoden zur Visualisierung von Designvorschlägen im Rahmen der Forschungskolloquien können als Teil des Designprozesses verstanden werden. Zudem wurden folgende weitere Methoden zur Konkretisierung des Designs und der technischen Spezifikationen angewendet:

- Aufbau eines Risikomanagements nach ISO 14971 (Patient:innensicherheit) ergänzt um Aspekte der Datensicherheit in Anlehnung an EN ISO/IEC 15408; Beschreibung der Produktrisiken und der prozess- bzw. softwarebezogenen Massnahmen zur Risikominderung in einem Risikoregister.

- Erstellen von Aktivitätendiagrammen
- Beschreibung der Algorithmen zur Datenanalyse in Pseudocode
- Beschreibung eines Pflichtenhefts sowie von technischen Spezifikationen

Diese Konkretisierungsschritte erfolgten während der konzeptionellen Entwicklungsphase jeweils zwischen den beschriebenen Forschungskolloquien (vgl. [Abschnitt 3.2.](#)). Die Zwischenergebnisse wurden mittels der beschriebenen Visualisierungen zum Review der Anforderungen in die Forschungskolloquien zurückgespielt.

Während der Phase der klinischen weiterentwicklungsorientierten Evaluation wurden in Forschungskolloquien einerseits die Erfahrungen und Erkenntnisse mit den Prototypen aus der klinischen Validierung präsentiert. Die daraus abgeleiteten Anforderungen zur Weiterentwicklung wurden mit den beschriebenen Methoden zu konkreten Designlösungen konkretisiert, die andererseits wiederum als Input für die Forschungskolloquien ([Abschnitt 3.2.](#)) zur Weiterentwicklung der Anforderungen dienten.

3.4 Verifikation

Auf der Basis der detaillierten Designs wurden Testfälle definiert, anhand derer überprüft wurde, ob die Softwareprototypen dem Designinput bzw. dem Pflichtenheft entsprechen. Dabei wurden folgende Methoden eingesetzt:

- Testcases zur Überprüfung der erwartungsgemässen Interaktion zwischen User:in und Frontend (basierend auf Aktivitätendiagrammen und Pflichtenheft; Abnahme durch Pflegefachperson der Klinik Gais).
- Fachliche Abnahme (Korrektheit, Vollständigkeit und Relevanz der psychiatrisch-psychotherapeutischen Inhalte durch Fachexpertin Psychotherapie der Klinik Gais)
- Explorative Tests (Extremwerttests) zur Überprüfung der erwartungsgemässen Datenauswertung (basierend auf Algorithmen zur Datenanalyse gemäss Pseudocode; Abnahme durch Experte Data Analysis)
- Explorative Tests zur Überprüfung der erwartungsgemässen Anzeige gespeicherter Daten auf dem Frontend (Abnahme durch Experte Data Analysis)
- Selbstevaluation der Softwareentwicklung (OpinionGames GmbH) zur Umsetzung der Massnahmen zur Risikominderung gem. Pflichtenheft/technischer Spezifikation.

Für die frühen Prototypen (erster/zweiter funktionaler Prototyp) erfolgte die Testung episodisch, um sicherzustellen, dass die erforderliche klinische Testung der Prototypen nicht behindert wird.

Für die reiferen Prototypen (dritter Prototyp sowie vierter Prototyp, dessen Nutzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts klinisch beobachtet wird) wurden die Tests systematisch gemäss spezifizierten

Testfällen durchgeführt; ausserdem wurden die Texte und die psychoedukativen Inhalte vollständig abgenommen.

3.5 Klinische Validierung

Ziel der klinischen Validierung war erstens die Überprüfung, ob die in Prototypen umgesetzten Designs und Spezifikationen die identifizierten Bedürfnisse der Nutzenden erfüllen. Zweitens wurde evaluiert, ob SELBA seine Zweckbestimmung (vgl. [Abschnitt 1.2.](#)) sowie die grundlegenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllt. Ein besonderer Fokus hinsichtlich der Leistungs- und Sicherheitsanforderungen wurde im Rahmen der klinischen Validierung auf die Gebrauchstauglichkeit gelegt. Dabei wurde SELBA insbesondere hinsichtlich der Evaluationskriterien Niederschwelligkeit, Bedienkomfort, Ästhetik, Adhärenz, Subjektive Nutzeinschätzung sowie Durchführbarkeit (im klinischen Setting) evaluiert, die sich an Kowatsch et al. (2019) orientieren.

Gemäss der Stellungnahme der Ethikkommission Ostschweiz vom 10.03.2021 unterliegt die weiterentwicklungsorientierte Evaluation im Rahmen von SELBA nicht dem Humanforschungsgesetz und erfordert daher keine Genehmigung durch die Ethikkommission. Die Anwendung von SELBA erfolgte nur, wenn die behandelnden Therapeut:innen dies als zielführend für die individuelle Behandlung der Patient:innen erachteten. War dies nicht (mehr) gegeben, verzichteten die Therapeut:innen darauf, den Patient:innen die Anwendung anzubieten bzw. beendete die Therapeut:innen die Anwendung sofort. In die Validierung sind ausschliesslich Daten von Patient:innen miteingeflossen, die zuvor der Einverständniserklärung zugestimmt haben.

Die klinische Validierung erfolgte weiterentwicklungsorientiert in vier Iterationen (vgl. folgende [Abschnitte 3.5.1. – 3.5.5.](#)).

3.5.1 Funktionaler Prototyp 1

Ein erster funktionaler Prototyp wurde per 1. Februar 2022 in Betrieb genommen. In diesem Prototyp waren nur die am höchsten priorisierten Nutzer:innenbedürfnisse adressiert. Zweck der Evaluation war, erste Erfahrungen im klinischen Einsatz zu sammeln und Grundkonzepte bzw. geplante Lösungsansätze einem ersten Test zu unterziehen. Validiert wurden beim ersten Prototyp:

- a) Der Anwendungsbereich von SELBA (Einsatz im Rahmen der Psychotherapie (vgl. Zweckbestimmung [Abschnitt 1.2.](#)))
- b) Der Aspekt der Zweckbestimmung von SELBA, «Symptome im Blick zu behalten» (vgl. Zweckbestimmung [Abschnitt 1.2.](#))

2 Therapeut:innen des Ambulatoriums der Klinik Gais führten der Prototyp im Rahmen der ambulanten Psychotherapie bei realen Patient:innen ein. In der Therapiesitzung besprachen sie mit total 3 bewusst

ausgewählten Patient:innen die personalisierte Konfiguration (Einschlusskriterium: Patient:in mit arbeitsbezogener Stresserkrankung; hohe Technologieaffinität). Die Patient:innen wurden beauftragt, die Webapplikation während mindestens 3 Wochen im Alltag zu nutzen. Die Nutzung wurde therapeutisch in die ambulante Psychotherapie integriert. Nach Ablauf dieser Testphase wurden die Patient:innen per Videocall bezüglich der Evaluationskriterien in halbstrukturierten Interviews befragt. Ebenfalls wurden die involvierten Therapeut:innen in halbstrukturierten Interviews befragt. Ausserdem wurde der Prototyp durch 2 Mitglieder des Entwicklungsteams im Rahmen einer zweimonatigen Selbsterfahrung genutzt.

Die Interviews sowie die Erkenntnisse aus der Selbsterfahrung wurden bezogen auf die Evaluationskriterien und im Hinblick auf neue Anforderungen ausgewertet. Die Ergebnisse der Auswertung flossen im iterativen Entwicklungsprozess ein, um die Bedürfnisse der Nutzenden zu validieren (vgl. [Abschnitt 3.1. User Research](#)) bzw. um die Anforderungen weiterzuentwickeln (vgl. [Abschnitt 3.2. Design Anforderungen](#)).

3.5.2 Papierprototyp

Parallel zum Funktionalen Prototyp 1 wurde anhand eines Papierprototyps klinisch evaluiert, wie ein weiterer Aspekt der Zweckbestimmung von SELBA erfüllt werden kann. Hierbei wurde auf den Aspekt «Selbstmonitoring» bzw. «gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen besser erkennen, verstehen, verändern und monitoren zu lernen» fokussiert. Mit dem Papierprototyp sollte insbesondere validiert werden, wie im Rahmen einer Psychotherapiesitzung eine persönliche Gefährdungskonstellation (bezogen auf arbeitsbedingten Stress) mit Hilfe einer Webapplikation visualisiert und für ein personalisiertes Selbstmonitoring konfiguriert werden kann.

Dazu wurden total N = 3 Therapeut:innen gedruckte Unterlagen abgegeben. Diese beinhalteten ein «SELBA-Büchlein» mit psychoedukativen Informationen bezogen auf arbeitsbedingten Stress, sowie papierbasierte Elemente, mit denen eine persönliche Gefährdungskonstellation der Patient:in (Einschlusskriterien: stationäre Behandlung, arbeitsbedingte Stresserkrankung, genügende sprachliche und kognitive Fähigkeiten, um die Aufgabe zu erfüllen) auf einer freien Fläche visualisiert werden konnte. Die Therapeut:innen wurden beauftragt, gemeinsam mit total N = 6 Patienten im Rahmen einer einstündigen psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlungseinheit die persönliche Gefährdungskonstellation der Patient:in mit den vorgegeben Hilfsmitteln zu visualisieren. Die Behandlung wurde auf Video aufgezeichnet. Ausserdem wurde nach der Durchführung aller Behandlungseinheiten die involvierten Therapeut:innen im Rahmen eines Fokusgruppeninterviews befragt. Fokus der Befragung waren die Evaluationskriterien bezüglich der Gebrauchstauglichkeit (Niederschwelligkeit, Bedienkomfort, Ästhetik, Adhärenz, Subjektive Nutzeinschätzung sowie Durchführbarkeit) und die Eignung zum Erfüllen des zu evaluierenden Aspekts der Zweckbestimmung.

Die Videos wurden bezogen auf die Evaluationskriterien und im Hinblick auf die Validierung der identifizierten User:innenbedürfnisse, der Anforderungen bzw. der gewählten Designansätze ausgewertet. Die Ergebnisse der Auswertung flossen im iterativen Entwicklungsprozess ein, um die Bedürfnisse der Nutzenden zu

validieren (vgl. [Abschnitt 3.1. User Research](#)), um die Anforderungen weiterzuentwickeln (vgl. [Abschnitt 3.2. Design-Anforderungen](#)), bzw. um die detaillierten Designlösungen im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit zu optimieren (vgl. [Abschnitt 3.3. Detailliertes Design und Spezifikationen](#)).

3.5.3 Funktionaler Prototyp 2

Der funktionale Prototyp 2 wurde am 8. Juni 2022 in Betrieb genommen. Gemessen an den erfassten User:innenbedürfnissen und der Zweckbestimmung von SELBA (gem. [Abschnitt 1.2.](#)) war dieser Prototyp gemäss Einschätzung des Leitungsteams Psychosomatik der Klinik Gais inhaltlich vollständig, um die Zweckbestimmung umfassend zu erfüllen.

In der Testphase, die vom 8. Juni bis Ende September 2022 dauerte, wurde in der Klinik Gais im Rahmen eines klinischen Praxistests ein Prozess umgesetzt, in dem die Nutzung von SELBA neueintretenden Patient:innen systematisch zur Nutzung angeboten wurde. Am 8. Juni 2022 wurde der Prototyp dem Psychosomatik-Team der Klinik Gais in einer 90 minütigen Veranstaltung vorgestellt (rund 20 Psychotherapeut:innen und Ärzt:innen).

Ab Mitte Juli 2022 bis Ende August 2022 wurde SELBA allen neueintretenden Patient:innen mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen (Usergruppe gemäss Zweckbestimmung) in einer Einführungsveranstaltung vorgestellt und zur Nutzung im Rahmen der stationären psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung angeboten. Die Nutzung in der Testphase wurde zeitlich bis Ende September 2022 begrenzt. Zusätzlich zu den Tests im Rahmen des stationären Settings wurde der Prototyp im Ambulatorium der Klinik Gais im Zuge der ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung durch N = 2 Therapeut:innen bei N = 6 Patient:innen mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen eingeführt und bis Ende September 2022 zur Nutzung angeboten.

Die teilnehmenden Patient:innen wurden bezogen auf die Zweckbestimmung sowie die Evaluationskriterien bezüglich Gebrauchstauglichkeit (Niederschwelligkeit, Bedienkomfort, Ästhetik, Adhärenz, Subjektive Nutzeneinschätzung sowie Durchführbarkeit) befragt. Dies erfolgte in einem ersten Schritt mittels 11 versendeten Fragebogen, die N = 7 Patient:innen beantwortet haben. Aufgrund der Antworten auf den Fragebogen wurde ein bewusst heterogen gewähltes Sample von N = 5 Patient:innen in vertiefenden halbstrukturierte Interviews ausgewählt.

Mit dem Prototyp wurden ausserdem mit N = 3 Mitarbeitenden der Ostschweizer Fachhochschule Usability Tests durchgeführt, in denen die Probanden gestellte Aufgaben erfüllen mussten und durch die Testleitung beobachtet wurden.

Die Erkenntnisse der an der Anwendung beteiligten Therapeut:innen sowie des Pflegefachpersonals wurde im Rahmen von Workshops gesammelt. In einem ersten Schritt wurde mit N=3 Fachpersonen (1 Arzt; 1 Psychotherapeutin; 1 Pflegefachfrau) in Rahmen eines Workshops gezielt neue Bedürfnisse und Anforderungen abgeleitet. In einem zweiten Schritt wurde im Rahmen eines Designworkshops mit 1

Psychotherapeutin (in Ausbildung) neue Designlösungen weiterentwickelt. Im dritten Schritt wurden die gesammelten Anforderungen im Rahmen eines Reviews dem Psychosomatikteam der Klinik Gais vorgestellt und gezielt aufgrund der gemachten Erfahrungen ergänzt; dies wurde in 2 Iterationen wiederholt. Im vierten Schritt wurden die gesammelten Anforderungen als Design Input im Hinblick auf die Weiterentwicklung durch das Leitungsteam Psychosomatik der Klinik Gais priorisiert.

Neben der Validierung der Anforderungen und der detaillierten Designs, im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit, wurden aus der klinischen Testphase 2 auch Erkenntnisse für die Validierung des Risiko- und Qualitätsmanagements gewonnen. Diese wurden im Hinblick auf die komplette Überarbeitung der Prozesse zur klinischen Anwendung sowie des Risikoregisters und der risikomindernden Massnahmen ausgewertet.

3.5.4 Funktionaler Prototyp 3

Der funktionale Prototyp 3 wurde am 7. Dezember 2022 durch die Klinik Gais abgenommen. Aufgrund der vorangehenden Evaluationen wurde erwartet, dass dieser Prototyp die Zweckbestimmung von SELBA und die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen soweit erfüllt, dass die Nutzen-Risikoabwägung positiv ausfällt. Der Prototyp wurde mit N = 2 Therapeut:innen und N = 4 Patient:innen (Einschlusskriterien: Patient:innen, die bereits eine frühere Version des Prototypen benutzt und bewertet hatten) im Rahmen der ambulanten Gesprächstherapie eingesetzt, um im Sinne einer rollenden Einführung Optimierungen des detaillierten Designs zu identifizieren, mit denen die Gebrauchstauglichkeit weiter optimiert werden kann.

Der Prototyp wurde im Rahmen der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung persönlich konfiguriert. Die Patient:innen wurden mit der alltäglichen Nutzung beauftragt. Nach einer vierzehntägigen Nutzungsdauer wurden die 2 Patient:innen bezüglich den Kriterien der Gebrauchstauglichkeit in einem Interview befragt. Die Therapeut:innen wurden eingeladen, schriftlich Optimierungsvorschläge zu melden und im Hinblick auf die summative Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit befragt.

Die Ergebnisse der Befragungen wurden im Hinblick auf die Optimierung des detaillierten Designs und auf die summative Bewertung der Gebrauchstauglichkeit (Niederschwelligkeit, Bedienkomfort, Ästhetik, Adhärenz, Subjektive Nutzeneinschätzung sowie Durchführbarkeit) ausgewertet.

3.5.5 Funktionaler Prototyp 4

Der funktionale Prototyp 4 wurde am 11. Januar 2023 im Hinblick auf die Evaluation in Betrieb genommen. Im Rahmen einer 90-minütigen Veranstaltung wurde er dem Psychosomatikteam sowie der Psychiatriepflegeteam der Klinik Gais vorgestellt. Allen ab dem 16. Januar 2023 in die Klinik Gais eintretenden stationären Patient:innen wurde SELBA zur Nutzung angeboten.

Desgleichen können psychiatrisch-psychotherapeutische Fachpersonen des Ambulatoriums der Klinik Gais ihren Patient:innen SELBA zur Nutzung im Rahmen der ambulanten Behandlung anbieten.

Gesamthaft haben 230 Patient:innen SELBA im Rahmen eines stationären Aufenthaltes oder einer ambulanten Behandlung genutzt.

Feedback aus der klinischen Anwendung wurde über die folgenden Informationsquellen gesammelt:

- Angebot an Patient:innen und Therapeut:innen, Feedback zu Problemen und Optimierungsmöglichkeiten per Email direkt aus der Webapplikation zu melden.
- Wöchentliche Befragung der Psychotherapeut:in in Ausbildung, die den Prototyp den Patient:innen vorstellt und mit den Patient:innen grundlegende persönliche Konfigurationseinstellungen vornimmt.
- Zweimalige Befragungen des Oberpsychologen der Klinik Gais AG, zu den Erfahrungen mit dem Prototyp, die aus dem Psychosomatikteam berichtet werden.
- Einen Tag pro Woche Angebot an Patient:innen und Therapeut:innen ihre Anliegen und Fragen im SELBA-Büro zu melden.

Diese Datenquellen wurden im Hinblick auf die summative Bewertung der Nutzen-Risiko-Analyse sowie im Hinblick auf die Optimierung des detaillierten Designs ausgewertet.

4. Daten und Evaluationsergebnisse

In diesem Abschnitt ist der Usability Engineering Prozess dokumentiert. Die Dokumentation ist gegliedert nach den Schritten [User Research \(4.1.\)](#), [Design Anforderungen \(4.2.\)](#), [Detailliertes Design und Spezifikationen \(4.3.\)](#), [Verifikation \(4.4.\)](#) und [klinische Validierung \(4.5.\)](#).

Wie im Clinical Evaluation Plan dargestellt, wurden diese Schritte in mehreren Iterationen durchgeführt ([Abschnitt 3](#) dieses Berichts). In den Abschnitten [4.1.- 4.3.](#) werden jeweils Nutzerbedürfnisse, Designanforderungen und Spezifikationen dargestellt, die als Ergebnis des iterativen Prozesses resultierten. Im [Abschnitt 4.4.](#) wird dargestellt, wie die reiferen Versionen des Prototyps verifiziert wurden (funktionale Prototypen 3-5). Im [Abschnitt 4.5.](#) wird dargestellt, welche Erkenntnisse bezüglich Nutzerbedürfnisse, Design und Spezifikationen mit den verschiedenen Prototypen inkrementell gewonnen wurden; ausserdem wird dokumentiert, wie die Zweckbestimmung sowie die Anforderungen bezüglich Gebrauchstauglichkeit jeweils erfüllt waren.

Die [Abschnitte 4.6.](#) bzw. [4.7.](#) verweisen auf die separaten Dokumentationen des Risiko- bzw. Qualitätsmanagements, die im iterativen Entwicklungsprozess jeweils in der Definition der Produkthanforderungen berücksichtigt und mitentwickelt wurden.

4.1 User Research

In einer Vorstudie in Form von drei Workshops wurden mit den Patient:innen und Therapeut:innen der Klinik Gais Erkenntnisse zu den Zielgruppen, zu ihren Bedürfnissen und zum Anwendungsbereich gewonnen. Zuerst wurden die Zielgruppen und der Anwendungsbereich festgelegt und nachfolgend wurden die Bedürfnisse der Zielgruppen erhoben. Daraus wurde anschliessend die Zweckbestimmung formuliert. Innerhalb der Evaluationen der Softwareinhalte und des Softwareprozesses wurden zudem laufend weitere Erkenntnisse gesammelt und integriert. Folgende Erkenntnisse haben sich ergeben:

4.1.1 Zielgruppe

Als potenzielle Nutzer:innen der Softwareapplikation konnten die Patient:innen mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen, die in der Klinik Gais in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung sind, als primäre Zielgruppe identifiziert werden. Die Therapeut:innen der Klinik Gais wurden als sekundäre Zielgruppe definiert. Um eine bestmögliche Wirkung zu erzielen, ist der Einbezug der Therapeut:innen zentral. Ihre Überzeugung in Bezug auf die Software und die Einbindung der Software in die Therapie als Blended Psychotherapie wirken sich auf die Akzeptanz und die Nutzung der Patient:innen positiv aus.

4.1.2 Anwendungsbereich

Die Webapplikation soll unterstützend als Therapiebegleitung während einer stationären oder ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung eingeführt werden und nach Therapieschluss in der Nachsorge, um eine Wiedererkrankung vorzubeugen, weiterverwendet werden. Die Zertifizierung gilt für diesen Anwendungsbereich. Als weiterer möglicher Anwendungsbereich zu einem späteren Zeitpunkt ist die Prävention denkbar, die jedoch bei dieser Zertifizierung ausgeschlossen ist. Die Produkteanpassung für zusätzliche Anwendungsbereiche ist denkbar, da die Anforderungen teilweise vergleichbar sind. Sobald die Produkteinführung nicht im Rahmen einer psychotherapeutisch-psychiatrischen Behandlung erfolgt, wäre dazu eine Rezertifizierung notwendig.

4.1.3 Bedürfnisse Patient:innen

Im Lauf des Entwicklungsprozesses wurden folgende Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten identifiziert (in Klammer Referenz zum Interview, in dem ein Bedürfnis zum ersten Mal durch Patient:innen benannt wurde; in späteren Erhebungen haben sich die unten genannten Bedürfnisse bezogen auf den Anwendungsbereich von SELBA bestätigt):

- Ein Instrument zu haben, das ich nach meinem Klinikaufenthalt oder im Rahmen einer ambulanten Therapie im Alltag zwischen den Therapiesitzungen nutzen kann (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Ein Instrument zu haben, mit dem ich schwierige Situationen besser erkennen und einordnen kann (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
 - o Ursachen verstehen lernen (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#))
- Ein Instrument zu haben, das mir als Frühwarnsystem (erste Warnzeichen erkennen) dient, um Verschlechterungen meiner psychischen Gesundheit zu erkennen (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
 - o Ein Instrument, das mir Fragen stellt (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#))
 - o Ein Instrument, das mich erinnert (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#))
- Ein Instrument zu haben, mit dem ich gesundheitsschädigende Verhaltensmuster frühzeitig erkennen und frühzeitig verändern kann (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
 - o Konkrete Handlungsanweisungen bei Verschlechterung meiner psychischen Gesundheit (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#)).

- Konkrete Handlungsanweisung in Krisensituation (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#)).
- Konkrete Handlungsanweisung für Tätigkeiten, die mich stärken (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#)).
- Ein Instrument zu haben, mit welchem ich meine gewonnenen Erkenntnisse in die Therapie einbringen kann und mich mein:e Therapeut:in unterstützt (Causal Loop Diagrams) (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
 - Bei der Personalisierung mit Therapeut:in zusammenarbeiten (siehe Dokument [«24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#)).
- Ein Instrument zu haben, das für die mobile Nutzung geeignet ist (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Ein Instrument zu haben, indem ich meine Themen abbilden kann und mit dem ich die Nutzung an meine individuelle Lebenslage anpassen und aktualisieren kann (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
 - Inhalte, Nutzungszeitpunkte, Nutzungshäufigkeit, Endgerät an meinen Alltag und an meine Lebenslage anpassen können (siehe [Dokument «24 Auswertung Pretest Modul Frühwarnzeichen»](#)).

4.1.4 Bedürfnisse Therapeut:innen

Von Seiten der Therapeut:innen haben sich folgende Bedürfnisse an das Instrument herauskristallisiert:

- Ein Instrument, das mich unterstützt, zusammen mit den Patient:innen die psychisch negativ beanspruchenden Konstellationen und Verhaltensmuster herauszuarbeiten (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Ein Instrument, das mich unterstützt, zusammen mit den Patient:innen die psychisch negativ beanspruchenden Konstellationen und Verhaltensmuster zu veranschaulichen (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Ein Instrument, das unabhängig von Therapieschulen funktioniert, schulenübergreifende Psychotherapie
- Soll den Patient:innen dabei helfen, über die konkreten Therapiesitzungen hinaus ihre Situation und ihr Verhalten zu monitoren (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).

- Die Patient:innen sollen die in der Therapie besprochenen, schädlichen Konstellationen und Verhaltensmuster auch zwischen den Sitzungen erkennen (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Die Ergebnisse des Monitorings sollen zurück in die Sitzungen fließen, um die Therapie effektiver und nachhaltiger zu gestalten (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Ein Teil des Instrumentes könnte auch ein Informationspool sein, resp. edukative Elemente (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Es wäre wünschenswert, dass auch die Ressourcen der Patient:innen berücksichtigt werden (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Das Instrument könnte auch zur Verbesserung der Eigenwahrnehmung (welche Auswirkungen haben Übungen/körperliche Betätigung auf meine Psyche) beitragen (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Bei der Entwicklung muss für das Endprodukt ein Mittelmaß zwischen detaillierter Informationserfassung und Stress durch Überwachung/ständiges Monitoring gefunden werden (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Die frühzeitige Nutzung/Einbindung des Instrumentes scheint auf jeden Fall sehr wichtig zu sein ([01 User Research Abschlussbericht](#)).
- Die Erfassung von vegetativen Daten (Herzfrequenz, Schlafqualität) könnte ergänzend erfolgen, als «nice-to-have» bewertet (Feedback vegetative Daten in Verbindung mit sozialen Situationen) (siehe Dokument [«01 User Research Abschlussbericht Innocheck»](#)).
- Keine administrativen und technischen Zusatzaufwände während der Therapie, Fokus während der Therapie auf Inhalte ([38 Redesign Inputs TherapeutInnen 20220824](#)).
 - o Hausaufgaben zwischen den Therapiesitzungen, so dass sich die Patient:innen mit den evidenzbasierte validierte therapeutischen Inhalte auseinandersetzen und diese weiter vertiefen ([38 Redesign Inputs TherapeutInnen 20220824](#)).

Zusammengefasst grundlegende Anforderungen:

- SELBA ist eine Webapplikation für Patientinnen und Patienten mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen.
- Die Webapplikation wird während einer stationären oder ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung eingeführt und soll nach Therapieabschluss weiter zwischen den Therapiesitzungen verwendet werden.

- SELBA ergänzt und unterstützt die sonst übliche medizinische Behandlung (ist darauf ausgerichtet), indem Patient:innen durch Selbsterforschung zu Expert:innen im Umgang mit ihren psychosozialen Belastungen werden.
- Die Erkenntnisse aus der Therapie fließen in die App ein und die Erkenntnisse aus der App fließen in die Therapie ein.
- Die Inhalte und die Nutzung von SELBA soll auf die individuellen Themen und Lebensbedingungen angepasst werden können.
- SELBA dient als Frühwarnsystem, um Belastungen und belastende Verhaltensweisen frühzeitig zu erkennen und zu verändern.

Aus diesen Bedürfnissen von Patient:innen und Therapeut:innen wurden wesentliche Elemente der Zweckbestimmung des Medizinalprodukts SELBA abgeleitet. SELBA soll:

- den Therapieprozess unterstützen und die Auseinandersetzung mit den Inhalten fördern
- die Autonomie der Patient:innen stärken
- die Patient:innen unterstützen gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen und gesundheitsgefährdende Verhaltensmuster erkennen, beobachten, verstehen und verändern lernen.
- die Patient:innen in der Nachsorge im Alltag unterstützen
- Mittels Frühwarnsystem Wiedererkrankungen vorbeugen

4.1.5 Zweckbestimmung

Die Zweckbestimmung lautet wie folgt:

SELBA ist eine Webapplikation für Patientinnen und Patienten mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen. Die Webapplikation wird während einer stationären oder ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung eingeführt und soll nach Therapieabschluss weiterverwendet werden. Sie ergänzt die sonst übliche medizinische Behandlung. SELBA basiert auf etablierten psychotherapeutischen Ansätzen, insbesondere auf der kognitiven Verhaltenstherapie sowie auf Selbstmonitoring. Patientinnen und Patienten lernen während der Einführung, mithilfe der Webapplikation für sich selbst Ziele, Aktivitäten und ein Selbstmonitoring zu planen und umzusetzen. Durch die eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Therapieinhalten auch zwischen den Therapiesitzungen wird sowohl die Autonomie der Patient:innen als auch die therapeutische Beziehung gestärkt, die als zentraler Wirkfaktor der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung etabliert ist. Das Selbstmonitoring unterstützt die Patient:innen einerseits dabei, gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen besser erkennen, verstehen, verändern und monitoren zu lernen. Andererseits werden Patient:innen mit der Webapplikation befähigt, nach Behandlungsabschluss erneute

Symptome im Blick zu behalten, diese entweder selbst zu bewältigen oder im Zweifelsfall erneut ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen.

4.2 Design Anforderungen

Aus den oben beschriebenen Bedürfnissen der Patient:innen und Therapeut:innen wurden folgende Funktionen für die Software abgeleitet:

Funktionen für Patient:innen aus den Bedürfnissen der Patient:innen und Therapeut:innen:

- Mobile Nutzung:
 - o Push-Nachrichten erhalten
 - o Responsive Design
- Frühwarnsystem:
 - o Persönliche Gefährdungsindikatoren festlegen
 - o Persönliche Gefährdungsgrenze festlegen
 - o Das eigene Wohlbefinden monitoren, indem Fragen zum eigenen Wohlbefinden beantwortet werden können
 - o Einschätzung zum Wohlbefinden erhalten
 - o In periodischen Abständen Erinnerungen an das Monitoring erhalten
 - o Bei Verschlechterung der Gefährdungsindikatoren Warnhinweise erhalten. Aufsuchend durch die Praxis kontaktiert werden, wenn Gefährdungsindikatoren ein kritisches Level erreicht haben
- Problemlösung (Boundary Object):
 - o Persönliche Belastungen festlegen und über Zeit beobachten können
 - o Persönliche (schädliche) Verhaltensmuster festlegen und über Zeit beobachten können
 - o Persönliche Ressourcen festlegen und über Zeit beobachten können
 - o Gefährdungskonstellationen visualisieren und über Zeit beobachten können, Zusammenhänge zwischen den Variablen erkennen können (Selbstmonitoring)
 - o Gefährdungskonstellationen und gesundheitliche Dynamiken mit Therapeut:in besprechen können, auf vergangene Daten zugreifen können

- Handlungsanweisungen:
 - o Bei Verschlechterung der Gesundheit auf gesundheitsfördernde Bewältigungsstrategien und Ressourcen zurückgreifen können
 - o Zur Stabilisierung und Förderung der Gesundheit und Eigenwahrnehmung: Aktivitäten planen können, dazu Erinnerungen erhalten und die Durchführung der Aktivitäten reflektieren können
 - o Zur langfristigen Verbesserung der psychischen Gesundheit therapeutische Ziele integrieren und periodisch reflektieren können
- Vertiefung therapeutischer Inhalte
 - o Psychoedukative Inhalte in der Software zu Gefährdungsindikatoren, Gefährdungskonstellationen, angenehmen Aktivitäten abrufen können
- Personalisierung
 - o Die Häufigkeit der Nutzung den eigenen Bedürfnissen anpassen können
 - o Der Zeitpunkt und die Art der Erinnerung den eigenen Bedürfnissen anpassen können
 - o Die Inhalte/Themen den eigenen Bedürfnissen anpassen können

Funktionen für die Therapeut:innen aus den Bedürfnissen der Therapeut:innen:

- Auf die Daten meiner Patient:innen zugreifen können.
- Einstellungen zur Personalisierung für meine Patient:innen vornehmen können.
- Module und Inhalte sind für verschiedene Therapieschulen anwendbar

4.3 Detailliertes Design und Spezifikationen

Im folgenden Abschnitt ist detailliert dargestellt, wie die identifizierten Nutzer:innenbedürfnisse mit der Software erfüllt werden. [Abschnitt 4.3.1.](#) spezifiziert die Nutzer:innenrollen, den persönlichen Zugang zu SELBA und die Erstellung eines Nutzer:innenprofils. In den [Abschnitten 4.3.2.](#) bis [4.3.7.](#) sind die Funktionalitäten spezifiziert, die in der Nutzer:innenrolle Patient:in zugänglich sind, nachdem ein persönliches Login erfolgt ist. In [Abschnitt 4.3.8.](#) ist spezifiziert, wie Nutzer:innen in der Rolle «Fachperson» nach persönlichem Login Zugang auf die Daten von Patient:innen erhalten, wie sie die Webapplikation für bzw. mit Patient:innen personalisieren können und welche weiteren Funktionalitäten den Fachpersonen zur Verfügung stehen. In [Abschnitt 4.3.9.](#) sind die Funktionen für weitere Nutzer:innenrollen dargestellt und in [Abschnitt 4.3.10.](#) wird beschrieben, welche nicht-funktionalen Anforderungen die Webapplikation SELBA erfüllt.

4.3.1 Nutzer:innenrollen, Nutzer:innenprofil, persönliches Login

Auf die Funktionalitäten von SELBA kann über ein persönliches Nutzer:innenprofil zugegriffen werden.

- Jedes **Nutzer:innenprofil** ist einer der folgenden **Nutzer:innenrolle** zugeordnet:
 - o **Patient:in:** Die Nutzer:innenrolle «Patient:in» wird Personen zugesprochen, die sich in der Klinik Gais (entweder stationär oder im Ambulatorium St. Gallen ambulant) in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung befinden.
 - o **Nutzer:in Selbstmonitoring:** Die Nutzer:innenrolle «Nutzer:in Selbstmonitoring» wird ausschliesslich Personen zugesprochen, die eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung in der Klinik Gais in Anspruch genommen haben, im Rahmen dieser Behandlung SELBA in der Rolle als Patient:in genutzt haben und die Behandlung abgeschlossen haben.
 - o **Fachperson:** Die Nutzer:innenrolle «Fachperson» wird ausschliesslich Angestellten der Klinik Gais AG zugesprochen, die auch im Klinikalltag zu Behandlungszwecken Zugriff auf geschützte Patient:innendaten nehmen können.
 - o **Useradministrator:in:** Die Nutzer:innenrolle «Useradministrator:in» wird ausgewählten Angestellten der Klinik Gais AG zugesprochen, die gleichzeitig die Bedingungen zum Zugriff in der Rolle als Fachperson erfüllen. Zudem wird diese Rolle Angestellten der OpinionGames GmbH zugesprochen.
 - o **Administratives Personal:** Die Nutzer:innenrolle «administratives Personal» wird Angestellten der Patient:innenadministratin der Klinik Gais zugesprochen.
- **Useradministrator:in kann Fachpersonenkonto erstellen**
- **Useradministrator:in kann Fachpersonenkonto deaktivieren/aktivieren**
- **Useradministrator:in kann Fachpersonenkonto löschen**
- **Fachperson kann Patient:in erstellen:** Die Details zu den Funktionalitäten für die Erstellung eines Nutzer:innenkontos für Patient:innen sind in [Abschnitt 4.3.8.](#) spezifiziert.
- **Webapplikation benachrichtigt Patient:in per Email über Möglichkeit zur Erstellung eines Nutzer:inprofils:** Die Webapplikation versendet dem:r Patient:in ein persönliches Token, über das er:sie ein Nutzer:innenkonto erstellen kann, wenn dies durch eine Fachperson ausgelöst wurde (siehe [Abschnitt 4.3.8.](#)).
- **Patient:in kann persönliche Daten bei Erstellung eines Nutzer:inprofils vervollständigen:** Patient:in muss ein Passwort definieren und die Nutzungsbedingungen bestätigen. Die Mobilnummer kann (optional), aber muss nicht angegeben werden.

- **Patient:in kann persönliche Daten nach Erstellung eines Nutzer:innenprofils bearbeiten**
- **Patient:in kann Nutzungsbedingungen SELBA ablehnen oder bestätigen:** Als Vorbedingung für die Erstellung eines Nutzer:innenprofils bestätigt der:die Patient:in, die Nutzungsbedingungen von SELBA gelesen und akzeptiert zu haben (Nutzungsbedingungen siehe Dokument [«51_SELBA Nutzungsbedingungen 20221222»](#)).
- **Webapplikation speichert Status von Patient:in «inaktiv (Löschung geplant per Datum)», wenn Nutzungsbedingungen nicht angenommen werden.** Werden die Nutzungsbedingungen nicht angenommen, kann kein Konto erstellt werden. Patient:in befindet sich weiterhin in der Liste der «Vorerfassten Patient:innen».
- **Fachperson kann Nutzung in der Rolle «Patient:in» bei Therapieende beenden und die Nutzung als «Nutzer:in Selbstmonitoring» ändern:** Fachperson kann die Prozessvariante «medizinisch» zu «nicht-medizinisch» ändern. Bei der Änderung zur nicht-medizinischen Variante «Selbstmonitoring» wird die Fachperson entfernt.
- **Webapplikation speichert Patient:in als Nutzer:in Selbstmonitoring (Nutzungsbedingungen nicht bestätigt), wenn Nutzung als Patient:in bei Therapieende beendet wurde.**
- **Patient:in kann Nutzungsbedingungen Selbstmonitoring ablehnen oder bestätigen:** Als Vorbedingung für die Erstellung eines Nutzer:innenprofils als Nutzer:in Selbstmonitoring bestätigt die Patient:in, die Nutzungsbedingungen von Selbstmonitoring gelesen und akzeptiert zu haben.
- **Webapplikation speichert Patient:in als «inaktiv (Löschung geplant per Datum)», wenn Nutzungsbedingungen Selbstmonitoring abgelehnt werden:**
- **Webapplikation speichert den Zeitpunkt, an dem die Nutzungsbedingungen Nutzer:in Selbstmonitoring bestätigt wurden** (Nutzungsbedingungen siehe Dokument [«51_SELBA Nutzungsbedingungen 20221222»](#)).
- **Patient:in kann Nutzer:inprofil löschen:**
- **Webapplikation informiert Patient:in / Nutzer:in Selbstmonitoring per E-Mail über bevorstehende Löschung der Nutzer:innenprofils:**
- **Webapplikation löscht Nutzer:indaten bei Inaktivität automatisch:** Die Webapplikation löscht alle persönlichen Daten eines Nutzer:innenprofils der Rolle Patient:in bzw. Nutzer:in Selbstmonitoring, wenn das Datum «Löschung geplant» erreicht ist.

- **Patient:in kann über persönliches Login auf Konto zugreifen, wenn die Vorbedingungen erfüllt sind:**
Die Vorbedingungen sind: Nutzungsbedingungen Patient:in akzeptiert; Status des Nutzer:innenprofils in der Rolle als Patient:in und «aktiv».
- **Nutzer:in Selbstmonitoring kann auf Nutzer:inprofil zugreifen, wenn die Vorbedingungen erfüllt sind:**
Die Vorbedingungen sind: Nutzungsbedingungen akzeptiert; Status des Nutzer:innenprofils in der Rolle als Nutzer:in Selbstmonitoring und «aktiv».
- **Patient:in/Nutzer:in Selbstmonitoring kann inaktives Nutzer:innenprofil wieder aktivieren:** Wenn ein:e Nutzer:in in der Rolle Patient:in oder Nutzer:in Selbstmonitoring versucht, sich einzuloggen, das Nutzer:innenprofil jedoch auf «inaktiv (Löschung geplant per Datum)» gesetzt ist, kann der:die Nutzer:in die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Die Webapplikation setzt den Status des Nutzer:innenprofils auf «aktiv».

4.3.2 Frühwarnzeichen

Frühwarnzeichen sind physische und psychische Symptome, die sich bereits früh bei einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit zeigen. Die nachfolgend beschriebenen Funktionalitäten zur persönlichen Konfiguration, Erfassung und Analyse der Frühwarnzeichen unterstützen Patient:innen beim Selbstmonitoring. Insbesondere dienen sie gemäss Zweckbestimmung dazu, Patient:innen zu befähigen, «nach Behandlungsabschluss erneute Symptome im Blick zu behalten, diese entweder selbst zu bewältigen oder im Zweifelsfall erneut ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen» (vgl. Zweckbestimmung, [Abschnitt 1.2.](#) dieses Berichts). Wichtig ist hier anzumerken, dass die Webapplikation **nicht** beansprucht, mit diesen Funktionalitäten eine Diagnose zu erstellen. Therapeut:innen werden angewiesen, Patient:innen entsprechend aufzuklären (vgl. [Abschnitt 4.6.2.](#), Massnahmen zur Risikobeherrschung).

- **Patient:in kann persönliche Frühwarnzeichen konfigurieren (*):** Der:die Patient:in kann persönliche Frühwarnzeichen, d.h. physische und psychische Symptome, die sich bereits früh bei einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit zeigen, aus einer Liste mit 23 vorgeschlagenen Fragen auswählen. Die vorgeschlagenen Fragen haben jeweils vierstufige Antwortmöglichkeiten, die sich auf die Stärke der Symptome beziehen. Der:Die Patient:in wählt aus, welche Fragen er:sie regelmässig beantworten möchte. Die Liste mit Vorschlägen basiert auf den 21 Fragen der revidierten Version des Beck-Depressions-Inventar (BDI-II) und zwei zusätzlichen Fragen zu weiteren Themen. Die Auswahl von Fragen und die Anpassungen verglichen mit dem BDI-II wurden im Rahmen des Usability Engineering Prozesses entwickelt. Anpassungen im Vergleich zum BDI-II – einem validierten diagnostischen Instrument - wurden als zulässig bewertet, da die Webapplikation nicht diagnostischen Zwecken dient, sondern einem persönlichen Monitoring der Symptome. Für die regelmässige Anwendung wurden die Titel und Fragen der Frühwarnsymptome neutral/ressourcenorientiert umformuliert, um die Gebrauchstauglichkeit zu optimieren. Die

Frühwarnzeichen aus der integrierten Liste können gegebenenfalls textlich abgeändert und auf die individuellen Symptome der Patient:innen angepasst werden. Der:Die Patient:in kann auch eigene Frühwarnzeichen erstellen, indem der Text für den Titel, die Frage und die Antwortmöglichkeiten des Frühwarnzeichens selbst gewählt werden können. Zudem kann der:die Patient:in die Anzahl der Antwortmöglichkeiten der eigenen erstellten Frühwarnzeichen bestimmen bzw. zwischen 2 und 5 Stufen auswählen.

- **Patient:in kann persönliche Frühwarnzeichen beantworten:** Der:Die Patient:in erhält zu den ausgewählten Frühwarnzeichen in selbstgewählten regelmässigen Abständen Fragen gestellt. Der:Die Patient:in kann den Fragen-Intervall zwischen mindestens einmal monatlich und maximal täglich bestimmen. Die Fragen erscheinen in Form von Pop-ups auf der Startseite bzw. auf dem Dashboard des:der Patient:in direkt nach dem Login. Die Fragen können beantwortet oder weggeklickt und somit zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden. Der:Die Patient:in kann die Fragen beantworten, indem er:sie zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten die Option auswählt, die auf die Intensität seines Symptoms am besten zutrifft. Standardmässig sind vier Stufen hinterlegt, wobei die erste Stufe für positives Befinden und die drei weiteren Stufen für negatives Befinden mit unterschiedlichem Schweregrad stehen. Zudem besteht die Möglichkeit, dass in Textform ein Kommentar hinzugefügt werden kann. Die Antworten der Frühwarnzeichen-Fragen werden gespeichert und in Zeitverlaufsdigrammen als Ampelsystem dargestellt.
- **Webapplikation erinnert Patient:in, die Fragen zu beantworten:** Der:Die Patient:in kann auswählen, ob er:sie zur Beantwortung der Frühwarnzeichen-Fragen erinnert werden möchte. Der:Die Patient:in kann die Form der Erinnerung bestimmen, indem er:sie zwischen SMS- und/oder E-Mail-Benachrichtigung auswählen kann. Der:die Patient:in kann die Frequenz der Erinnerungen wählen (von maximal einmal täglich bis zu minimal alle 30 Tage). Der:Die Patient:in kann die Tageszeit der Erinnerung bestimmen. Der:Die Patient:in hat die Möglichkeit sich bei aktivierter SMS-Benachrichtigung bis zu einer Stunde nach Erhalt des SMS mittels tokenbasierter Authentifizierung ohne Eingabe der Login-Daten anzumelden. Diese Möglichkeit der niederschweligen Anmeldung wurde entwickelt, um die Gebrauchstauglichkeit zu optimieren. Aus Datenschutzgründen wird die Anmeldung mittels Token nur per SMS angeboten.
- **Patient:in kann BDI-II Erhebung erfassen:** Der:Die Patient:in kann ergänzend zur Erfassung der personalisierten Frühwarnzeichen alle Fragen des BDI-II-Fragebogens erheben. Er:Sie wird im Rahmen der stationären und ambulanten Behandlung (klinisches Assessment) durch die behandelnde Fachperson zu dieser Erhebung aufgefordert. Der:Die Patient:in kann die Fragen optional aber auch jederzeit aus eigener Initiative erfassen.
- **Webapplikation speichert Antworten zur BDI-II-Erhebung (*):** Die Webapplikation speichert die Antworten des:der Patient:in zur BDI-II-Erhebung.

- **Patient:in kann Ergebnisse der BDI-II-Erhebung darstellen lassen (*):** Der:Die Patient:in kann auf eine Übersichtsseite zugreifen, auf der alle vergangenen BDI-II-Erhebungen nach Erhebungsdatum sortiert mit dem ermittelten Summenwert dargestellt sind. Er:Sie kann über diese Seite die Details der Antworten zu den einzelnen Fragen darstellen lassen.
- **Webapplikation bewertet und speichert die Sensitivität der personalisierten Frühwarnzeichen-Fragen:** Bei jeder BDI-II-Erhebung optimiert die Webapplikation eine statistische Schätzung der Sensitivität der persönlichen Frühwarnzeichen-Fragen. Die Sensitivität ist ein Parameter, der jeder Frühwarnzeichen-Frage einzeln zugeordnet ist. Er beschreibt, ob ein spezifisches, durch die betreffende Frühwarnzeichen-Frage erhobenes Symptom bei vergangenen Erhebungen bereits bei niedrigen BDI-II-Erhebungen (hohe Sensitivität) oder erst bei erhöhten BDI-II-Erhebungen auftrat. Im Modellansatz ist die Sensitivität als Exponent einer Potenzfunktion beschrieben, mit der die Beziehung zwischen BDI-II-Summenwert und erwarteter Symptomausprägung beschrieben wird. Um die statistische Schätzung der Sensitivität schrittweise zu optimieren, sind den standardisierten BDI-Fragen vordefinierte Fragen zu den Frühwarnzeichen zugeordnet, die dasselbe Symptom beschreiben. Bei der Initialisierung eines Nutzer:innenprofils wird standardmässig angenommen, dass alle persönlichen Frühwarnzeichen-Fragen die gleiche Sensitivität aufweisen (Annahme: die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des betreffenden Symptoms steigt proportional mit dem erhobenen Summenwert des BDI-II). Bei jeder BDI-II-Erhebung wird die beobachtete Evidenz mit der vorherigen Annahme verglichen. Verhält sich das Auftreten des betreffenden Symptoms sensitiver als gemäss vorheriger Annahme erwartet, wird dessen Sensitivität nach der BDI-II-Erhebung erhöht. Verhält sich das Auftreten des Symptoms umgekehrt weniger sensitiv als gemäss vorheriger Annahme erwartet, wird die Sensitivität gesenkt. Für die detaillierte Spezifikation des Modells wird auf den Anhang verwiesen (technische Spezifikationen siehe Dokument «[55 Requirements Adhärenz und Gefährdung Pseudocode](#)»).
- **Die Webapplikation evaluiert die Gefährdung:** Die Webapplikation schätzt aufgrund der an einem bestimmten Tag erfassten Einträgen zu den persönlichen Frühwarnzeichen und der bei der betreffenden Frage hinterlegten Sensitivität den erwarteten Summenwert einer BDI-II-Erhebung. Dabei wird ein Bayessches Modell verwendet, bei dem a priori ein BDI-Summenwert von 0 angenommen wird (bei fehlenden bzw. nur wenigen Daten wird von einer a priori Annahme gewichtet, dass der:die Patient:in keine Symptome hat). Output dieses Modells ist ein geschätzter BDI-II-Summenwert. Dieser Summenwert wird verglichen mit persönlichen Gefährdungsgrenzen (vgl. [Abschnitt 4.3.8.](#): Fachperson legt Gefährdungsgrenzen fest). Aufgrund des Vergleichs zwischen geschätztem BDI-II-Summenwert und persönlichen Gefährdungsgrenzen wird der Gefährdung ein Farbwert zugeordnet, der darüber entscheidet, wie die Webapplikation die Gefährdung darstellt. Liegt der Wert unter der Gefährdungsgrenze «orange», dann wird der täglichen Frühwarnzeichen-Erhebung der Farbwert grün

zugeordnet; liegt der Wert zwischen der Gefährdungsgrenze «orange» und der Gefährdungsgrenze «rot», dann wird der täglichen Erhebung der Farbwert «orange» zugeordnet; liegt der Wert über der Gefährdungsgrenze rot, dann wird der täglichen Erhebung der Farbwert «rot» zugeordnet. Ist am betreffenden Tag keine Erhebung erfasst, dann wird kein Farbwert zugeordnet. Mit jedem erfassten Eintrag zu den Frühwarnzeichen wird der Farbwert angepasst.

- **Webapplikation stellt den Verlauf der Gefährdung graphisch dar (*):** Aufgrund der am jeweiligen Tag beantworteten Frühwarnzeichen-Fragen und BDI-II-Erhebung wird eine zusammenfassende Evaluation zum Wohlbefinden des:der Patient:in an diesem Tag vorgenommen. Ist eine vollständige Erhebung des BDI-II vorgenommen worden, bestimmen die Ergebnisse der letzten BDI-II-Erhebung den dargestellten Wert für den betreffenden Tag. Ist keine BDI-II-Erhebung am betreffenden Tag vorgenommen worden, bestimmt der evaluierte Wert der Gefährdung den dargestellten Wert für den betreffenden Tag. Sind keine Daten zu Frühwarnzeichen-Fragen oder BDI-II-Erhebungen erfasst worden, wird kein Wert dargestellt. Die Werte werden als Balken in einem Zeitverlaufdiagramm dargestellt. Die Balkenhöhe richtet sich nach dem evaluierten Wert für den BDI-II (entweder geschätzt oder erhoben). Je höher der Wert (d.h. je höher die Ausprägung der erhobenen Symptome), desto tiefer der angezeigte Balken. Die Farbe des Balkens richtet sich nach der Farbe, die der Gefährdung zugeordnet wurde. Wurde der Patient:in am betreffenden Tag an die Erhebung erinnert (per SMS oder E-Mail), hat aber (noch) keine Daten erfasst, wird dies mit einem violetten Kreuz angezeigt.
- **Webapplikation stellt den Verlauf der Symptome graphisch dar (*):** Für jedes aktivierte Frühwarnzeichen wird auf dem Dashboard der Webapplikation ein Verlaufdiagramm dargestellt. Der:Die Patient:in kann die Verlaufdiagramme zur genaueren Betrachtung ein- und ausklappen und die Reihenfolge verändern, indem die Frühwarnzeichen-Verlaufdiagramme untereinander angeordnet werden. In den Verlaufdiagrammen der Frühwarnzeichen erscheinen die Antworten am jeweiligen Tag abgebildet als grüner, oranger oder roter Balken. Die Höhe des Balkens ergibt sich aus der Ausprägung des Symptoms. Die Farbe des Balkens ergibt sich aus Vergleich zwischen a) dem BDI-II-Wert, der nur aufgrund des einzelnen Datenpunkt mittels Sensitivität und erhobener Symptomausprägung geschätzt wird; und b) der persönlichen Gefährdungsgrenze. Jeder Antwort wird so ein Farbwert (grün, orange, rot) zugeordnet. Die bei der Symptomerfassung erstellten Kommentare werden als Sprechblasen in den Zeitverlaufsgrafiken am jeweiligen Datum abgebildet. Der Patient:in kann den Text des Kommentars durch Klicken anzeigen lassen.
- **Patient:in kann Zeitraum der angezeigten Verlaufdiagramme wählen (*):** Die Verlaufdiagramme der Frühwarnzeichen kann der:die Patient:in in drei verschiedenen Zeiträumen «Zwei Wochen», «Ein Monat» und «Drei Monate» betrachten. Der Patient kann den angezeigten Ausschnitt der Zeitachse frei verändern.

- **Webapplikation evaluiert aktuelle Gefährdung:** Aufgrund der evaluierten Gefährdung (Werte des letzten Tages, an dem Daten für die Evaluation der Gefährdung erfasst wurden), ermittelt die Webapplikation den aktuellen Wert der Gefährdung. Dieser ist entweder grün, orange, rot oder nicht definiert (bisher keine Daten erfasst, bzw. Adhärenz = rot, siehe unten).
- **Webapplikation evaluiert die aktuelle Adhärenz der Patient:in:** Die App speichert mittels der Variable «Adherence Risk Counter», wie «adhärent» der:die Patient:in die Fragen beantwortet. Die Webapplikation zählt, wie oft der:die Patient:in an die Beantwortung der Fragen erinnert wurde, ohne die Fragen zu beantworten. Die detaillierte Spezifikation der Adhärenz wurde aufgrund der Beobachtungen und Befragungen im Rahmen des Usability Engineering Prozesses im Hinblick auf die Gebrauchstauglichkeit optimiert. Je nach Wert der Variable «Adherence Risk Counter» evaluiert die Webapplikation die Adhärenz der Patient:in als rot (nicht adhärent), orange (nur unregelmässige Nutzung), grün (regelmässige Nutzung), oder nicht definiert (Adhärenz aufgrund der Nutzer:inneneinstellungen bzw. den verfügbaren Daten nicht bewertbar).
- **Webapplikation stellt Warnsymbol auf Dashboard dar: Die Webapplikation evaluiert aufgrund der aktuellen Adhärenz des:der Patient:in und der aktuellen Gefährdung des:der Patient:in, welches Warnsymbol auf dem Dashboard anzuzeigen ist (*).** Sind beide Werte grün bzw. nicht definiert, dann wird kein Warnsymbol angezeigt. Ist mindestens einer der beiden Werte orange oder rot, wird das Warnsymbol in der Farbe des höheren der beiden Werte angezeigt (rot höher als orange).
- **Webapplikation zeigt Pop-up Annäherung der Gefährdungsgrenze an:** Beim ersten Login, nachdem die evaluierte Gefährdung oder die evaluierte Adhärenz von einem beliebigen anderen Wert auf orange gewechselt hat, stellt die Webapplikation ein Pop-up mit dem Titel «Annäherung der Gefährdungsgrenze» in der Farbe orange dar. Der:Die Patient:in kann dieses Pop-up erneut darstellen lassen, wenn er:sie auf das orange Warnsymbol auf dem Dashboard klickt. Der:Die Patient:in wird in der Gefährdungsmeldung aufgefordert die eigenen Ressourcen und die funktionalen Bewältigungsstrategien zu nutzen und erhält einen Link zum eigenen Krisenplan, sowie den Telefonkontakt der ambulanten Reha der Klinik Gais, um sich über die eigene Situation auszutauschen.
- **Webapplikation zeigt Pop-up Überschreitung der Gefährdungsgrenze an:** Beim ersten Login, nachdem die evaluierte Gefährdung oder die evaluierte Adhärenz von einem beliebigen anderen Wert auf rot gewechselt hat, stellt die Webapplikation ein Pop-up mit dem Titel «Überschreitung der Gefährdungsgrenze» in der Farbe rot dar. Der:Die Patient:in kann dieses Pop-up erneut darstellen lassen, wenn er:sie auf das rote Warnsymbol auf dem Dashboard klickt. Die Gefährdungsmeldung informiert über den Grund der Überschreitung und fordert den:die Patient:in mit beigefügter Telefonnummer auf, Kontakt mit der ambulanten Reha der Klinik Gais aufzunehmen. Der:Die Patient:in wird von der ambulanten Reha der Klinik Gais kontaktiert, wenn er:sie die telefonischen/schriftlichen

Rückfrage aktiviert hat (vgl. 5.4.8. zusätzliche Funktionen für Therapeut:innen; vgl 5.4.10. Prozesse). Auf dem Dashboard bleibt ein rotes Warnsymbol bestehen, solange die Gefährdung andauert.

4.3.3 Erklärungsmodelle

Erklärungsmodelle dienen zur Darstellung von Lebens-/Arbeitssituationen, um bei Patient:innen das Verständnis dieser Situationen zu fördern und gesundheitsfördernde bzw. gesundheitsschädliche Situationen zu identifizieren, zu beobachten und die Situationen gesundheitsfördernd zu verändern. Die nachfolgend beschriebenen Funktionen zur Personalisierung, Visualisierung zum Monitoring sowie zur Analyse von Erklärungsmodellen unterstützt gemäss Zweckbestimmung «die eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Therapieinhalten auch zwischen den Therapiesitzungen». Sie unterstützen Patient:innen dabei, «gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen besser erkennen, verstehen, verändern und monitoren zu lernen» (vgl. [Zweckbestimmung, Abschnitt 1.2](#) dieses Berichts). Bezogen auf den Stand der Forschung ([Abschnitt 2.3](#) dieses Berichts) ist das Modul der Erklärungsmodelle eine Designlösung, mit der im Rahmen der Psychotherapie persönliche «Boundary Objects» entwickelt werden können, um die subjektive Rekonstruktion dynamisch komplexer Gefährdungskonstellationen in SELBA abzubilden (vgl. Paulus et al., 2023).

- **Patient:in kann persönliche Erklärungsmodelle erstellen und löschen (*):** Der:Die Patient:in kann ein oder mehrere Erklärungsmodelle erstellen und diese mit einem Titel versehen. Die Erklärungsmodelle dienen zur Darstellung von Lebens-/Arbeitssituationen, um das Verständnis der Situationen zu fördern. Nach der Erstellung eines Erklärungsmodells steht dem:der Patient:in eine freie Anordnungsfläche mit vier Werkzeugen (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) zur Verfügung. Bei Nichtbedarf eines Erklärungsmodells kann der:die Patient:in dieses löschen.
- **Patient:in kann Elemente des Erklärungsmodells (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) erfassen, positionieren, verschieben (*):** Um Lebens-/Problemsituationen explizit zu machen, können die vier verschiedenen Elemente (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) genutzt werden. Stressoren stehen für die inneren und äusseren Reize, die in einer Person Stress verursachen können. Bedeutungen stehen für die persönlichen Interpretationen der Stressoren. Die Bewältigungsstrategien sind die Art, wie eine Person mit den Stressoren, Bedeutungen und fehlenden Ressourcen umgeht. Ressourcen stehen für alle persönlichen und umweltbezogenen Mittel, um Ziele zu verfolgen, Stressoren und Anforderungen zu bewältigen oder Aktivitäten auszuüben. Die vier Elemente können angewählt und definiert werden, auf der Anordnungsfläche räumlich verortet und somit mit den anderen erstellten Elementen in Beziehung gesetzt werden. Die Position der Elemente kann jederzeit verändert werden.

- **Patient:in kann aus vier Kategorien des Erklärungsmodells (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) Elemente erstellen, konfigurieren, auf dem Erklärungsmodell darstellen, positionieren und die Position verschieben (*):**
 - o **Erstellen und konfigurieren:** Der:Die Patient:in kann eine Kategorie anwählen und konfigurieren. Bei allen Kategorien steht eine Liste mit Vorschlägen zur Verfügung. Diese Liste beinhaltet Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien bzw. Ressourcen, die gemäss dem Stand der Forschung oft im Zusammenhang mit arbeitsbedingtem Stress bzw. dessen Bewältigung beobachtet werden (siehe Dokument [«60 Inspirationslisten Erklärungsmodelle»](#)). Der:Die Patient:in kann diese Liste für die Definition der Elemente des eigenen Erklärungsmodells hinzuziehen und sich von den Inhalten inspirieren lassen. Der:Die Patient:in kann jedes Element folgendermassen konfigurieren: Titel (Freitext), eine genauere Beschreibung hinterlegen (Freitext), Grösse der Darstellung im Erklärungsmodell (klein, mittel, gross), Beobachtung (ein/aus). Elemente der Kategorie Bedeutung können zusätzlich bewertet werden (positiv, negativ, neutral). Elemente der Kategorie Bewältigungsstrategie können ebenfalls bewertet werden (funktional, dysfunktional, unklar).
 - o **Darstellen:** Ein neu erstelltes Element wird durch die Webapplikation in der Mitte des Erklärungsmodells mit einem Symbol und dem gewählten Titel dargestellt. Das Symbol bezeichnet die Kategorie des Elements (Stressor, Bedeutung, Bewältigungsstrategie oder Ressource) und ggf. die Bewertung (positiv, negativ, neutral für Bedeutungen; funktional, dysfunktional, unklar für Bewältigungsstrategien).
 - o **Positionieren und Position verschieben:** Der:Die Patient:in kann das Element verschieben und frei auf dem Erklärungsmodell positionieren.
- **Webapplikation speichert Erklärungsmodelle sowie Konfiguration, Darstellung und Positionierung der Elemente (*).**
- **Patient:in kann Erklärungsmodelle als PDF speichern (*).**
- **Patient:in kann Elemente der Erklärungsmodelle beobachten (*):** Der:Die Patient:in kann die erstellten Elemente der Erklärungsmodelle (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) beobachten und bei Nichtbedarf nicht mehr beobachten (vgl. konfigurieren oben). Ein beobachtetes Element wird als rot umrahmtes Symbol auf der Anordnungsfläche dargestellt.
- **Patient:in kann Fragen zu beobachteten Elementen der Erklärungsmodelle beantworten:** Der:Die Patient:in kann Fragen zu den beobachteten Elementen (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) der Erklärungsmodelle beantworten. Für jede Kategorie wird eine fix parametrisierte Frage mit je vier Antwortmöglichkeiten gestellt. Die Frage betrifft die Belastung

durch den betreffenden Stressor, die Präsenz der betreffenden Bedeutung, die Anwendungshäufigkeit der betreffenden Bewältigungsstrategie bzw. die Nutzung der betreffenden Ressource. Der:Die Patient:in kann seine Antwort zusätzlich mit Freitext kommentieren (optional).

- **Webapplikation stellt die Antworten zu den beobachteten Elementen im Zeitverlauf graphisch dar (*):** Für jedes beobachtete Element wird auf dem Dashboard der Webapplikation ein Verlaufsdiagramm dargestellt. Der:Die Patient:in kann die Verlaufsdiagramme zur genaueren Betrachtung ein- und ausklappen und die Reihenfolge ändern, in der die Verlaufsdiagramme untereinander angeordnet werden. So können Verlaufsdiagramme von beobachteten Elementen auch beliebig oberhalb bzw. unterhalb von Verlaufsdiagrammen der Frühwarnzeichen angeordnet werden. Der:Die Patient:in kann so erforschen, wie Zeitverläufe von Frühwarnzeichen mit Zeitverläufen von Elementen der Erklärungsmodelle zusammenhängen. Die bei der Erfassung hinterlassenen Kommentare werden als Sprechblasen in den Zeitverlaufsgrafiken am jeweiligen Datum abgebildet. Der Patient:in kann den Text des Kommentars durch Klicken anzeigen lassen.
- **Patient:in kann Zeitraum der angezeigten Verlaufsdiagramme wählen (*):** Die Verlaufsdiagramme der Erklärungsmodelle kann der:die Patient:in in drei verschiedenen Zeiträumen «Zwei Wochen», «Ein Monat» und «Drei Monate» betrachten. Der:Die Patient kann den angezeigten Ausschnitt der Zeitachse frei verändern.

4.3.4 Aktivitäten

Aktivitäten sind Teil der kognitiven Verhaltenstherapie und zielen darauf ab, positive Aktivitäten aufzubauen, um schrittweise die eigenen Gedanken, Verhaltensweisen und Arbeits- und Lebenssituationen zu verbessern. Die untenstehenden Funktionalitäten zur personalisierten Planung und Reflexion von Aktivitäten setzen gemäss Zweckbestimmung den etablierten psychotherapeutischen Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie um. Gemäss Zweckbestimmung nutzen Patient:innen diese Funktionen, um «mithilfe der Webapplikation für sich selbst [...] Aktivitäten [...] zu planen und umzusetzen» (vgl. [Zweckbestimmung, Abschnitt 1.2.](#) dieses Berichts.).

- **Patient:in kann Aktivitäten erstellen, terminieren, bearbeiten und löschen (*):** Der:Die Patient:in kann neue Aktivitäten erstellen. Er:Sie kann eine Liste mit Vorschlägen von Aktivitäten aufrufen, in dieser Liste mögliche positive Aktivitäten aus den Kategorien Soziales, Ausgehen, Sportliche/Kreative Aktivitäten, Entspannen, Aussehen, Hygiene und Erledigungen kennenlernen (basierend auf Arbeitsblättern, die in der Standardbehandlung arbeitsbedingter Stresserkrankungen als Arbeitsblatt verwendet werden), sowie gegebenenfalls eine Aktivität auswählen. Konfigurationsmöglichkeiten einer Aktivität sind: Titel, das (Start-)Datum, die Uhrzeit der Aktivität. Zudem kann der:die Patient:in konfigurieren, ob es sich um wiederholende Aktivitäten handelt oder nicht und gegebenenfalls die Frequenz der Wiederholung angeben. Die erstellten Aktivitäten werden gespeichert und in Form eines

Wochenkalenders abgebildet. Der:Die Patient:in kann bereits erstellte Aktivitäten anpassen oder löschen.

- **Webapplikation erinnert Patient:in an bevorstehende Aktivitäten innerhalb der nächsten 24 Stunden:** Die Voraussetzung dafür ist, dass der:die Patient:in die SMS- und/oder die E-Mail-Benachrichtigungen aktiviert hat. Ist die Vorbedingung erfüllt, erhält der:die Patient:in über den gewählten Kanal zur gewählten Tageszeit (vgl. Erinnerung an die Frühwarnzeichen) eine Liste mit den bevorstehenden Aktivitäten innerhalb der nächsten 24 Stunden mit den Titeln der Aktivitäten, den entsprechenden Uhrzeiten und gegebenenfalls den Links mit Anleitung zur Durchführung der Aktivitäten. Die Liste der Aktivitäten inklusive Links zu hinterlegten Hilfsmitteln (siehe unten) werden durch die Webapplikation ausserdem auf dem Dashbord dargestellt und sind gleich nach dem Login erkennbar.
- **Patient:in kann Hilfsmittel zu Aktivitäten hinzufügen (*):** Der:Die Patient:in kann zu seinen:ihren Aktivitäten Links beifügen, die als Anleitung für die Aktivitäten dienen.
- **Patient:in kann Aktivität zu einem (Therapie-)Ziel hinzufügen (*):** Der:Die Patient:in kann zu seinen:ihren Aktivitäten je ein oder mehrere Therapieziele hinzufügen, welches er:sie sich mit der Durchführung der Aktivitäten annähern möchte.
- **Patient:in kann seine:ihre Aktivitäten in einem Wochenkalender darstellen (*):** Die erstellten Aktivitäten werden mit Titel und Uhrzeit in einem Wochenkalender dargestellt. Somit erhält der:die Patient:in eine Übersicht über die bevorstehenden sowie vergangenen Aktivitäten. Durchgeführte Aktivitäten werden mit einem Häkchen und der entsprechenden Farbe der empfundenen Freude abgebildet. Nicht durchgeführte Aktivitäten erscheinen als Kreuze. Somit erhält der:die Patient:in eine Übersicht über vergangene Aktivitäten.
- **Patient:in kann Wochenplan als PDF speichern (*):** Der:Die Patient:in kann seinen:ihren Wochenkalender in ein PDF-Format konvertieren, speichern und drucken. Der ausgedruckte Wochenkalender kann zur Strukturierung und Orientierung im Alltag beitragen.
- **Patient:in kann Aktivitäten reflektieren:** Ab dem Tag der Durchführung kann der:die Patient:in die Aktivität reflektieren. Der:Die Patient:in kann in seinem:ihrer Wochenkalender auf den blauen Plusbutton der jeweiligen Aktivität klicken, um das Reflexions-Pop-up aufzurufen oder über die Aktivitäten-Kachel auf dem Dashboard zu den Fragen gelangen. In der Reflexion kann der:die Patient:in auf einer Farbskala von grün über gelb zu rot beantworten, wie viel Freude ihm:ihr die Durchführung der Aktivität gemacht hat oder ob er:sie die Aktivität nicht durchgeführt hat. Die Antworten werden gespeichert und im Wochenkalender dargestellt. Zudem wird der:die Patient:in über die Anzahl an reflektierten Aktivitäten informiert.

- **Patient:in kann für die bevorstehenden Aktivitäten Erinnerungen erhalten:** Der:Die Patient:in kann zu seinen:ihren bevorstehenden (in den nächsten 24 Stunden) Aktivitäten Erinnerungen erhalten. Die Patient:in kann wählen, ob er:sie die Erinnerung in Form von SMS- und/oder E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchte und um welche Tageszeit er:sie diese jeweils erhalten möchte. Es handelt sich dabei um dieselbe Nachricht bzw. Einstellung, wie die Erinnerung für die Beantwortung der Frühwarnzeichen-Fragen.

4.3.5 Ziele

(Therapie-)Ziele dienen der längerfristigen Veränderung von Verhaltensweisen und Lebensumständen. Die untenstehenden Funktionalitäten zur personalisierten Planung und Reflexion von Zielen setzen gemäss Zweckbestimmung den etablierten psychotherapeutischen Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie um. Gemäss Zweckbestimmung nutzen Patient:innen diese Funktionen, um «mithilfe der Webapplikation für sich selbst [...] Ziele [...] zu planen und umzusetzen» (vgl. [Zweckbestimmung, Abschnitt 1.2.](#) dieses Berichts).

- **Patient:in kann (Therapie-)Ziele erstellen (*):** Der:Die Patient:in kann (Therapie-)Ziele erstellen, indem er:sie dieses mit einem passenden Titel versieht. Der:Die Patient:in kann das Ziel bearbeiten und löschen.
- **Patient:in kann für die (Therapie-)Zielformulierung aus einer evidenzbasierten Liste von Therapiezielen auswählen (*):** Der:Die Patient:in kann sich für die (Therapie-)Zielformulierung von der integrierten Berner Zielcheckliste inspirieren lassen und ein passendes Ziel auswählen.
- **Patient:in kann das Intervall der Reflexion der Ziele bestimmen (*):** Der:Die Patient:in kann sich für seine:ihre Ziele für einen Intervall zwischen mindestens alle drei Monate bis maximal wöchentlich entscheiden, um den Grad der Zielerreichung regelmässig zu reflektieren.
- **Patient:in kann Ziele reflektieren (*):** Der:Die Patient:in kann manuell seine:ihre Ziele reflektieren, indem er:sie sich zwischen fünf Stufen von «Starke Verbesserung» bis «Starke Verschlechterung» entscheidet, wie er:sie momentan einschätzt, dass sich der Grad der Zielerreichung verändert hat. Der:Die Patient:in kann zur Reflexion zusätzlich Kommentare hinzufügen. Die Eingaben werden gespeichert und in einem Verlaufsdiagramm visualisiert.
- **Webapplikation stellt Verlauf der Zielerreichung graphisch dar (*):** Jedes Ziel wird als Verlaufsgrafik dargestellt. Die Zielerreichung über Zeit wird anhand von Graphen und Datenpunkten visualisiert. Die Datenpunkte sind mit dem Datum, der Zeit und Grad der Zielerreichung versehen.

4.3.6 Krisenplan

Ein Krisenplan gibt Patient:innen konkrete Handlungsanweisungen in Krisensituationen, um diese bewältigen zu können. Bei der Erstellung eines Krisenplans handelt sich um ein «etabliertes psychotherapeutisches

Vorgehen.» (vgl. Zweckbestimmung, Abschnitt 2.2. dieses Berichts). Im bisher üblichen Verfahren wird der Krisenplan auf Papier abgegeben. Für Patient:innen, die SELBA nutzen, steht der Krisenplan auch online zur Verfügung. Er wird aber auch für SELBA-Nutzer:innen ausgedruckt, damit die Verfügbarkeit nicht allein abhängig vom Zugang zur Webapplikation ist.

- **Patient:in kann Krisenplan ausfüllen und bearbeiten (*):** Die konfigurierbaren Felder des Krisenplans entsprechen den Feldern, die in der Standardtherapie auf dem Krisenplan von Hand ausgefüllt werden. Der:Die Patient:in füllt diese Felder mit persönlichen Angaben aus (Freitext). Der Krisenplan wird gespeichert.
- **Patient:in kann Krisenplan anzeigen (*):** Der:Die Patient:in kann auf seinen:ihren Krisenplan und somit auf die persönlichen Informationen wie die eigenen Frühwarnzeichen, die individuellen Strategien, die persönliche Vertrauensperson mit ggf. Anschrift + Telefonnummer, die professionellen Hilfen wie Hausärzt:in, Pschiater:in und Psychotherapeut:in mit Namen und Telefonnummer zugreifen.
- **Patient:in kann Krisenplan drucken (*):** Der:Die Patient:in kann den Krisenplan in SELBA in das PDF-Format umwandeln, speichern und drucken.

4.3.7 Hilfestellungen / Psychoedukative Inhalte

In der Webapplikation SELBA sind an unterschiedlichen Stellen Erläuterungen und psychoedukative Inhalte hinterlegt. Der:die Patient:in kann sich so selbständig über die Nutzung der Webapplikation sowie über relevante Informationen zu Erkrankung und Genesung informieren.

- **Patient:in kann eine Übersicht über die Webapplikation abrufen (*):** Der:Die Patient:in kann jederzeit die «Tour durch die App» und/oder die «Tour durch die Module» abrufen, um eine Übersicht über den Zweck, den Nutzen, die Anwendung und die Module der Webapplikation zu erhalten.
- **Patient:in kann kurze Definitionen über Zweck und Verwendung von verschiedenen Funktionen der Webapplikation abrufen (*):** Der:Die Patient:in kann über Infobuttons kurze Definitionen zu Zweck und Verwendung verschiedenster Funktionen in der Webapplikation erhalten. Die Infobuttons sind an jenen Stellen in der Webapplikation angeordnet, an denen die Informationen benötigt werden.
- **Patient:in kann auf ausführliche Informationen zur Nutzung der Webapplikation zugreifen (*):** Die:Der Patient:in kann in der Webapplikation über die Infobuttons auf eine Hilfeseite mit ausführlichen Informationen zur Nutzung der Webapplikation und den verschiedenen Funktionen (Aktivitäten, Frühwarnzeichen, Erklärungsmodelle, Verlaufsdiagramme auf dem Dashboard, Zielen, Krisenplan) zugreifen.

- **Patient:in kann auf psychoedukative Inhalte zugreifen (*):** Der:Die Patient:in kann in der Webapplikation über die Infobuttons auf eine Hilfeseite mit psychoedukativen Inhalten über die Module, Aktivitäten, Erklärungsmodelle, Ziele, Krisenplan, Frühwarnzeichen, Gefährdung und BDI II zugreifen.
- **Patient:in kann Feedback einreichen:** Der:Die Patient:in kann über die Fusszeile Feedback bei technischen Problemen, Fragen und Verbesserungsideen einreichen (weitere Informationen zur Bearbeitung des Feedbacks vgl. [Qualitätsmanagement, 4.7.](#)).
- **Patient:in kann konfigurieren, ob schriftliche bzw. telefonische Kontaktaufnahme durch die Klinik Gais bei kritischen Werten bzgl. Adhärenz oder Gefährdung gewünscht ist (*):** Der:Die Patient:in kann die schriftliche bzw. telefonische Kontaktaufnahme durch die Klinik Gais bei kritischen Frühwarnzeichen-Werten aktivieren oder deaktivieren sowie auch bei unregelmässigem Beantworten aktivieren oder deaktivieren.

4.3.8 Funktionalitäten für Fachpersonen

Das Nutzer:innenprofil Fachperson hat Einsicht in die Daten der Patient:innen und kann auf die obengenannten Funktionalitäten der Patient:innen, welche mit einem Stern (*) versehen sind, auch zugreifen. Grundsätzlich gilt, dass die Fachpersonen die Aktivitäten der Patient:innen einsehen können, die Einstellungen zu den einzelnen Modulen wie auch die Konfiguration zu den Benachrichtigungen und zur schriftlichen bzw. telefonischen Rückfrage auch bearbeiten können. Sie erhalten jedoch keine Erinnerungen und können keine Fragen beantworten oder Reflexionen vornehmen. Die Zielreflexion bildet dabei eine Ausnahme, darauf haben die Fachpersonen Zugriff. Da die gemeinsame Therapieziel-Reflexion ein etabliertes psychotherapeutisches Vorgehen darstellt, ist es sinnvoll, dass Fachpersonen und Patient:innen gemeinsam während der Therapiesitzung die Therapieziele reflektieren können und beide diese Beurteilung vornehmen können. Zusätzlich können die Fachpersonen die Gefährdungsgrenzen der Patient:innen bearbeiten sowie auch Patient:innen erfassen, bearbeiten, die Prozessvariante (medizinisch, nicht-medizinisch) sowie die SELBA-Patient:innenverantwortliche ändern und bei der schriftlichen bzw. telefonischen Kontakt Notizen hinterlassen.

- **Fachperson kann Patient:in (vor)erfassen:** Die Fachperson kann den:die Patient:in mit Vorname, Name, Geburtsdatum, Prozessvariante (medizinisch = Nutzerrolle Patient:in; nicht-medizinisch = Nutzer:innenrolle Nutzer:in Selbstmonitoring), E-Mailadresse (optional) vorerfassen. Bei vorerfassten Patient:innen wird kein Nutzer:innenkonto erstellt, jedoch können Fachpersonen bereits ein BDI II Assessment erfassen. Diese Funktionalität ist nötig, damit die klinischen Assessments einheitlich in der Webapplikation SELBA erhoben werden können, auch bei Patient:innen, die kein Nutzer:innenkonto benötigen.

- **Fachperson kann bei vorefassten Patient:innen ein BDI II-Assessment erstellen:** Wenn vorhanden, kann die Fachperson zur Vorerfassung eine BDI II-Erhebung des:der Patient:in hinzufügen oder die Vorerfassung auch ohne BDI II-Assessment fertigstellen.
- **Die Webapplikation stellt eine Übersicht mit vorefassten Patient:innen dar:** Die Webapplikation stellt den Fachpersonen eine Übersicht mit allen vorefassten Patient:innen dar. In dieser Übersicht sind die Patient:innen mit Vornamen, Namen, Geburtsdatum, Status der Kontoerstellung, Prozessvariante medizinisch oder nicht medizinisch und dem:r SELBA-Patient:innenverantwortlichen (die psychiatrisch-psychotherapeutische Fachperson, die den Fall führt) aufgelistet. Der Status der Kontoerstellung kann das Datum der Vorerfassung, das Datum der neusten Erinnerung an die Kontoerstellung anzeigen oder darüber informieren, wenn der:die Patient:in die Kontoerstellung abgelehnt hat.
- **Fachperson kann vorefasste Patient:in bearbeiten:** Die Fachperson kann den Namen, die E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und die Prozessvariante (medizinisch, nicht-medizinisch) von dem:der vorefassten:r Patient:in bearbeiten.
- **Fachperson kann SELBA-Patient:innenverantwortliche für Patient:in ändern:** Die Fachperson kann der:die SELBA-Patient:innenverantwortliche ändern und die Patient:in einem:r anderen Therapeut:in zuordnen. Diese:r Therapeut:in wird per Mail über den Transfer informiert.
- **Webapplikation informiert bei Patient:in-Zuordnung Fachperson per Mail:** Wenn der:die Patient:in einer Fachperson als SELBA-Patient:innenverantwortliche zugeordnet wurde, wird diese Fachperson darüber per Mail informiert.
- **Fachperson kann vorefasste Patient:in löschen:** Die Fachperson hat die Möglichkeit, eine:n vorefasste:n Patient:in zu löschen, z.B. wenn diese:r die Konto-Erstellung abgelehnt hat.
- **Fachperson kann Patient:in für eine Kontoerstellung anfragen:** Die Fachperson kann mittels der E-Mail-Adresse des:der Patient:in eine Mail an die:den Patient:in mit einem Token zur Erstellung eines Nutzerkontos versenden.
- **Fachperson kann Patient:in an SELBA-Konto-Erstellung erinnern:** Die Fachperson kann den:die Patient:in zur Konto-Erstellung erinnern, wenn die Kontoerstellung nach einer gewissen Zeit noch nicht erfolgt ist. Im Status ist die Information zu sehen, wann die neuste Erinnerung an die Kontoerstellung von einer Fachperson ausgelöst wurde.
- **Die Webapplikation stellt Fachperson Patient:innen-Liste bereit:** Die Fachperson erhält in der Patient:innenliste folgende Informationen zu allen Patient:innen mit einem Nutzer:innenkonto: Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Prozessvariante und Status der Patient:in. Der Status beinhaltet eine Bewertung zur aktuellen Gefährdung und zur Adhärenz. Weiter werden die Fachpersonen im Status

der Patient:innen darüber informiert, ob die Patient:innen die telefonische/schriftliche Rückfrage zu den Frühwarnzeichen-Fragen aktiviert oder deaktiviert haben (siehe unten: telefonische Rückfrage), sowie ob sie das Adhärenz-Monitoring ein- oder ausgeschaltet haben.

- **Die Webapplikation stellt Informationen zur Gefährdung sowie zur Adhärenz der Patient:in dar:** Die Fachperson kann die Status aller Patient:innen einsehen. Bei der Gefährdung sowie bei der Adhärenz kann dieser «Okay (grün)», «Erhöht (orange)», «Gefährdet (rot)» oder «keine Daten» sein.
- **Die Webapplikation stellt Fachperson Liste mit zugewiesenen Patient:innen zur Verfügung:** Die Fachperson erhält einen schnellen Überblick über die ihm:ihr zugewiesenen Patient:innen mit Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Prozessvariante (medizinisch, nicht-medizinisch) und Status.
- **Die Webapplikation stellt Fachperson Liste mit gefährdeten Personen zur Verfügung:** Den Fachpersonen wird eine Liste mit den Patient:innen zur Verfügung gestellt, die nach Höhe der Gefährdung geordnet ist. Die Patient:innen mit der stärksten Gefährdung erscheinen zuoberst in der Liste, damit diese bei Bedarf kontaktiert werden können. Dabei wird der Status der Frühwarnzeichenwerte und der Adhärenz angezeigt sowie ob die schriftliche bzw. telefonische Rückfrage aktiviert oder deaktiviert und das Adhärenz-Monitoring ein- oder ausgeschaltet ist.
- **Fachpersonen können Patient:innendaten einsehen:** Fachpersonen können alle Daten und Module ihrer Patient:innen (Dashboard, Aktivitäten, Erklärungsmodelle, Ziele, Krisenplan, Frühwarnzeichen) einsehen. Die Daten sind identisch dargestellt, wie wenn diese in der Patient:innenrolle aufgerufen werden.
- **Fachperson kann persönliche Konfigurationen für Patient:in vornehmen:** Die Fachperson kann die Webapplikation für die Patient:innen persönlich konfigurieren. Die Fachpersonen können alle Konfigurationen vornehmen, die in den [Abschnitten 4.3.2. bis 4.3.7.](#) dieses Berichts mit einem (*) bezeichnet sind. Die Funktionalität ist grundsätzlich analog zu derjenigen, die die Patient:innen antreffen. Allerdings sind die Schreibrechte der Fachpersonen eingeschränkt (alle Aktionen, die in den [Abschnitten 4.3.2. bis 4.3.7.](#) dieses Berichts **nicht** mit einem * bezeichnet sind, können Fachpersonen nicht ausführen).
- **Fachperson kann die Gefährdungsgrenze von Patient:in anpassen:** Die Fachperson hat die Möglichkeit, wenn die Gefährdungseinschätzungen nicht mit dem Befinden der Patient:innen übereinstimmen, die Gefährdungsgrenze der Patient:innen individuell anzupassen. Die Fachperson kann den Wert für die Annäherung der Gefährdungsgrenze sowie den Wert für die Überschreitung der Gefährdungsgrenze verändern. Diese Einstellungen können nur Fachpersonen vornehmen, Patient:innen haben keinen Zugriff auf diese Parameter.

- **Fachperson kann Notiz zu schriftlicher bzw. telefonischer Kontaktaufnahme mit Patient:in erfassen:** Die Notiz wird mit Zeitstempel und Bezug zu dem:r Patient:in gespeichert.
- **Webapplikation zeigt Notizen zu schriftlicher bzw. telefonischer Kontaktaufnahme mit Patient:in an.**
- **Fachperson kann Test-Patient bearbeiten:** Um sich die verschiedenen Funktionen von SELBA anzueignen und in die Patient:innen-Perspektive Einblick zu erhalten, steht den Fachpersonen die Möglichkeit zur Verfügung, einen Testpatienten zu bearbeiten. Die Fachpersonen können mit dem Testpatienten-Profil auf die verschiedenen Module zugreifen, sowie auch die Fragen zu den Frühwarnzeichen und den Elementen der Erklärungsmodelle mit den Pop-ups beantworten und die Aktivitäten reflektieren.
- **Die Webapplikation stellt Fachperson Checkliste zur Verfügung:** Die Fachperson kann in SELBA auf eine Checkliste zugreifen sowie diese downloaden. In der Checkliste ist der SELBA-Prozess von Vorerfassung der Patient:innen und Einführung in SELBA über Klinikaustritt bis und mit Löschung des Accounts beschrieben (vgl. [Abschnitt 4.7. Qualitätsmanagement](#)). Die Fachpersonen sind in verschiedene Fachpersonen-Rollen wie Praktikant:in, Fallführung, Pflegefachperson mit unterschiedlichen Aufgaben eingeteilt.
- **Fachperson kann Feedback einreichen:** Fachpersonen können Feedback bei technischen Problemen, Fragen und Verbesserungsideen einreichen (weitere Informationen zur Bearbeitung des Feedbacks vgl. [Qualitätsmanagement, 4.7.](#))

4.3.9 Weitere Nutzer:innenrollen

Useradministrator:in

- Die Nutzer:innenrolle Useradministrator:in hat alle Rechte der Fachperson.
- Useradministrator:in kann administratives Personal erfassen, bearbeiten und löschen: Anhand von Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse registrieren.
- Useradministrator:in kann Fachpersonen erfassen, bearbeiten und löschen: Anhand von Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse registrieren und aktivieren/deaktivieren.
- Useradministrator:in kann Aktivitätenliste bearbeiten: Titel bearbeiten, die Aktivitäten einer Kategorie zuordnen (Soziales, Ausgehen, sportliche/kreative Aktivitäten, Entspannen, Aussehen/Hygiene/Erledigungen) und Links zu den einzelnen Aktivitäten hinzufügen, Aktivitäten löschen und Aktivitäten hinzufügen.

Klinikadministration

- Die Rolle «Klinikadministration» sieht eine Liste aller Patient:innen

- Klinikadministration kann Prozessvariante von Patient:innen ändern sowie die Fachperson ändern
- Klinikadministration hat keine Einsicht in Daten der Patient:innen abgesehen von Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Email, Aktiv-Status, Prozessvariante und zugehörige Fachperson

E-Mail-Benachrichtigungen an zuweisungstelefon@kliniken-valens.ch

Die Webapplikation versendet täglich eine E-Mail an die Adresse zuweisungstelefon@kliniken-valens.ch mit den Informationen über Patient:innen, die bei erhöhten Werten eine telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahme wünschen und aktuell ein rotes Warnzeichen für Adhärenz oder Gefährdung angezeigt erhalten.

4.3.10 Nicht-funktionale Anforderungen

User Experience:

- **Die Webapplikation muss performant sein:** Die Webapplikation muss min. 1000 User:innen bedienen können bei normaler Nutzung ohne signifikante Einbussen bei Ladezeiten
- **Die Webapplikation muss verfügbar sein:** Die Webapplikation muss eine Up-Time von 97% einhalten. Bei Ausfall sollte innerhalb von 24 Stunden eine neue Instanz verfügbar gemacht werden können.
- **Die Webapplikation muss einfach bedienbar sein:** Die Webapplikation muss klar und intuitiv bedienbar sein.
- **Responsiveness:** Die Webapplikation muss responsiv sein und auf einer Vielzahl von Endgeräten bedienbar sein, darunter Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop-Computer.

Datensicherheit:

- **Der Hostingprovider muss ISO-zertifiziert sein:** Der Hosting-Provider muss ISO-27001 zertifiziert sein.
- **Daten müssen sicher aufbewahrt werden:** Daten müssen sicher aufbewahrt werden bis die User:innen sie gelöscht haben möchte. Bei einer durch der:die User:in angeforderten Löschung werden die Daten noch während einer Frist von 30 Tagen aufbewahrt und danach gelöscht.
- **ADV-Vertrag mit Hosting-Provider:** Mit dem Hosting-Provider muss ein ADV-Vertrag abgeschlossen werden.

Datenschutz:

- **Verbindung zwischen Server und Anwender:in muss gesichert sein:** Kommunikation zwischen Server und Client muss mittels TLS geschützt sein.

- **Die Webapplikation gewährleistet, dass User:in sichere Kennwörter brauchen:** Passwörter müssen folgende Anforderungen erfüllen: Mindestens 6 Zeichen, mindestens ein Grossbuchstabe, mindestens ein Kleinbuchstabe, mindestens eine Zahl.
- **Recht auf Löschung der Daten:** Die Löschung des Profils kann jederzeit beantragt werden. Nach 30 Tagen werden die Daten gelöscht. Administratoren können die Löschung beschleunigen.

4.4 Verifikation

Jeweils vor Inbetriebnahme der funktionalen Prototypen 3 und 4 wurden Funktionalität und Inhalte von SELBA systematisch verifiziert. Vor Inbetriebnahme des funktionalen Prototyp 2 wurden Funktionalität und Inhalte von SELBA explorativ verifiziert.

Die Verifikation beinhaltete die folgenden Schritte:

- Verifikation, dass die Interaktion zwischen User und Webapplikation den Erwartungen gemäss Spezifikationen (vgl. [Abschnitt 4.3.](#)) entspricht: Es wurden umfassende Test Cases definiert. Diese Testcases wurden durch eine Pflegefachperson der Klinik Gais vor Inbetriebnahme der funktionalen Prototypen 3 und 4 jeweils manuell ausgeführt und einzeln abgenommen. Alle Test Cases konnten erfolgreich verifiziert werden. Die Abnahmeprotokolle sind im Anhang dieses Berichts dokumentiert:
 - o Für Funktionalen Prototyp 3 Abnahmeprotokoll vom 7.12.2022: Siehe Dokument [«45 SELBA Software Abnahmeprotokoll Testcases Frontend 221207»](#).
 - o Für Funktionalen Prototyp 4 Abnahmeprotokoll vom 23.2.2022: Siehe Dokument [«45 SELBA Software Abnahmeprotokoll Testcases Frontend 221207»](#).
- Verifikation, dass die Bewertung der Sensitivitäten der personalisierten Frühwarnzeichen-Fragen erwartungsgemäss ausgeführt wird und die Information erwartungsgemäss in der Datenbank gespeichert wird (vgl. Spezifikation: **Webapplikation bewertet und speichert die Sensitivität der personalisierten Frühwarnzeichen-Fragen**): Diese Funktionalität wurde als Pseudocode detailliert spezifiziert (siehe Dokument [«55 Requirements Adhärenz und Gefährdung Pseudocode»](#)). Der Pseudocode wurde in SELBA durch die OpinionGames GmbH und unabhängig davon durch die Ostschweizerfachhochschule in separater Software implementiert. Es wurden Testfälle definiert sowohl in SELBA manuell über das Userinterface als auch im unabhängigen Modell ausgeführt. Die durch SELBA in der Datenbank gespeicherten Ergebnisse wurden mit der unabhängigen Berechnungen verglichen. Die Funktionalität wurde am 14.2.2023 erfolgreich verifiziert (siehe Dokument [«54 Testfälle Gefährdungsbeurteilung Sigma»](#))

- Verifikation, dass Evaluationen gespeicherter Daten korrekt durchgeführt und erwartungsgemäss dargestellt werden. Dies betrifft die Funktionalitäten (vgl. detailliertes Design und Spezifikationen, [Abschnitt 4.3.](#)).
 - Webapplikation evaluiert die Gefährdung
 - Webapplikation stellt den Verlauf der Gefährdung graphisch dar
 - Webapplikation stellt den Verlauf der Symptome graphisch dar
 - Webapplikation evaluiert aktuelle Gefährdung
 - Webapplikation evaluiert die aktuelle Adhärenz der Patient:in
 - Webapplikation stellt Warnsymbol auf Dashboard dar: Die Webapplikation evaluiert aufgrund der aktuellen Adhärenz des:der Patient:in und der aktuellen Gefährdung des:der Patient:in, welches Warnsymbol auf dem Dashboard anzuzeigen ist
 - Webapplikation zeigt Pop-up Annäherung der Gefährdungsgrenze an
 - Webapplikation zeigt Pop-up Überschreitung der Gefährdungsgrenze an
 - Webapplikation erinnert Patient:in an bevorstehende Aktivitäten innerhalb der nächsten 24 Stunden
 - Webapplikation erinnert Patient:in, die Fragen zu beantworten

Die korrekte Evaluation dieser Funktionalitäten kann nicht direkt durch einen Test Case in der direkten Interaktion zwischen User und Webapplikation getestet werden, da hier Eingaben gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert und die Evaluationsergebnisse dargestellt werden. Die Evaluationsmethoden wurden in Pseudocode spezifiziert (siehe Dokument [«55 Requirements Adhärenz und Gefährdung Pseudocode»](#)). Sie wurden durch die Opinion Games GmbH aufgrund des Pseudocodes im Funktionalen Prototyp 3 erstmals in dieser Form implementiert. Für den Funktionalen Prototyp 4 wurden einzelne Evaluationen angepasst. Im Zeitraum zwischen dem 10.11.2023 und dem 28.11.2023 wurde die Implementierung durch die Ostschweizer Fachhochschule unabhängig verifiziert (AS, Co-Autor dieses Berichts). Es wurden Extremwerttests sowie erwartete typische Nutzereingaben definiert. Aufgrund dieser Eingaben wurde für die beschriebenen Funktionalitäten überprüft, ob die Eingaben erwartungsgemäss in der Datenbank gespeichert wurden. Aufgrund der gespeicherten Werte in der Datenbank wurde überprüft, ob die Webapplikationen Erinnerungen der Patient:innen und Aufdatierungen der gespeicherten Werte im Zeitverlauf korrekt ausführt. Gespeicherte Werte wurden für Extremwerttests manuell modifiziert; die aufgrund des Pseudocodes erwarteten darzustellenden Werte und die erwarteten Erinnerungszeitpunkte wurden separat manuell berechnet; es wurde überprüft, ob die Darstellung den manuell aufgrund der Pseudocodes erwarteten

Werte entspricht; es wurde evaluiert, ob die Erinnerungszeitpunkte den Erwartungen entsprechen. Im Zeitverhalten der Webapplikation wurden wesentliche Programmierfehler identifiziert; die Fehler betrafen insbesondere die automatische Aufdatierung der Adhärenz zum Zeitpunkt der versendeten Erinnerungen sowie der Zeitpunkt des Versands von Erinnerungen an die Patient:innen per Email oder SMS. Diese Programmierfehler konnten behoben und die Verifikation wurde erfolgreich wiederholt. Einzelne Funktionalitäten konnten nur theoretisch plausibilisiert werden. Dies betrifft insbesondere das Verhalten der Webapplikation über sehr lange Zeiträume, z. B. wenn User Erinnerungen in sehr langen zeitlichen Abständen bestellen (z.B. nur monatliche Erinnerungen an Eingaben). Aufgrund des begrenzten Zeitraums der Testung erfolgten diese Plausibilisierungen nur induktiv. In Kombination mit der umfangreichen klinischen Validierung wird diese Art der Verifikation jedoch als ausreichend bewertet.

- Verifikation, dass die Inhalte, insbesondere die in der Webapplikation vorhandenen textlichen Beschreibungen aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht angemessen, komplett, relevant und konsistent sind. Jeweils vor bzw. im Rahmen der Inbetriebnahme der Funktionalen Prototypen 2 und 3 wurden alle in den Prototypen enthaltenen Texte inhaltlich vollständig durch eine psychiatrisch-psychotherapeutisch ausgebildete Fachperson (Mitarbeitende des Ambulatoriums der Klinik Gais) verifiziert. Diese Verifikation erfolgte für den Funktionalen Prototyp 2 im Zeitraum vom 1.6. bis 14.6.2022. Für den funktionalen Prototypen 3 erfolgte die Verifikation im Zeitraum zwischen dem 1.12.2022 und dem 8.12.2022. Da zwischen dem Funktionalen Prototyp 2 und dem funktionalen Prototyp 4 textlich nur punktuell Änderungen vorgenommen wurden, wurde auf eine vollständige Verifikation verzichtet.
- Verifikation der technischen Massnahmen zur Risikobeherrschung gemäss Risikoregister. Die nötigen technischen Massnahmen zur Risikobeherrschung (Patientensicherheit und Datensicherheit) wurden in einem Risikoregister beschrieben. Der Umsetzungsstand dieser Massnahmen wurde im Rahmen der Umsetzung des Funktionalen Prototyps 3 am 28.10.2022 dokumentiert. Die Dokumentation erfolgte aufgrund einer Selbstdeklaration durch Benjamin Lemcke, CEO des Dienstleisters OpinionGames GmbH, der SELBA im Auftrag der Klinik Gais AG umsetzt.

4.5 Klinische Validierung

Um SELBA zu testen, wurde die Qualität und die Leistung des Produktes sowie des Prozesses SELBA an den Evaluationskriterien Niederschwelligkeit, Bedienkomfort, Ästhetik, Adhärenz, Subjektive Nutzeneinschätzung und Durchführbarkeit gemessen. Anhand dieser Kriterien soll sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse und Erwartungen der Patient:innen und Therapeut:innen und somit auch die Zweckbestimmung erfüllt werden.

Klinisch validiert wurden die fünf Prototypen «Funktionaler Prototyp 1», «Papierprototyp», «Funktionaler Prototyp 2», «Funktionaler Prototyp 3» und «Funktionaler Prototyp 4». Dabei wurde die Eignung für den therapeutischen Prozess geprüft und die Akzeptanz der User:innen erhoben. In der Validierung werden die

Ergebnisse der einzelnen Prototypen den verschiedenen Evaluationskriterien zugeordnet. Innerhalb der Kriterien werden zuerst die bestätigenden Rückmeldungen aufgeführt. Anschliessend folgen die weiteren Anforderungen bzw. Bedürfnisse in einer Tabelle mit dem Hinweis, ob und wie diese Bedürfnisse umgesetzt wurden. Basierend auf den jeweiligen Ergebnissen wurden die darauffolgenden Prototypen weiterentwickelt.

An dieser Stelle wird die Zweckbestimmung nochmals aufgeführt:

- Patientinnen und Patienten lernen während der Einführung, mithilfe der Webapplikation für sich selbst Ziele, Aktivitäten und ein Selbstmonitoring zu planen und umzusetzen. Durch die eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Therapieinhalten auch zwischen den Therapiesitzungen wird sowohl die Autonomie der Patient:innen als auch die therapeutische Beziehung gestärkt, die als zentraler Wirkfaktor der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung etabliert ist. Das Selbstmonitoring unterstützt die Patient:innen einerseits dabei, gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen besser erkennen, verstehen, verändern und monitoren zu lernen. Andererseits werden Patient:innen mit der Webapplikation befähigt, nach Behandlungsabschluss erneute Symptome im Blick zu behalten, diese entweder selbst zu bewältigen oder im Zweifelsfall erneut ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen.
- SELBA basiert auf etablierten psychotherapeutischen Ansätzen, insbesondere auf der kognitiven Verhaltenstherapie sowie auf Selbstmonitoring.

Um die Zweckbestimmung zu erreichen, wurden Kriterien zur Gebrauchstauglichkeit definiert, anhand derer die Qualität des Produktes und des Prozesses SELBA gemessen wird. Diese wurden auf der Basis des Stands der Forschung definiert (vgl. [Abschnitt 2.2. Blended mHealth Anwendungen](#)):

- **Kriterien zur Gebrauchstauglichkeit**
 - o **Niederschwelligkeit:** Die Nutzung von SELBA und somit das Verständnis und der Umgang mit dem Inhalt des Produktes sollen leicht zugänglich sein. Das heisst, dass die Inhalte (leicht) verständlich sein sollen und mit geringem Aufwand bearbeitet werden können. Dadurch soll erreicht werden, dass die Patient:innen die Webapplikation selbstständig zwischen den Therapiesitzungen und nach Klinikaustritt nutzen können.
 - o **Bedienkomfort:** Die gewählten Interaktionsparadigmen sind einfach verständlich und anwendbar. SELBA ist einfach zu bedienen und die Patient:innen werden zur Nutzung angeregt.

- **Ästhetik:** Die Software ist ansprechend und übersichtlich gestaltet, so dass die Gestaltung der Webapplikation die Nutzung fördert und die Visualisierungen in der Webapplikation das Verständnis der Inhalte unterstützen und explizit machen.
- **Adhärenz:** Die vorgesehene und die tatsächliche Benutzung stimmen überein. Die Patient:innen nutzen den SELBA-Prozess regelmässig und unterbruchsfrei. Sie nutzen SELBA zwischen den Therapiesitzungen und nach Klinikaustritt, dabei passen sie die Intensität ihrem Gesundheitszustand laufend an.
- **Subjektive Nutzeneinschätzung:** SELBA unterstützt das frühzeitige, sensitive und spezifische Erkennen von gesundheitlichen Veränderungen und fördert das Verstehen von gesundheitsschädigenden sowie gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen und Bewältigungsstrategien. Durch die Personalisierung können die Modulinhalte individuell genutzt und die individuellen Lebens- und Arbeitssituationen abgebildet werden.
- **Durchführbarkeit:** SELBA lässt sich zeitlich und inhaltlich in den Therapieprozess einbinden.

4.5.1 Funktionaler Prototyp 1

Der funktionale Prototyp 1 beinhaltet das Modul Frühwarnzeichen. Mittels des Prototyps 1 konnte der:die Patient:in Frühwarnzeichen aus einer Liste auswählen sowie textlich abändern. Weiter konnte der:die Patient:in eigene Frühwarnzeichen erstellen. Der:Die Patient:in erhielt täglich von der Webapplikation Fragen zu den ausgewählten und erstellten Frühwarnzeichen gestellt. Die Fragen enthielten standardmässig vier Antwortmöglichkeiten und ein Kommentarfeld. Die Fragen waren problemorientiert formuliert. Beim ersten Login sowie in regelmässigen Abständen wurden zudem alle 21 Frühwarnzeichen-Fragen (BDI-Fragen) abgefragt. Die Webapplikation erinnerte der:die Patient:in per Mail an die Beantwortung der Fragen. Dabei konnte der:die Patient:in den Zeitpunkt der Erinnerung selbst bestimmen. Bei Nichtbeantwortung der Fragen erfolgte eine Stunde nach der ersten Benachrichtigung eine zweite Erinnerung. Die Webapplikation stellte den Verlauf der einzelnen Symptome in blauen Balkendiagrammen auf dem Dashboard der Patient:innen graphisch dar. Der:Die Patient:in konnte bei Fragen oder Verbesserungswünschen Feedback einreichen.

Der Funktionale Prototyp 1 wurde mittels semileitfadengestützten Interviews mit den Patient:innen geprüft und nach den Evaluationskriterien validiert. Einige Bedürfnisse sind in mehreren Evaluationskriterien aufgeführt, da sie mehrere Kriterien betreffen. Im Folgenden werden die Ergebnisse dargelegt:

Niederschwelligkeit (inhaltlich):

- Das Modul Frühwarnzeichen wurde als inhaltlich einfach verständlich bewertet.

- Um die passenden individuellen Frühwarnzeichen-Fragen auszuwählen, oder entsprechende eigene Frühwarnzeichen zu erstellen bzw. die Konfiguration der Frühwarnzeichen vorzunehmen, bedarf es gemäss dem Patient:innen-Feedback den (regelmässigen) Austausch mit der:m Therapeut:in.
- Das Abändern von Frühwarnzeichen und ihren Antwortmöglichkeiten sowie das Erstellen von eigenen Frühwarnzeichen wurde geschätzt, um die standardisierten Frühwarnzeichen-Fragen zu personalisieren.

In Bezug auf das Evaluationskriterium Niederschwelligkeit wurden keine Bedürfnisse erhoben, die zu einer Anpassung des Prototyps 1 führten.

Bedienkomfort

- Die Bedienung der Frühwarnzeichen hat sich als einfach und intuitiv herausgestellt.
- Die E-Mail-Erinnerungen für die Beantwortung der Frühwarnzeichen-Fragen waren für die regelmässige Beantwortung hilfreich. Jedoch wurden als Erinnerungsform PUSH-Nachrichten via Smartphone gewünscht, um den Zugang zur Webapplikation zusätzlich zu erleichtern.

Tabelle 1 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Prototyp 1

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Es soll möglich sein, die Erinnerungen als Smartphone-PUSH-Nachrichten zu erhalten.	Aufgrund des definierten Projektumfanges, den begrenzten Ressourcen und der daraus resultierenden Technologieentscheidung zur Webapplikation wurden SMS-Erinnerungen umgesetzt.
Es soll max. täglich eine Erinnerung geben.	Die zweite Erinnerung wurde weggelassen.
Das Intervall der Frühwarnzeichen-Fragen soll flexibel an den Gesundheitszustand angepasst werden können.	Es wurde ermöglicht, das Intervall der Frühwarnzeichen-Fragen selbst zu bestimmen und jeder Zeit abzuändern.
Die Erhebung aller Frühwarnzeichen-Fragen soll Patient:in selbst auslösen können.	Es wurde ermöglicht, die Vollerhebung der Frühwarnzeichen selbst auszulösen.
Die Fragen sollen auch in den nächsten Tagen rückwirkend beantwortet werden können.	Wurde nicht umgesetzt, da die Beantwortung im Nachhinein die Ergebnisse verzerren könnten.

Subjektive Nutzeneinschätzung

- Die Rückmeldungen der Patient:innen haben ergeben, dass die Nutzung des Moduls Frühwarnzeichen ihnen folgenden Nutzen erbracht hat:
 - o Selbstbeobachtung, regelmässigen Check-in
 - o Erhalt eines erkenntnisreichen Rückblicks/Verlaufs, Nachverfolgung
 - o Gute Abbildung der Gesamtsituation
 - o Bewusstmachung der eigenen Symptome
 - o Individualisierung und Personalisierung wird als grosser Mehrwert gesehen

Tabelle 2 Bedürfnisse und Umsetzungen subjektive Nutzeneinschätzung Prototyp 1

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Bei verschlechtertem Wohlbefinden sollen konkrete Handlungsanweisungen und Hilfestellungen zur Verfügung stehen.	Wurde in den Softwaremodulen «Aktivitäten», «Ziele» und «Erklärungsmodell» umgesetzt.
Ein Wochenplan soll in die Webapplikation integriert werden.	Wurde im Softwaremodul «Aktivitäten» umgesetzt.

Ästhetik

Tabelle 3 Bedürfnisse und Umsetzungen Ästhetik Prototyp 1

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Balkendiagramme sollen in Ampelsystemfarben dargestellt werden.	Die Balkendiagramme wurde in den Ampelfarben rot=gefährdet, orange=erhöht und grün=okay umgesetzt.
Die Balkendiagramme sollen mit einer Datumsleiste ergänzt werden.	Auf der X-Achse der Balkendiagramme wurde das Datum hinzugefügt.

Adhärenz

Das Evaluationskriterium «Adhärenz» wird von vorangehenden Evaluationskriterien beeinflusst. Deshalb sind in diesem Evaluationskriterium bereits aufgeführte Kriterien enthalten.

Folgende Punkte werden als besonders relevant für die Adhärenz eingeschätzt:

- Die Anpassung der Intensität & Häufigkeit der Fragen an den Gesundheitszustand.
- Die Erinnerungen sind für die Adhärenz von grosser Bedeutung, jedoch wurden die Erinnerungen in der Form als PUSH-Nachrichten gewünscht

4.5.2 Papierprototyp

Der Papierprototyp bildete das Erklärungsmodell ab. Anhand diesem Papierprototyp konnten die Patient:innen mit ihren Therapeut:innen in einer einstündigen Therapiesitzung ein Erklärungsmodell erstellen, um ihre Lebens- und Arbeitssituation bzw. ein Aspekt davon visuell darzustellen, um somit ihre gesundheitsgefährdenden Arbeitsbelastungen besser erkennen und verstehen zu können. Der Papierprototyp beinhaltete eine Anordnungsfläche im A3-Format mit einem gedruckten Smartphone Rahmen und in Form von verschiedenfarbigen Post-its die Elemente Stressoren (rot), Bedeutungen (blau), Bewältigungsstrategien (gelb), Ressourcen (grün) sowie das Freie Feld (hellgelb), die auf der Anordnungsfläche positioniert werden konnten. Zudem enthielt der Papierprototyp ein «SELBA-Büchlein» (Nachschlagewerk) mit psychoedukativen Inhalten. Dieses Nachschlagewerk beinhaltete mit verschiedenen Unterkategorien Inspirationen zu den Elementen Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen. Die Patient:innen konnten die Elemente auswählen, mit einem Titel versehen und auf der Anordnungsfläche positionieren bzw. die verschiedenen Elemente miteinander in Beziehung setzen. Der Papierprototyp wurde im Rahmen einer Bachelorthesis evaluiert (Toscan, 2022).

Niederschwelligkeit (inhaltlich)

Tabelle 4 Bedürfnisse und Umsetzungen Niederschwelligkeit Papierprototyp

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Das «SELBA-Büchlein» soll einfach verständlich sein.	Das «SELBA-Büchlein» wurde in einfache Sprache übersetzt.
Die Bewältigungsstrategien sollen in positive und negative Bewältigungsstrategien unterschieden werden können.	Wurde umgesetzt, indem bei der Erstellung einer Bewältigungsstrategie zwischen den drei Kategorien «funktional», «dysfunktional» und «unklar» ausgewählt werden muss.
Die Unterkategorien in den Inspirationslisten sollen weniger komplex und umfangreich sein.	Die Inspirationslisten wurden in einfacher Sprache umgesetzt. Der Umfang der Unterkategorien wurde jedoch aufgrund der begrenzten Projektressourcen nicht reduziert.
Die Inspirationsliste mit den Bedeutungen soll auf die Grundbedürfnisse reduziert werden.	Wurde nicht umgesetzt, da inhaltlich die Konflikte als wichtig erachtet werden.
Für die Elemente der Erklärungsmodelle sollen Fragen/Erklärungen formuliert werden.	Es wurden zu den Elementen der Erklärungsmodelle Infobuttons mit Erklärungssätzen und Beispielen hinzugefügt sowie im «SELBA-Büchlein» die

	Elemente der Erklärungsmodelle Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen mit Fragesätzen ergänzt.
--	--

Bedienkomfort

Tabelle 5 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Papierprototyp

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Bearbeitung des Erklärungsmodells soll auch auf dem Smartphone benutzer:innenfreundlich sein.	Wurde nur ansatzweise umgesetzt. Der Bedienkomfort für das Erklärungsmodell wurde verbessert, jedoch nicht speziell für die Anwendung auf dem Smartphone ausgearbeitet.
Es soll möglich sein, 20 verschiedene Elemente auf der Anordnungsfläche zu positionieren.	Wurde umgesetzt, indem beliebig viele Elemente auf der Anordnungsfläche positioniert werden können.
Es soll möglich sein, das Erklärungsmodell speichern und drucken zu können.	Wurde umgesetzt, indem ermöglicht wurde die erstellten Erklärungsmodelle als PDF downzuloaden.
Es soll möglich sein, die Elemente der Erklärungsmodelle zu gruppieren bzw. zu clustern, um Zusammenhänge zwischen den Elementen zu erkennen.	Das Erklärungsmodell wurde als digitale Anordnungsfläche umgesetzt, auf der die Elemente frei positioniert werden können.

Subjektive Nutzeneinschätzung

Die Therapeut:innen konnten ihre therapeutischen Inhalten in der SELBA-Webapplikation anwenden und sehen das Erklärungsmodell als geeignet, um in die Therapie einzubinden. Gemäss den Rückmeldungen der Patient:innen sind die Elemente des Erklärungsmodells Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen geeignet, um ihre Situationen abzubilden. Die Therapeut:innen sehen die Elemente ebenfalls als geeignet, um die Gefährdungskonstellationen ihrer Patient:innen abzubilden. Aus den Videoauswertungen ging hervor, dass das Erklärungsmodell zum gemeinsamen Verständnis über die Situation der Patient:innen beitrug und in nachfolgenden Therapiesitzungen gezielt darauf Bezug genommen werden kann. Durch die Ausarbeitung von Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Elementen, kann gemäss den Rückmeldungen sowohl von den Patient:innen wie auch von den Therapeut:innen erkannt werden, wo die Probleme sind und wie diese entstanden sind.

Tabelle 6 Bedürfnisse und Umsetzungen Subjektive Nutzeneinschätzung Papierprototyp

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Das Erklärungsmodell soll Handlungsempfehlungen/Lösungen beinhalten.	Dafür wurden den Bedeutungen die Kategorien «positiv», «negativ», «unbestimmt» und den Bewältigungsstrategien die Kategorien «funktional», «dysfunktional» und «unklar» hinzugefügt, um die positiven Bedeutungen und die funktionalen Bewältigungsstrategien als Lösungsansätze zu nutzen. Auch die Ressourcen dienen als Handlungsempfehlung.
Das Freie Feld wurde kaum verwendet, daraus ergibt sich das Bedürfnis: Das Freie Feld soll weggelassen werden.	Das freie Feld wurde weggelassen.
Es sollen Videoanleitungen für Aktivitäten integriert werden, die in der Therapie gelernt und angewandt wurden.	Im Modul Aktivitäten wurde für die einzelnen Aktivitäten ein Feld integriert, um Links hinzuzufügen. Von der Klinik Gais wurden Videoanleitungen produziert.

Ästhetik

Zwei Patient:innen haben rückgemeldet, dass die Ampelfarben der verschiedenen Elemente des Erklärungsmodells sehr intuitiv verständlich sind: Stressoren (rot), Bewältigungsstrategien (gelb) und Ressourcen (grün). Somit können die Patient:innen visuell schnell einen Überblick über die momentane Situation bzw. die aktuellen Belastungen und Ressourcen gewinnen.

Adhärenz

Tabelle 7 Bedürfnisse und Umsetzungen Adhärenz Papierprototyp

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Es soll möglich sein, alle Elemente des Erklärungsmodells (Stressoren, Bedeutungen,	Für jedes erstellte Element (Stressor, Bedeutung, Bewältigungsstrategie und Ressource) kann der:die Patient:in entscheiden, ob er:sie es beobachten

Bewältigungsstrategien und Ressourcen) zu monitoren.	möchte oder nicht. Die Symbole von beobachteten Elementen sind im Erklärungsmodell rot umrandet und der:die Patient:in erhält regelmässig Fragen dazu gestellt. Die Antworten werden in Verlaufsgraphiken dargestellt.
---	--

Durchführbarkeit

Es lässt sich sagen, dass die Therapeut:innen und Patient:innen das Erklärungsmodell ein geeignetes Tool finden, um es in den Therapiesitzungen, vor allem für die Erarbeitung und Aktualisierung der Problemklärung, einzusetzen. Somit lässt sich das Erklärungsmodell gut in das therapeutische Vorgehen integrieren. Es hat sich gezeigt, dass es für die Patient:innen sehr herausfordernd wäre, ein Erklärungsmodell gänzlich ohne therapeutische Unterstützung zu erstellen und die Unterstützung vor allem zu Beginn essentiell ist.

4.5.3 Funktionaler Prototyp 2

Der Funktionale Prototyp 2 beinhaltete alle Module, d.h. die Frühwarnzeichen, die Erklärungsmodelle, die Aktivitäten, die Ziele und den Krisenplan.

Frühwarnzeichen: Wie beim Funktionalen Prototyp 1 konnte der:die Patient:in Frühwarnzeichen konfigurieren und beantworten. Der:Die Patient:in konnte wie beim Prototyp 1 per Mail an die Beantwortung der Fragen erinnert werden. Neu stand auch die Option zur Verfügung, per SMS die Erinnerungen zu erhalten. Der:Die Patient:in konnte zudem neu bestimmen, in welchem Intervall er:sie die Frühwarnzeichen-Fragen beantworten möchte. Die einzelnen ausgewählten Frühwarnzeichen wurden unterschiedlich häufig gestellt, je nachdem wie kritisch die Webapplikation die einzelnen Fragen bei der jeweiligen Person einschätzt. Die Antworten der Frühwarnzeichen-Fragen wurden in Verlaufsdiagrammen neu in Ampelsystem-Farben graphisch dargestellt. Zudem wurden alle Frühwarnzeichen-Einträge in einer «Wohlbefinden»-Verlaufsgraphik zusammenfassend in Ampelsystemfarben dargestellt. In der Verlaufsgraphik ist neu auch das Datum ersichtlich, und mittels Kreuz-Symbolen wurde dargestellt, an welchen Tagen die Fragen nicht beantwortet wurden. Die Verlaufsdiagramme konnten in verschiedenen Zeitabschnitten angezeigt werden. Die Webapplikation evaluierte neu die aktuelle Gefährdung und die aktuelle Adhärenz von dem:r Patient:in. Bei Annäherung und Überschreitung der individuellen Gefährdungsgrenze erhielt der:die Patient:in Gefährdungsmeldungen in Form von Pop-ups angezeigt.

Erklärungsmodelle: Der:Die Patient:in konnte neu in der Webapplikation Erklärungsmodelle erstellen, bearbeiten und löschen. Der:Die Patient:in konnte Elemente des Erklärungsmodells (Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen) erfassen und in einem vorgegebenen Raster positionieren. Der:Die Patient:in konnte Elemente der Erklärungsmodelle beobachten und regelmässig Fragen dazu beantworten. Die Antworten wurden graphisch in Verlaufsdiagrammen dargestellt.

Aktivitäten: Der:Die Patient:in konnte neu Aktivitäten erstellen, terminieren, bearbeiten und löschen.

Ziele: Der:Die Patient:in konnte neu (Therapie-)Ziele erstellen, bearbeiten, terminieren, reflektieren und löschen.

Krisenplan: Der:Die Patient:in konnte neu den Krisenplan in der Webapplikation ausfüllen und bearbeiten.

Einstellungen: Der:Die Patient:in konnte schriftliche/telefonische Kontaktaufnahme durch das Ambulatorium der Klinik Gais bei unregelmässigem Beantworten oder bei kritischen Frühwarnzeichen-Werten aktivieren oder deaktivieren.

Niederschwelligkeit

Aus den Rückmeldungen ging hervor, dass die Inspirationslisten zu den verschiedenen Elementen der Erklärungsmodellen zwar komplex und detailliert sind, aber auch sehr hilfreich waren, um Erklärungsmodelle zu erstellen.

Tabelle 8 Bedürfnisse und Umsetzungen Niederschwelligkeit Funktonaler Prototyp 2

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Elemente der Erklärungsmodelle sollen mit Erklärungssätzen/Fragesätzen ergänzt werden.	Für die verschiedenen Elemente der Erklärungsmodelle wurden Erklärungssätze mit Beispielen hinzugefügt. Die Elemente der Erklärungsmodelle wurden in den Inspirationslisten mit Fragen ergänzt.
Die Unterkategorien der Inspirationslisten zu den Elementen der Erklärungsmodelle sollen weniger komplex und weniger umfangreich sein.	Die Inspirationslisten des «SELBA-Büchlein» wurden in einfach Sprache gesetzt. Der Umfang wurde jedoch aus zeitlichen Gründen nicht reduziert.
Die Webapplikation soll in mehreren Sprachen verfügbar sein.	Wurde aufgrund des definierten Projektumfangs und den begrenzten Ressourcen nicht umgesetzt.

Bedienkomfort

Tabelle 9 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Funktonaler Prototyp 2

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Webapplikation soll Hilfestellungen zur Bedienung erhalten.	Wurde in einer «Tour durch die App», in einer Hilfeseite mit psychoedukativen Inhalten und Anweisungen zur Nutzung umgesetzt.
Der:Die Patient:in soll zum Monitoring angeregt werden.	Wurde mit «Quick Access Buttons» bzw. Kacheln zu den Aktivitäten, Frühwarnzeichen-Fragen und Fragen zu den Erklärungsmodellen umgesetzt
Die Nutzung der Aktivitäten soll mehr gefördert bzw. gepusht werden.	Wurde mit dem «Quick Access Button» bzw. der Kachel zu den Aktivitäten und der Auflistung der

	bevorstehenden Aktivitäten in den Benachrichtigungen umgesetzt.
Der:Die Patient:in soll aktiv an bevorstehende Aktivitäten erinnert werden.	Der:Die Patient:in erhält Erinnerungen zu bevorstehenden Aktivitäten aufgelistet.
Für die Umsetzung der Aktivitäten sollen anleitende Videos helfen.	Wurde umgesetzt, indem von der Klinik Gais Videos zur Anleitung von Aktivitäten produziert wurden. Zudem wurde es ermöglicht, Links mit Hilfsmitteln zu den Aktivitäten hinzuzufügen.
Aktivitäten sollen in einem Wochenkalender dargestellt werden.	Wurde umgesetzt. Der Wochenkalender kann auch ausgedruckt werden.
Das App-Feeling soll verstärkt werden.	Es wurden ästhetische Anpassungen vorgenommen, bspw. wurden Icons integriert und die Farbgebung wurde angepasst. Zudem wurden Quick-Access-Buttons integriert sowie die Form der Benachrichtigung als SMS-Nachrichten ermöglicht.
Die Webapplikation soll selbsterklärender sein.	Wurde umgesetzt, indem Hilfestellungen in Form von Infobuttons, einer «Tour durch die App», Anleitungen zur Benutzung der Webapplikation und psychoedukativen Inhalten in die Webapplikation integriert wurden.
Der Einstieg in die Webapplikation soll erleichtert werden (Erstanwendung & Dateneingabe).	Wurde umgesetzt, indem die ersten Eingaben in einer SELBA-Einführung in der Webapplikation gemacht werden. Dabei wird die Erfassung des BDI II direkt in der Webapplikation vorgenommen sowie weitere Konfigurationen wie Frühwarnzeichen auswählen etc.
Es sollen Beispiele für Therapieziele integriert werden.	Die evidenzbasierte Berner Zielcheckliste wurde in der Webapplikation hinterlegt. Daraus kann der: die Patient:in Ziele auswählen.
Das Erklärungsmodell soll auf dem Smartphone übersichtlicher sein.	Wurde nur teilweise umgesetzt, indem die Erklärungsmodelle als freie Anordnungsflächen dargestellt wurden.

<p>Erklärungsmodelle sollen intuitiver bedienbar sein. Das Verschieben und Clustern von Elementen soll möglich sein.</p>	<p>Das Erklärungsmodell wurde als freie Anordnungsfläche umgesetzt, auf der die verschiedenen Elemente der Erklärungsmodell frei positioniert und gruppiert werden können.</p>
<p>Barrierefreiheit</p>	<p>Wurde aufgrund des definierten Projektumfanges und den begrenzten Ressourcen nicht umgesetzt.</p>

Subjektive Nutzeneinschätzung

- Die Rückmeldungen der Patient:innen haben ergeben, dass ihnen die Benutzung des Moduls Frühwarzeichen folgenden Nutzen erbracht hat:
 - Selbstbefragung, Tagebuch-Funktion mit Erinnerungen und konkreten Fragen
 - Rückfallprophylaxe
 - Verständnis für die eigene Situation/Person, bessere Selbsteinschätzung
 - Gute Abbildung der Gesamtsituation
 - Die Individualisierung und Personalisierung wird als grosser Mehrwert gesehen
 - Visualisierung dient zur Bekräftigung
 - Auch positive Veränderungen sind erkennbar
 - Tendenziell ehrlicher in der Webapp wie bei Therapeut:in

- Das Erklärungsmodell wird als nützlich empfunden, um
 - konstruktiv an Problemen zu arbeiten (Schwerpunkt kanalisieren)
 - Wechselwirkungen zu verstehen
 - anhand der Visualisierungen das Verständnis für die eigenen Arbeitsbelastungen zu fördern
 - mithilfe dem:der Therapeut:in weitere Zusammenhänge, Perspektiven zu erkennen

- Die Therapeut:innen sahen vor allem einen grossen Nutzen darin, SELBA im ambulanten Bereich als Rückfallprophylaxe einzusetzen.

- Bezüglich des Telefonkontaktes haben die Fachpersonen rückgemeldet, dass die Gefährdungsmeldungen relativ gut mit dem Befinden der Patient:innen übereinstimmen. Zudem hat eine Patientin das Feedback gegeben, dass sie die telefonische Rückfrage der Klinik Gais sehr geschätzt hat. Bereits das Gespräch hat ihr Sicherheit gegeben und ihr Befinden verbessert.

Tabelle 10 Bedürfnisse und Umsetzungen Subjektive Nutzeneinschätzung Funktionaler Prototyp 2

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Frühwarnzeichen-Fragen sollen positiv formuliert sein.	Die Titel und Fragen der Frühwarnzeichen wurden ressourcenorientiert/neutral umformuliert. Min. eine Antwortmöglichkeit ist positiv.
Alle Fragen sollen gleich häufig gestellt werden	Wurde umgesetzt, indem der:die Patient.in zu allen ausgewählten Frühwarnzeichen gleich häufig Fragen gestellt bekommt.
Es soll reflektiert werden können, wie viel Freude die Durchführung bzw. das Abschliessen einer Aktivität bereitet hat, um ein Archiv mit wohltuenden Aktivitäten anzulegen.	Wurde anhand einer Farbskala umgesetzt, anhand dieser der:die Patient:in die empfundene Freude bei Durchführung/Abschliessung der Aktivität angeben kann. Die Farben werden im Wochenkalender dargestellt.

Ästhetik

Tabelle 11 Bedürfnisse und Umsetzungen Ästhetik Funktionaler Prototyp 2

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Zielerreichungsverläufe sollen graphisch dargestellt werden.	Wurde umgesetzt, indem die einzelnen Ziele als Verlaufsgrafiken dargestellt wurden.
Das App-Feeling soll vergrössert werden.	Es wurden ästhetische Anpassungen vorgenommen wie bspw. Icons integriert und die Farbgebung angepasst. Zudem wurden Quick-Access-Buttons integriert sowie die Form der Benachrichtigung als SMS-Nachrichten ermöglicht.

Das Erklärungsmodell soll (auf dem Smartphone) übersichtlicher sein.	Wurde nur teilweise umgesetzt, indem die Erklärungsmodelle als freie Anordnungsflächen dargestellt wurden.
Elemente der Erklärungsmodelle sollen intensiver hervorgehoben werden.	Wurde umgesetzt, indem sie farblich ausgefüllt wurden.
Das Clustering der Elemente der Erklärungsmodelle soll möglich sein.	Wurde umgesetzt, indem die Elemente der Erklärungsmodelle auf einer freien Anordnungsfläche angeordnet und gruppiert werden können.
Um verschiedene Elemente in der Webapplikation visuell klarer voneinander zu trennen, sollen sie deutlicher umrandet sein.	Die Erklärungsmodelle und die Verlaufsgrafiken wurden farblich deutlicher umrandet.
Um zwischen den verschiedenen Gefährdungsindikatoren zusammenhängende Dynamiken zu erkennen, soll dies durch das entsprechende Design gefördert werden.	Wurde umgesetzt, indem die Reihenfolge der verschiedenen Verlaufsgrafiken verändert werden können und es somit möglich ist, die zu vergleichenden Verlaufsgrafiken untereinander anzuordnen. Zudem können die Verlaufsgrafiken individuell ein- und ausgeklappt werden.

Durchführbarkeit

Damit SELBA in den Therapieprozess miteingebunden werden kann, ist entscheidend, dass die Therapeut:innen und Patient:innen motiviert sind, die Webapplikation zu gebrauchen und vom Nutzen der Webapplikation überzeugt sind. Zudem zeigte sich als wichtige Bedingung, um die Durchführbarkeit zu gewährleisten, dass die Konfiguration der Webapp nicht auf Kosten der Therapiezeit geht.

Tabelle 12 Bedürfnisse und Umsetzungen Durchführbarkeit Funktonaler Prototyp 2

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Therapeut:innen sollen alle Daten der Patient:innen einsehen können.	Wurde umgesetzt, indem die Fachpersonen in alle SELBA-Daten über die Funktion «Patient:in-Einsicht» Einblick haben.
Mehraufwand für Therapeut:in und Patient:in soll reduziert werden.	Wurde umgesetzt, indem Pflegefachpersonen in den Prozess miteinbezogen wurden. Sie erfassen u.a. den Krisenplan mit den Patient:innen und unterstützen allgemein die Patient:innen bei der Nutzung.
Die zuweisende Person soll bei Handlungsbedarf eine E-Mail erhalten.	Wurde umgesetzt.
Die Webapplikation soll als Hausaufgaben-Instrument genutzt werden. Beispielsweise das Erstellen/Bearbeiten eines Erklärungsmodells.	Anhand der Einbindung des Pflegepersonals sowie auch durch das Integrieren von Nutzungsanleitungen und Absprachen mit den Psychotherapeut:innen wurde dies umgesetzt.
Hürden für die Nutzung sollen gesenkt werden.	Die BDI II-Erfassung bei Eintritt erfolgt direkt in der Webapplikation. Deshalb wurde das Vorerfassen einer:s Patient:in ermöglicht.
Die Webapplikation soll selbsterklärender sein, damit der:die Patient:in SELBA selbstständiger nutzen kann.	Wurde umgesetzt, indem die Tour durch die App und Hilfeseite mit psychoedukativen Inhalten und Anleitung zur Nutzung integriert wurden.
Um mit dem klinikinternen System kongruent zu sein, sollen die BDI II Erhebungs-Fragen «Appetit» und «Gewicht» mit den Auswahlmöglichkeiten zu wenig und zu viel ergänzt werden.	Die Auswahlmöglichkeiten wurden ergänzt.

Adhärenz:

Aus den Rückmeldungen hat sich erneut ergeben, dass v.a. die Erinnerungen die regelmässige Nutzung unterstützen. Zudem als relevant für das Evaluationskriterium «Adhärenz» werden folgende Bedürfnisse gewertet:

Tabelle 13 Bedürfnisse und Umsetzungen Adhärenz Funktionaler Prototyp 2

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Webapplikation soll als Hausaufgaben-Instrument genutzt werden.	Anhand der Einbindung des Pflegepersonals sowie auch durch das Integrieren von Nutzungsanleitungen wurde dies umgesetzt.
Die Webapplikation soll an die Aktivitäten erinnern.	Wurde anhand von SMS- oder E-Mail-Erinnerungen und den «Quickaccess Buttons» umgesetzt.
Frühwarnzeichen sollen positiv abgefragt und dargestellt werden.	Die Titel und Fragen der Frühwarnzeichen wurden ressourcenorientiert/neutral umformuliert und positiv skaliert.
Um die dauerhafte Nutzung zu sichern, soll es eine nicht-medizinische Version geben.	Es wurde die nicht-medizinische Version selbstmonitoring.ch realisiert.

Auswertung Prototyp 2 mit Patient:innen

Im Zeitraum zwischen Juli und Oktober 2022 haben sieben Patient:innen der Klinik Gais einen Fragebogen zum Prozess sowie zum Produkt SELBA beantwortet. Die Ergebnisse sind folgend in Kuchendiagrammen dargestellt. Dabei ist beim Betrachten der Antworten wichtig zu erwähnen, dass es sich beim Prototypen 2 um einen Zwischenstand in der weiterentwicklungsorientierten Evaluation handelt.

Prozess

Um Hinweise zur Durchführbarkeit zu erhalten, wurden auch Fragen zum Prozess gestellt.

*Abbildung 2 Kuchendiagramm zu «Vermittlung von SELBA»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Sechs Patient:innen von sieben haben angegeben, dass die Webapplikation SELBA ihnen informativ, verständlich und überzeugend vermittelt wurde.

Abbildung 3 Kuchendiagramm zu «Einbindung von SELBA in Therapie/Alltag»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Ebenso haben sechs von sieben Patient:innen ausgesagt, dass die SELBA Webapplikation in die Therapie bzw. in den Alltag miteingebunden wurde.

Produkt

*Abbildung 4 Kuchendiagramm zu «Darstellung Arbeits-/Lebenssituation»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Drei Patient:innen haben angegeben, dass sie mittels dem Erklärungsmodell ihre Lebens- und Arbeitssituation passend abbilden konnten. Drei Personen können es nicht einschätzen und für eine Person trifft dies nicht zu.

Abbildung 5 Kuchendiagramm zu «Bedienkomfort»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Drei Patient:innen haben angegeben, dass die SELBA-Webapplikation bedienungsfreundlich ist. Weitere drei Personen haben geantwortet, dass sie nur teilweise bediener:innenfreundlich ist. Eine Person kann keine Aussage dazu machen.

Das Monitoring und der gemeinsame Austausch darüber haben die Beziehung zu meiner:m Therapeut:in qualitativ verbessert und die Therapiegespräche intensiviert/vertieft

*Abbildung 6 Kuchendiagramm zu «Verbesserung Patient:in-Therapeut:in-Beziehung»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Diese Frage zur Verbesserung der Patient:in-Therapeut:in-Beziehung und Intensivierung der Therapiegespräche haben zwei Personen mit «trifft zu», eine Person mit «trifft nur teilweise zu», drei Personen mit «trifft nicht zu» und eine Person mit «weiss nicht» beantwortet.

Abbildung 7 Kuchendiagramm zu «Datensicherheit»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Fünf Personen haben angegeben, dass sie sich in Bezug auf die Datensicherheit sicher gefühlt haben, eine Person hat sich nur teilweise sicher gefühlt und eine Person kann keine Aussage dazu machen.

*Abbildung 8 Kuchendiagramm zu «Struktur und Sicherheit»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Zwei Personen hat die Nutzung der SELBA-Webapplikation Struktur und Sicherheit vermittelt, drei Personen konnte es teilweise Sicherheit und Struktur vermitteln, einer Person hat es keine Struktur und Sicherheit vermittelt und eine Person weiss es nicht.

*Abbildung 9 Kuchendiagramm zu «Aktivitäten und Ziele verfolgen»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Drei Patient:innen haben zurückgemeldet, dass sie mittels der regelmässigen Nutzung von SELBA ihre Aktivitäten und Ziele gut meistern konnten. Bei drei Personen war dies nur teilweise der Fall. Bei einer Person war dies unklar.

Die SELBA-Webapp hat mich dazu motiviert, mich mit meinen Therapieinhalten und mit mir selbst regelmässig zu beschäftigen. Dies führte zu Selbsterkenntnis.

Abbildung 10 Kuchendiagramm zu «Regelmässige Auseinandersetzung und Selbsterkenntnis»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

SELBA hat drei Personen dazu angeregt, sich mit sich selbst regelmässig zu beschäftigen und somit zu mehr Selbsterkenntnis geholfen. Bei weiteren drei Personen war dies nur bedingt gegeben. Eine Person kann darüber nicht sagen.

Abbildung 11 Kuchendiagramm «Erkennen von Zusammenhängen auf Dashboard»

Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Zusammenhänge zwischen den individuellen Frühwarnzeichen und anderen beobachteten Elementen auf dem Dashboard konnten zwei Patient:innen erkennen. Zwei Personen konnten keine Aussage dazu machen und für drei Patient:innen trifft das nur teilweise zu.

Abbildung 12 Kuchendiagramm zu «Erkennen von psychischen Veränderungen»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Fünf Patient:innen konnte anhand des Erfassens ihrer Frühwarnzeichen psychische Veränderungen frühzeitig erkennen, zwei Personen konnten dies nicht beurteilen.

*Abbildung 13 Kuchendiagramm zu «Angemessenheit der Häufigkeiten und Anzahl Frühwarnzeichen»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Vier Patient:innen haben angegeben, dass die Häufigkeit und Anzahl ihrer Frühwarnzeichen für sie passend war, bei zwei Personen war das nur teilweise der Fall und eine Person konnte dies nicht bewerten.

*Abbildung 14 Kuchendiagramm zu «Reaktionsmöglichkeit auf psychische Veränderungen»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Zwei Personen konnten bei psychischen Veränderungen mittels der SELBA-Webapp umgehend reagieren, bei zwei weiteren Personen hat es nur teilweise zugehtroffen, zwei Personen können es nicht beurteilen und für eine Person war dies unzutreffend.

Abbildung 15 Kuchendiagramm zu «Nutzung der Ressourcen»

Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Für drei Personen stimmt es, dass sie durch die Benutzung der SELBA-Webapp ihre Ressourcen aktiv genutzt und erweitert haben, zwei Personen können keine Aussage darüber machen, für eine Person trifft es nur teilweise zu und bei einer Person trifft es nicht zu.

Die Benutzung der SELBA-Webapp führte dazu, dass ich in meinem Alltag negative Bedeutungen erkannte und positive Bedeutungen anwendete.

*Abbildung 16 Kuchendiagramm zu «Veränderungen von Bedeutungen»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung*

Die Benutzung der SELBA-Webapp führte bei drei Patient:innen dazu, dass sie in ihrem Alltag negative Bedeutungen erkannten und positive Bedeutungen anwendeten, zwei Personen können dem nur teilweise zustimmen und zwei Patient:innen können dies nicht beurteilen.

Die SELBA-Webapp hat dazu beigetragen, dass ich dysfunktionale Bewältigungsstrategien im Alltag bewusst wahrnahm und funktionale Bewältigungsstrategien anwendete.

Abbildung 17 Kuchendiagramm zu «Dys-/Funktionale Bewältigungsstrategien»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Für drei Patient:innen stimmt die Aussage, dass die SELBA-Webapp dazu beigetragen hat, dass sie dysfunktionale Bewältigungsstrategien im Alltag bewusst wahrnahmen und funktionale Bewältigungsstrategien anwendeten. Zwei Personen können dies nicht einschätzen. Für eine Person trifft dies teilweise zu und für eine Person trifft dies nicht zu.

Abbildung 18 Kuchendiagramm 17 Bewusstmachung Stressoren
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Bei drei Patient:innen führte die Benutzung der SELBA-Webapp dazu, dass sie ihrer Stressoren im Alltag bewusst waren. Bei drei Personen war dies nur teilweise gegeben.

Die Inspirationen zu den Aktivitäten, Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen waren hilfreich.

Abbildung 19 Kuchendiagramm zu «Unterstützung von Inspirationslisten»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Für vier Personen waren die Inspirationen zu den Aktivitäten, Stressoren, Bedeutungen, Bewältigungsstrategien und Ressourcen hilfreich, für eine Person nur teilweise, für eine Person nicht und eine Person kann es nicht beurteilen.

Abbildung 20 Kuchendiagramm zu «Zukünftige Nutzung»
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Fünf Personen würden die SELBA-Webapp auch nach Abschluss dieser Testphase benutzen. Bei zwei Personen ist es abhängig vom Nutzen und dem einfachen Aufbau der Webapp.

4.5.4 Funktionaler Prototyp 3

Frühwarnzeichen: Neu waren die Frühwarnzeichen-Fragen ressourcenorientiert bzw. neutral formuliert und die Standard-Antwortmöglichkeiten beinhalteten eine positive Antwortauswahl. Weiter konnte neu der:die Patient:in selbst die BDI II Erhebung auslösen. Die Resultate der einzelnen BDI II Erhebungen wurden gespeichert und der:die Patient:in konnte neu diese jederzeit abrufen.

Erklärungsmodelle: Im Vergleich zum Prototyp 2 konnte der:die Patient:in neu die Elemente der Erklärungsmodelle auf einer freien Anordnungsfläche verorten und miteinander in Beziehung setzen. Zudem konnte der:die Patient:in neu die Erklärungsmodelle als PDF speichern.

Aktivitäten: Zu den Aktivitäten konnte der:die Patient:in neu Hilfsmittel hinzufügen, d.h. der:die Patient:in kann Links zu Videoanleitungen beifügen und es wurden noch Videoanleitungen zu verschiedenen Therapieformen von der Klinik Gais produziert. Die Aktivitäten wurden neu in einem Wochenkalender graphisch dargestellt. Darin konnte der:die Patient:in neu die vergangenen Aktivitäten anhand einer Farbskala reflektieren, wie viel Freude die Durchführung bzw. der Abschluss der Aktivität gemacht hat. Der Wochenkalender kann in das PDF-Format umgewandelt und gespeichert bzw. gedruckt werden.

Ziele: Aus einer evidenzbasierten Liste von Therapiezielen konnte neu der:die Patient:in Ziele auswählen. Zudem wurden neu die Verläufe der Zielerreichung graphisch in Form von Verlaufsdiagrammen dargestellt.

Krisenplan: Der: Die Patient:in konnte neu den Krisenplan in ein PDF-Format umwandeln, speichern und drucken.

Hilfeseite: Die Webapplikation stellte neu eine «Tour durch die App» zur Verfügung, um einen ersten Überblick über den Nutzen, die Funktionen und die Module der Webapplikation zu erhalten. Weiter enthielt der funktionale Prototyp 3 Infobuttons an verschiedenen Stellen mit kurzen Definitionen und Erklärungen sowie auch vertiefende psychoedukative Inhalte und Hinweise zur Nutzung der Webapplikation auf einer Hilfeseite. Neu war die Webapplikation mit Icons ausgestattet und anhand von «Quick Access Buttons» bzw. Kacheln konnte der:die Patient:in Aktivitäten reflektieren, Frühwarnzeichen beantworten oder Fragen zu den Elementen der Erklärungsmodelle schneller ausführen.

Niederschwelligkeit

Durch die Rückmeldungen der Patienten konnte Folgendes festgehalten werden:

- Die Nachricht mit dem Link per SMS und das umgehende Login wurden geschätzt.
- Der Zugang zur Webapplikation war noch einfacher geworden, deshalb wurde die Webapplikation regelmässiger genutzt.
- Die Hilfestellungen waren übersichtlich und hilfreich.
- Die Aktivitätenlisten waren inspirierend.
- Die Module Aktivitäten und Frühwarnzeichen waren selbsterklärend.

Tabelle 14 Bedürfnisse und Umsetzungen Niederschwelligkeit Funktonaler Prototyp 3

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Tour durch die App soll sichtbar gemacht werden (zu klein in Fusszeile).	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Um die Niederschwelligkeit der Erklärungsmodelle zu fördern, soll ein Beispiel eines Erklärungsmodells im Modul Erklärungsmodelle hinterlegt werden	Die Integrierung eines Beispiels wurde aufgrund der Gefahr der Beeinflussung nicht umgesetzt.
Die Nutzung der Webapplikation soll in mehreren Sprachen wie z.B. Italienisch und Serbisch möglich sein.	Wurde aufgrund des definierten Projektumfanges und den begrenzten Ressourcen nicht umgesetzt.

Bedienkomfort

Aus dem Feedback der Patienten hat sich ergeben, dass

- SELBA übersichtlicher geworden ist
- die Bedienung einfach und benutzer:innenfreundlich war
- die Icons hilfreich waren
- die Handhabung des Erklärungsmodells leicht war
- die Kacheln («Quick-Access-Buttons») motivierend waren

Tabelle 15 Bedürfnisse und Umsetzungen Bedienkomfort Funktionaler Prototyp 3

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Der:Die Patient:in soll auch für die Ziele SMS-Benachrichtigungen erhalten.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Um das App-Feeling zu vergrössern, soll der:die Patient:in die Benachrichtigungen in Form von PUSH-Nachrichten erhalten.	Wurde aufgrund des definierten Projektumfanges und den begrenzten Ressourcen nicht umgesetzt.

Subjektive Nutzeneinschätzung

Die Patienten haben folgende Nutzen rückgemeldet:

- Die positiv formulierten Fragen waren sinnvoll für den täglichen Gebrauch
- Die Aktivitäten/Ziele waren unterstützend, handlungsorientierend
- Der Fokus der Nutzung hat sich über die Zeit verändert, zu Beginn war vor allem das Beantworten und das Beobachten der Frühwarnzeichen hilfreich, danach standen die Aktivitäten/Ziele im Zentrum
- Einzelne Elemente der Erklärungsmodelle monitoren zu können wurde als nützlich empfunden
- Das Erstellen und das Bearbeiten der Erklärungsmodelle haben das Erkennen von Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Elementen der Erklärungsmodelle unterstützt
- Die hinterlassenen Kommentare beim Beantworten der Frühwarnzeichen-Fragen waren hilfreich, um rückwirkend Geschehnisse/Dynamiken nachvollziehen zu können

Tabelle 16 Bedürfnisse und Umsetzungen Subjektive Nutzeneinschätzung Funktonaler Prototyp 3

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Zur Reflexion der Aktivitäten sollen zwei separate Frage erscheinen: 1. Wie viel Freude hat die Aktivität gemacht? 2. Wie gut hat die Aktivität getan?	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Der:Die Patient:in soll zu den einzelnen Aktivitäten Bilder hinzufügen können.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Der:Die Patient:in soll eigene Aktivitäten-Liste erstellen können.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Patient:in soll eigene Ziel-Liste erstellen können.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Eine Gefährdung soll farblich noch stärker hervorgehoben werden.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.

Ästhetik

Aus dem Feedback der Patienten hat sich ergeben, dass

- die Farben des Ampelsystems als Mehrwert empfunden wurden
- die Ästhetik als freundlich empfunden wurde
- die Kacheln («Quick Access Buttons») aktivierend wirkten
- die SELBA-Webapp ansprechend gestaltet war

Tabelle 17 Bedürfnisse und Umsetzungen Ästhetik Funktonaler Prototyp 3

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Die Aktivitäten sollen noch spielerischer gestaltet sein.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.

Die Linien im Wochenplan sollen dicker/deutlicher erkennbar sein.	Wurde für die Erreichung der Evaluationskriterien als nicht relevant bewertet.
Die Farben im Wochenkalender sollen auch im PDF-Format angezeigt werden	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.
Der Grössenunterschied zwischen den mittleren und grossen Elementen der Erklärungsmodelle soll besser ersichtlich sein.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.

Adhärenz

Aus den Rückmeldungen der Patienten stärken folgende Funktionen die Adhärenz:

- Die Personalisierung wurde als positiv empfunden.
- Der Wochenplan wurde als motivierend empfunden.
- Die Konfiguration des Fragen-Intervalls wurde geschätzt.
- Die Erinnerungen an die Aktivitäten fanden die Patienten hilfreich.

Tabelle 18 Bedürfnisse und Umsetzungen Adhärenz Funktionaler Prototyp 3

Erhobenes Bedürfnis	Umsetzung
Auch an die Reflexion der Aktivitäten soll mit Pop-ups erinnert werden.	Wurde innerhalb des Projektes aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt.

4.5.5 Funktionaler Prototyp 4

Der Prototyp 4 hat sich im Vergleich zum Prototyp 3 nur minimal verändert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts befindet sich der Prototyp 4 in der Schlussevaluation, die besonders auf die längerfristige Adhärenz nach Klinikaustritt fokussiert.

Tabelle 19 Funktionalitäten für Patient:innen

	Funktionalitäten für Patient:innen	FP1	PP	FP2	FP3	FP4
Frühwarnzeichen	Patient:in kann persönliche Frühwarnzeichen konfigurieren	(✓)		✓	✓	✓
	- Patient:in kann Frühwarnzeichen aus Liste auswählen	✓		✓	✓	✓
	- Patient:in kann Frühwarnzeichen textlich abändern	✓		✓	✓	✓
	- Patient:in kann eigene Frühwarnzeichen erstellen	✓		✓	✓	✓
	- Fragen sind ressourcenorientiert gestellt			✓	✓	✓
	- Fragen enthalten eine positive Antwortstufe			✓	✓	✓
	Patient:in kann persönliche Frühwarnzeichen beantworten	✓		✓	✓	✓
	Webapplikation erinnert Patient:in, die Fragen zu beantworten	✓		✓	✓	✓
	- Patient:in kann Uhrzeit der Erinnerungen bestimmen	✓		✓	✓	✓
	- Patient:in kann Form SMS oder E-Mail bestimmen			✓	✓	✓
	- Patient:in kann Intervall der Erinnerungen bestimmen	(✓)		✓	✓	✓
	Patient:in kann BDI II Erhebung erfassen	(✓)		(✓)	✓	✓
	- Patient:in kann Erhebung selbst auslösen				✓	✓
	Webapplikation speichert Antworten BDI II Erhebung	✓		✓	✓	✓
	Patient:in kann Ergebnisse BDI II Erhebung darstellen lassen	(✓)		(✓)	✓	✓
	Webapplikation bewertet und speichert die Sensitivität der personalisierten Frühwarnzeichen-Fragen			✓	✓	✓
	Webapplikation stellt Verlauf der Gefährdung graphisch dar			✓	✓	✓

	Webapplikation stellt Verlauf der Symptome graphisch dar	✓		✓	✓	✓
	Patient:in kann Zeitraum der angezeigten Verlaufsdiagramme wählen			✓	✓	✓
	Webapplikation evaluiert aktuelle Gefährdung			✓	✓	✓
	Webapplikation evaluiert aktuelle Adhärenz von Patient:in			✓	✓	✓
	Webapplikation stellt Warnsymbol auf Dashboard dar				✓	✓
	Webapplikation zeigt Pop-up Annäherung Gefährdungsgrenze			✓	✓	✓
	Webapplikation zeigt Pop-up Überschreitung Gefährdungsgrenze			✓	✓	✓
Erklärungsmodelle	Patient:in kann persönliche Erklärungsmodelle erstellen/löschen		(✓)	✓	✓	✓
	Patient:in kann Elemente des Erklärungsmodells erfassen, konfigurieren, auf dem Erklärungsmodell darstellen, positionieren und die Position verschieben		(✓)	(✓)	✓	✓
	Die Webapplikation speichert Erklärungsmodelle sowie Konfiguration, Darstellung und Positionierung der Elemente			(✓)	✓	✓
	Patient:in kann Erklärungsmodelle als PDF speichern				✓	✓
	Patient:in kann Elemente der Erklärungsmodelle beobachten			✓	✓	✓
	Patient:in kann Fragen zu beobachteten Elementen der Erklärungsmodelle beantworten			✓	✓	✓
	Webapplikation stellt die Antworten zu den beobachteten Elementen im Zeitverlauf graphisch dar			✓	✓	✓
	Patient:in kann Zeitraum der angezeigten Verlaufsdiagramme wählen			✓	✓	✓
Aktivitäten	Patient:in kann Aktivitäten erstellen, terminieren, bearbeiten und löschen			✓	✓	✓
	Webapplikation erinnert Patient:in an bevorstehende Aktivitäten innerhalb der nächsten 24 Stunden				✓	✓

	Patient:in kann Hilfsmittel zu Aktivitäten hinzufügen				✓	✓
	Patient:in kann Aktivität zu einem (Therapie-)Ziel hinzufügen			✓	✓	✓
	Patient:in kann ihre:seine Aktivitäten in einem Wochenkalender darstellen				✓	✓
	Patient:in kann Wochenkalender als PDF speichern				✓	✓
	Patient:in kann Aktivitäten reflektieren				✓	✓
	Patient:in kann für die bevorstehenden Aktivitäten Erinnerungen erhalten				✓	✓
Ziele	Patient:in kann (Therapie)Ziele erstellen			✓	✓	✓
	Patient:in kann für die (Therapie-)Zielformulierung aus einer evidenzbasierten Liste von Therapiezielen auswählen				✓	✓
	Patient:in kann das Intervall der Reflexion der Ziele bestimmen			✓	✓	✓
	Patient:in kann Ziele reflektieren			✓	✓	✓
	Webapplikation stellt Verlauf der Zielerreichung graphisch dar				✓	✓
Krisen-plan	Patient:in kann Krisenplan ausfüllen und bearbeiten			✓	✓	✓
	Patient:in kann Krisenplan anzeigen			✓	✓	✓
	Patient:in kann Krisenplan drucken				✓	✓
Hilfestellungen / Psychoedukative Inhalte	Patient:in kann eine Übersicht über die Webapplikation abrufen				✓	✓
	Patient:in kann kurze Definitionen über Zweck und Verwendung von verschiedenen Funktionen der Webapplikation abrufen				✓	✓
	Patient:in kann auf ausführliche Informationen zur Nutzung der Webapplikation zugreifen				✓	✓
	Patient:in kann auf psychoedukative Inhalte zugreifen				✓	✓
	Patient:in kann Feedback einreichen	✓		✓	✓	✓

Patient:in kann konfigurieren, ob schriftliche bzw. telefonische Kontaktaufnahme durch die Klinik Gais bei kritischen Werten bzgl. Adhärenz oder Gefährdung gewünscht ist			✓	✓	✓
---	--	--	---	---	---

Tabelle 20 Funktionalitäten für Fachpersonen

Funktionalitäten für Fachpersonen	FP1	PP	FP2	FP3	FP4
Fachperson kann Patient:in (vor)erfassen				✓	✓
Fachperson kann bei vorerfasster Patient:in ein BDI II-Assessment erstellen			(✓)	✓	✓
Die Webapplikation stellt eine Übersicht mit vorerfassten Patient:innen dar				✓	✓
Fachperson kann vorerfasste Patient:in bearbeiten				✓	✓
Fachperson kann SELBA-Patient:innenverantwortliche für Patient:in ändern			✓	✓	✓
Webapplikation informiert bei Zuordnung Patient:in zu Fachperson die Fachperson per Mail			✓	✓	✓
Fachperson kann vorerfasste Patient:in löschen				✓	✓
Fachperson kann Patient:in für eine Kontoerstellung anfragen			(✓)	✓	✓
Fachperson kann Patient:in an SELBA-Konto-Erstellung erinnern				✓	✓
Webapplikation stellt Fachperson Patient:innen-Liste bereit			✓	✓	✓
Fachperson kann Patient:innendaten einsehen			(✓)	✓	✓
Webapplikation stellt Informationen zur Gefährdung sowie zur Adhärenz der Patient:in dar			(✓)	✓	✓
Webapplikation stellt Fachperson Liste mit gefährdeten Personen zur Verfügung				✓	✓
Fachperson kann persönliche Konfiguration für Patient:in vornehmen	(✓)		(✓)	✓	✓

Fachperson kann die Gefährdungsgrenze von Patient:in anpassen			✓	✓	✓
Fachperson kann Notiz zu schriftlicher bzw. telefonischer Kontaktaufnahme mit Patient:in erfassen			✓	✓	✓
Webapplikation zeigt Notizen zu schriftlicher bzw. telefonischer Kontaktaufnahme mit Patient:in an			✓	✓	✓
Fachperson kann Testpatient bearbeiten				✓	✓
Webapplikation stellt Fachperson Checkliste zur Verfügung		(✓)	✓	✓	✓
Fachperson kann Feedback einreichen			✓	✓	✓

4.5.6 Schlussevaluation

Im Zuge der Inbetriebnahme des funktionalen Prototyps 4 in der Klinik Gais haben 230 Patient:innen SELBA genutzt. Insgesamt haben 17 Patient:innen eingewilligt, ihre Daten über die Nutzung von SELBA für Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen. In die Schlussevaluation sind Nutzungsdaten bis zum 21.05.2023 miteingeflossen. Zusätzlich sind mittels Fragebogen von 4 Patient:innen Erfahrungen mit SELBA in die Evaluation miteinbezogen worden.

Die Nutzer:innen von SELBA konnten grob in die nachfolgenden drei Gruppen eingeteilt werden:

- Gruppe: «Dauerhafte Nutzung» (4 Personen)
 - Gruppeneinteilungskriterium: SELBA wurde nach dem Austritt noch bis zum letzten Datenauszug (21.05.2023) genutzt.
- Gruppe: «Funktioniert nicht ohne Begleitung» (8 Personen)
 - Gruppeneinteilungskriterium: SELBA wurde nach dem Austritt noch ein paar wenige Male genutzt. Danach hörte die Nutzung auf.
- Gruppe: «Keine Nutzung» (5 Personen)
 - Gruppeneinteilungskriterium: SELBA wurde nur für die BDI-Erfassung genutzt, oder die Nutzung hörte bereits während des Aufenthalts auf.

Somit lassen sich $\frac{1}{4}$ der Nutzer:innen in die Gruppe «Dauerhafte Nutzung», $\frac{1}{2}$ in die Gruppe «Funktioniert nicht ohne Begleitung» und $\frac{1}{4}$ in die Gruppe «Keine Nutzung» einteilen.

Im Folgenden werden die Datenauswertungen zu den Nutzungsaktivitäten pro Gruppe sowie der BDI-Summenentwicklung pro Gruppe aufgeführt.

Abbildung 21 Auswertung zu den Aktivitäten pro Gruppe
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Die obige Auswertung berücksichtigt Nutzer:innen-Einträge sämtlicher Module von SELBA. Die Auswertungen wurde in die drei Gruppen «Dauerhafte Nutzung», «Funktioniert nicht ohne Begleitung» und «Keine Nutzung» unterteilt. Die vertikale schwarze Linie stellt den Austrittszeitpunkt der Patient:innen dar. Links von der vertikalen schwarzen Linie werden die Wochen vor dem Austritt dargestellt und auf der rechten Seite die Wochen nach dem Austritt. Es ist zu beachten, dass die Skala der Y-Achse bei der Gruppe «Funktioniert nicht ohne Begleitung» aufgrund eines Ausreissers ein anderes Intervall aufweist, wie bei den anderen Gruppen.

Abbildung 22 Auswertung BDI-Summe pro Gruppe
Quelle: Eigene Darstellung und eigene Erhebung

Für diese Auswertung wurden Boxplots verwendet, um die auf Basis der Frühwarnzeichen errechnete BDI-Summen-Entwicklung der drei Gruppen darzustellen. Die vertikale schwarze Linie stellt ebenfalls den Austrittszeitpunkt der Patient:innen dar. In der Grafik wird ersichtlich, dass die durchschnittliche BDI-Summe zum Zeitpunkt des Klinikeintritts eher hoch ist und dann im Verlaufe des Aufenthaltes sinkt. Bei der Gruppe «Funktioniert nicht ohne Begleitung» nimmt die durchschnittliche BDI-Summe bereits vor dem Austritt wieder zu und steigt nach dem Klinikaufenthalt stetig weiter an. Auch bei der Gruppe «Dauerhafte Nutzung» ist ein langsamer Anstieg der durchschnittlichen BDI-Summe nach dem Austritt zu erkennen. Es kann beobachtet werden, dass die BDI-Summe kurz nach dem Austritt bei den Patient:innen der Gruppe «Dauerhafte Nutzung» durchschnittlich tiefer ist, wie in der Gruppe «Funktioniert nicht ohne Begleitung».

Die Auswertungen der Nutzungsdaten zeigen auf, dass die Nutzungsintensität von SELBA nach dem Klinikaustritt signifikant abgenommen hat. Zudem ist ersichtlich, dass bei der Hälfte der Personen die Nutzung der Webapplikation nach Klinikaustritt nach wenigen weiteren Einträgen beendet wurde. Dies weist darauf hin, dass die Begleitung beim Gebrauch von SELBA während und nach dem Klinikaustritt essenziell ist, um

sicherzustellen, dass SELBA längerfristig genutzt wird. Zu dieser Erkenntnis sind auch D. Richards und T. Richardson mit ihrer Metaanalyse «Computer-based psychological treatments for depression» gelangt. Die Studie zeigt auf, dass bei Online-Interventionen der persönliche Patient:in-Therapeut:in-Kontakt wesentlich zur dauerhaften Nutzung beiträgt. Die Drop-out-Wahrscheinlichkeit kann je nach vorliegender Krankheit bei begleiteten Online-Interventionen bis zu siebenmal verringert werden (Richards & Richardson, 2012, S. 336). Damit die Weiternutzung von SELBA auch nach dem Klinikaustritt gelingen kann, braucht es somit begleitende Massnahmen, die den Übergang vom Setting in der Klinik zum Setting nach dem Klinikaustritt unterstützen.

Fragebogenauswertung

Nachfolgend werden ausgewählte Resultate aus dem Fragebogen, die sich mit den oben dargestellten Grafiken verbinden lassen, aufgeführt. Wie bereits erwähnt, haben vier Personen an der Erhebung teilgenommen. Dabei handelt es sich um drei Personen aus der Kategorie «Dauerhafte Nutzung», d.h. es sind Personen, die bis am 21.05.2023 regelmässig SELBA genutzt haben, sowie eine Person aus der Kategorie «Funktioniert nicht ohne Begleitung», welche die SELBA-Nutzung kurz nach dem Klinikaustritt beendet hat.

Die nächsten fünf beantworteten Fragen stehen in Verbindung zur Grafik Aktivitäten «vor und nach Austritt» (vgl. Abb. 21), d.h. zur Adhärenz der Nutzenden.

16. Wie stark hat SELBA Sie beim Übergang von der Klinik zurück in den Alltag unterstützt?

[Weitere Details](#)

● Sehr unterstützt	0
● Eher unterstützt	2
● Eher nicht unterstützt	2
● Überhaupt nicht unterstützt	0
● Weiss nicht	0

*Abbildung 23 Kuchendiagramm zu "Unterstützung bei Übergang in Alltag"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Die Hälfte der Personen gab an, dass SELBA sie beim Übergang von der Klinik in den Alltag eher unterstützt hat, während die andere Hälfte der Personen die Nutzung von SELBA bei diesem Wechsel eher nicht unterstützend fand.

12. Wie einfach finden Sie es, die Nutzung von SELBA in Ihren Alltag einzubauen?

[Weitere Details](#)

● Sehr einfach	0
● Eher einfach	3
● Eher nicht einfach	1
● Überhaupt nicht einfach	0
● Weiss nicht	0

*Abbildung 24 Kuchendiagramm zu "Einbindung in Alltag"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Von den vier Personen fanden es drei Personen eher einfach, die SELBA-Webapplikation in den Alltag einzubauen und eine Person eher nicht einfach.

19. Finden Sie SELBA anregend, um sich selbst zu erforschen (was Sie belastet, was Sie unterstützt und wo es Zusammenhänge gibt)?

[Weitere Details](#)

● Sehr anregend	0
● Eher anregend	3
● Eher nicht anregend	1
● Überhaupt nicht anregend	0
● Weiss nicht	0

*Abbildung 25 Kuchendiagramm zu "Motivation zur Selbsterforschung"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Drei Personen hat SELBA eher motiviert, sich selbst zu erforschen. Eine Person hat die Webapplikation eher nicht dazu motiviert, sich selbst zu beobachten und zu reflektieren.

15. Wie stark unterstützt Sie SELBA an den Themen aus der Therapie in Ihrem Alltag dranzubleiben?

[Weitere Details](#)

● Sehr unterstützend	1
● Eher unterstützend	3
● Eher nicht unterstützend	0
● Überhaupt nicht unterstützend	0
● Weiss nicht	0

*Abbildung 26 Kuchendiagramm zu "Beschäftigung mit Therapiethemen"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Eine Person fand SELBA sehr unterstützend, um sich weiter mit den Therapiethemen zu beschäftigen. Drei der befragten Personen fanden SELBA eher unterstützend.

28. Haben Sie vor, SELBA längerfristig zu nutzen?

[Weitere Details](#)

● Ja, ich habe es vor	0
● Ja, wahrscheinlich	3
● Weiss nicht	0
● Eher nicht	0
● Nein	0

*Abbildung 27 Kuchendiagramm zu "geplante Nutzungsdauer"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Drei Personen haben angegeben, dass sie wahrscheinlich SELBA längerfristig nutzen werden, eine Person hat die Frage nicht beantwortet.

Die nachfolgenden zwei Kuchendiagramme weisen einen Zusammenhang zur Grafik «BDI-Summe pro Gruppe pro Woche» (vgl. Abb. 22) auf.

20. Sind die Verlaufsgrafiken und Gefährdungsmeldungen hilfreich, um Sie bei Verschlechterung Ihrer Gesundheit zu warnen?

[Weitere Details](#)

● Sehr hilfreich	1
● Eher hilfreich	2
● Eher nicht hilfreich	1
● Überhaupt nicht hilfreich	0
● Weiss nicht	0

*Abbildung 28 Kuchendiagramm zu "Warnung bei verschlechterter Gesundheit"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Eine befragte Person hat angegeben, dass die Verlaufsgrafiken und Gefährdungsmeldungen sehr hilfreich waren, um negative Veränderungen ihres Gesundheitszustandes zu erkennen. Für zwei Personen waren die Hinweise eher hilfreich und für eine Person eher nicht hilfreich.

23. Hat Ihnen der Mail- oder Telefonkontakt geholfen?

[Weitere Details](#)

● Sehr geholfen	0
● Eher geholfen	1
● Eher nicht geholfen	0
● Gar nicht geholfen	0
● Weiss nicht	0

*Abbildung 29 Kuchendiagramm zu "unterstützender Mail-/Telefonkontakt"
Quelle: Eigene Darstellung und Erhebung*

Eine Person von den vier Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, wurde aufgrund von kritischen Werten in SELBA von der Klinik kontaktiert. Dabei hat sie den Kontakt als eher hilfreich empfunden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die befragten Personen meist die zweitpositivste Antwortmöglichkeit wie «eher hilfreich» oder «eher unterstützend» etc. wählten. Drei Personen haben angegeben, dass sie SELBA wahrscheinlich längerfristig nutzen werden. Zudem wurde aus der Datenanalyse ersichtlich, dass drei Personen die Webapplikation bis zum 21.05.2023 dauerhaft genutzt haben und eine Person die Nutzung nach Klinikaustritt mit wenigen weiteren Einträgen beendet hat.

4.5.7 Fazit

- Aus dem Feedback der Therapeut:innen und Patient:innen resultierte, dass die niederschwellig gestalteten Softwaremodule Frühwarnzeichen und Aktivitäten mit integriertem Wochenkalender sowie die SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen als Erinnerungen den Zugang zur Webapplikation erleichtern und die Adhärenz fördern. Dabei sind auch die Auswahl- und Inspirationslisten für die Nutzung der SELBA-Inhalte hilfreich.
- Aus den Rückmeldungen der Patient:innen hat sich weiter ergeben, dass das Softwaremodul Frühwarnzeichen ihnen zur Selbstbeobachtung und in Form eines «aktiv fragendem und erinnerndem Tagebuch» dient. Es können vergangene negative sowie positive Dynamiken beobachtet werden und mithilfe der erfassten Antwort- und Kommentareingaben in den Therapiesitzungen aufgegriffen werden. Die psychischen und physischen Symptome der Patient:innen können dabei gut abgebildet werden und Verschlechterungen sowie Verbesserungen der psychischen Gesundheit können anhand des Monitorings und der automatisierten Gefährdungsbeurteilung erkannt und richtig eingeschätzt werden. Es hat sich gezeigt, dass es möglich sein muss, die Intensität und die Häufigkeit der Fragen an den individuellen aktuellen Gesundheitszustand anzupassen. Diese zeitliche Flexibilität sowie die inhaltliche individuelle Konfigurierbarkeit der Fragen wirken sich positiv auf die Adhärenz aus und wird von den Patient:innen geschätzt.
- Die aufsuchende schriftliche oder telefonische Rückfrage der Klinik Gais bei kritischen Werten bzw. bei Überschreitung der persönlichen Gefährdungsgrenze bezüglich der Frühwarnzeichen-Werte oder Adhärenz wurde als hilfreich empfunden.
- Zusätzlich zur Bewusstmachung der Symptome wurden von den Patient:innen v.a. Handlungsanweisungen gewünscht, wie den negativen Arbeitsbeanspruchungen entgegengewirkt werden kann. Patient:innen berichteten, dass sich der Fokus über die Zeit von der Beobachtung der Frühwarnzeichen zur Nutzung der Softwaremodule Aktivitäten und Ziele und der Stärkung der Ressourcen verschoben hatte.
- Es lässt sich aus dem Feedback der Therapeut:innen sagen, dass das transdisziplinär erarbeitete Softwaremodul Erklärungsmodelle geeignet ist, um die Problemlösung zu Anfang einer

psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlung zu erstellen, die Gefährdungskonstellationen anhand der Elemente der Erklärungsmodelle darzustellen und diese Wechselwirkungen zu verstehen. Zudem hat sich herausgestellt, dass die Möglichkeit des Clusterings von Gefährdungskonstellations-Elementen notwendig ist, um Wirkungszusammenhänge von strukturellen Arbeitsbelastungen und subjektiven Arbeitsbeanspruchungen zu erkennen.

- Es hat sich gezeigt, dass die Patient:innen für die Erarbeitung und die Aktualisierung der Erklärungsmodelle v.a. zu Beginn den Austausch bzw. das Fragenstellen, Nennen von Beispielen und Einbringen von weiteren Perspektiven von Seiten der Therapeut:innen benötigen und schätzen. Die Visualisierung der Elemente fungiert dabei als Boundary Object, das als gemeinsame Kommunikationsgrundlage zwischen den Patient:innen und Therapeut:innen dient. Auch die Inspirationslisten zu den verschiedenen Elementen haben sich als hilfreich bei der Erstellung von Erklärungsmodellen erwiesen, obwohl sie als detailliert und komplex wahrgenommen worden sind.
- Basierend auf den Rückmeldungen der Therapeut:innen hat sich herausgestellt, dass sie den Nutzen von SELBA insbesondere im ambulanten Bereich sehen. Die Patient:innen in der Nachsorge verzeichnen eine hohe Adhärenz und sehen einen hohen Nutzen.
- Aus dem Austausch mit den Therapeut:innen hat sich ergeben, dass die Implementierung von SELBA im stationären Setting sich schwieriger gestaltet hatte. Die Hauptschwierigkeit stellten die fehlenden zeitlichen Ressourcen der Therapeut:innen dar. Da die wöchentliche Therapiezeit nur durchschnittlich eine Stunde beträgt, war es zeitlich unrealistisch, dass die individuelle Konfiguration der Webapplikation innerhalb der Therapiestunde stattfand. Um den Mehraufwand der Therapeut:innen zu reduzieren, wurde das Pflegefachpersonal in den SELBA-Prozess miteinbezogen. Dies wurde als sinnvolle Lösung erachtet, da die Beziehung zwischen dem Pflegefachpersonen und den Patient:innen zeitintensiver ist und die Pflegefachpersonen näher am alltäglichen Erleben der Patient:innen sind. Somit können die Patient:innen mit Unterstützung der Pflegefachkräften sich zwischen den Therapiesitzungen mit den therapeutischen Inhalten befassen (als Hausaufgaben-Instrument) und gemeinsam die Gefährdungskonstellationen aktualisieren. Zudem wurde der Einstieg in das Assistenzsystem erleichtert, indem das BDI-Assessment bei Eintritt in die Klinik Gais in der Webapplikation erfasst wurde.
- Das Feedback der Patient:innen hat verdeutlicht, dass die Webapplikation nach den ästhetischen Neuerungen (implementiert ab Funktionalem Prototyp 3) als ansprechend gestaltet empfunden wurde. Die Ampelsystemfarben verdeutlichen dabei visuell gut das Verhältnis von Belastungen und Ressourcen.
- Zudem ist die Webapplikation anhand der Hilfeseite, der Tour durch die App, den Infobuttons, wiedererkennbaren Icons, Warnsymbolen und Kacheln selbsterklärender geworden und intuitiver zu handhaben (ab Funktionalem Prototyp 3).

- Aus dem Feedback der Patient:innen und Therapeut:innen ergaben sich zudem Bedürfnisse und Wünsche, die im Rahmen dieses Projekts aufgrund einer Kosten-Nutzen-Abwägung (noch) nicht umgesetzt wurden. Dazu gehören bezüglich der Niederschwelligkeit von SELBA die bessere Sichtbarkeit der Tour durch die App sowie die Mehrsprachigkeit der Webapplikation. Des Weiteren wurde sich zur Verbesserung des Bedienkomforts ein grösseres Mobile-App-Feeling gewünscht, das unter anderem Push-Benachrichtigungen umfasst. Hinzu kommt der Wunsch, Bilder zu den einzelnen Aktivitäten hinzufügen zu können und die Ermöglichung eigene Aktivitäten- und Ziel-Listen zu erstellen, um die subjektive Nutzeneinschätzung zu optimieren. Ausserdem gab es die Rückmeldung, die Aktivitäten spielerischer zu gestalten.
- Bei der Schlussevaluation haben sich drei Gruppen herauskristallisiert, die Gruppe «Dauerhafte Nutzung», die Gruppe «Funktioniert nicht ohne Begleitung» sowie die Gruppe «Keine Nutzung». Wobei das Verhältnis der drei Gruppen bei $\frac{1}{4}$ («Dauerhafte Nutzung») zu $\frac{1}{2}$ («Funktioniert nicht ohne Begleitung») zu $\frac{1}{4}$ («Keine Nutzung») lag. Dies verdeutlicht, dass die Begleitung bei der Nutzung der Webapplikation essentiell ist, wie auch D. Richards und T. Richardson in ihrer Metaanalyse «Computer-based psychological treatments for depression» aufzeigen konnten. Anhand dem persönlichen Patient:in-Therapeut:in-Kontakt konnte die Abbruchwahrscheinlichkeit je nach vorliegender Krankheitsbild bis zu siebenmal verkleinert werden (Richards & Richardson, 2012, S. 336).

4.5.8 Limitationen

Die klinische Validierung weist einige Limitationen auf, die es zu beachten gilt. Darunter die Beschränkung auf reflexionsfähige und technikaffine Patient:innen sowie die fehlende Aussagekraft hinsichtlich der langfristigen Wirkung der Anwendung von SELBA aufgrund der kurzen Testdauer und fehlender Kontrollgruppen.

- Begrenzte Testdauer: Die Evaluation hatte eine kurze Testdauer, welche es nicht ermöglichte, Aussagen über die langfristige Wirkung des Selbstmonitorings zu treffen. Es ist möglich, dass die Ergebnisse auf längere Sicht anders aussehen könnten, da der Zeitraum der Evaluation nicht ausreichte, um langfristige Veränderungen zu erfassen.
- Fehlende Kontrollgruppen: Die Evaluation wurde ohne Kontrollgruppe durchgeführt. Mit einer Kontrollgruppe wären die Ergebnisse aussagekräftiger und rückführbarer. Es ist möglich, dass andere Faktoren oder Interventionen Einfluss auf die Ergebnisse der Evaluation hatten und nicht allein auf die Anwendung von SELBA zurückzuführen sind.
- Selektionsbias: Aufgrund der Tatsache, dass die klinische Validierung sich auf reflexionsfähige und technikaffine Patient:innen konzentrierte, wird vermutete, dass ein Selektionsbias vorliegt, da Patient:innen mit unterschiedlichen Eigenschaften oder Bedürfnissen möglicherweise nicht in die

Stichprobe aufgenommen wurden. Dies schränkt die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Patient:innengruppen ein.

- Geringe Fragebogen-Rücklaufquote und Rücklaufbias: Angesichts dessen, dass nur vier Personen den Fragebogen der Schlussevaluation beantwortet haben und angenommen werden muss, dass tendenziell zufriedeneren Personen, oder sehr unzufriedene Personen an Erhebungen teilnehmen, kann anhand der vorliegenden Daten nicht auf alle Patient:innen geschlossen werden.

4.6 Risikomanagement

4.6.1 Risikomanagementprozess

Im Rahmen der Produktentwicklung wurde ein Risikomanagementprozess für SELBA entwickelt und umgesetzt (die Durchführung wird vom Qualitätsmanagement der Klinik Gais gesteuert). Im Prozess werden die regulatorischen Vorgaben nach EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte auf SELBA angewendet. Der Prozess ist im Anhang dieses Evaluationsberichts dokumentiert:

- Siehe Dokument [«46 Risikomanagementprozess für SELBA Stand 221208»](#)

Während der konzeptionellen Entwicklung von SELBA wurden im Zuge der Spezifikation des Funktionalen Prototyps 2 die wesentlichen Produktrisiken bezüglich Patientensicherheit sowie bezüglich Datensicherheit identifiziert, analysiert und bewertet. Es wurden Schwellen der Risikoakzeptanz sowie die notwendigen Massnahmen zur Risikokontrolle bzw. Risikominderung identifiziert und im Rahmen des Entwicklungsprozesses umgesetzt.

Während des Entwicklungsprozesses wurde die Identifikation des Risikoregister und der Massnahmen durch einen Experten des Forschungspartners verantwortet (CT, Koautor dieses Berichts). Er führte Gruppendiskussionen und punktuelle Einzelinterviews mit den interessierten Parteien durch. Im Rahmen dieser Gespräche wurden Massnahmen zur Risikokontrolle bzw. Risikobeherrschung identifiziert und dokumentiert. Die erste Fassung des Risikoregisters bezogen auf den Funktionalen Prototyp 2 ist im Anhang dieses Berichts dokumentiert:

- Siehe Dokument [«35 Entwurf Risikoregister 20220509»](#)

Im Zusammenhang mit der vollständigen Überarbeitung des Prototyps wurde mit demselben Verfahren, das oben beschrieben ist, das Risikoregister überarbeitet. Der Umsetzungsstand der Massnahmen zur Risikokontrolle bzw. Risikobeherrschung wurde dokumentiert. Die überarbeitete und aufdatierte Version des Risikoregisters ist im Anhang dieses Berichts dokumentiert:

- Siehe Dokument [«52 Risikoregister 221208»](#)

In dieser Fassung wurde der Risikomanagementprozess durch den Forschungspartner an die Klinik Gais AG zur Umsetzung übergeben. Für den Betrieb von SELBA als Medizinalprodukt in Eigenherstellung wird der Risikomanagementprozess durch die Klinik Gais in Kraft gesetzt. Es wurde eine verantwortliche Person mit der Rolle der Risikomanagerin betraut. Die Risikomanagerin steuert und koordiniert die einzelnen Schritte des Risikomanagements.

4.6.2 Patientensicherheit: Risikoanalyse und Risikobeherrschung

Als Hauptrisiken für die Patientensicherheit wurden die Gefährdungen falsche Diagnose oder Behandlung durch den Therapeuten sowie falsche Eigendiagnose bzw. Eigenbehandlung durch den:der Patient:in identifiziert. Diese Gefährdungen können entstehen durch fehlinterpretierbare Informationen, falsche Informationen oder keine Informationen, die entweder dem:der Patient:in oder dem:der Therapeut:in durch die Webapplikation zur Verfügung gestellt werden.

Als unter anderem wurden folgende Massnahmen zur Risikobeherrschung umgesetzt:

- Ein Usabilitykonzept wurde partizipativ mit Patient:innen und Therapeut:innen entwickelt; bzw. wurden iterative Usabilitytests durchgeführt und Prototypen wurden in mehreren Iterationen klinisch validiert, wie in diesem Bericht dokumentiert ([vgl. Abschnitt 4.5.](#)) ist. Dies stellt die Gebrauchstauglichkeit der Software sicher und reduziert das Risiko fehlinterpretierbarer Informationen.
- SELBA wird begleitend zu einer stationären bzw. ambulanten Behandlung bei erkrankten Patient:innen eingesetzt. Die Einführung von SELBA erfolgt im Rahmen einer stationären bzw. ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung. Im Rahmen dieser Einführung wird der:die Patient:in aufgeklärt, dass SELBA keine ärztliche Behandlung ersetzen kann ([vgl. klinische Prozesse, Checkliste für Fachpersonen, Abschnitt 4.7.1.](#)).
- Therapeut:innen werden informiert, dass SELBA keine Diagnose stellt ([vgl. klinische Prozesse, Checkliste für Fachpersonen, Abschnitt 4.7.1.](#)).
- Patient:innen werden im Rahmen der Einführung aufgeklärt, dass SELBA keine Diagnose stellt ([vgl. klinische Prozesse, Checkliste für Fachpersonen, Abschnitt 4.7.1.](#)).
- Die normalen klinischen Qualitätssicherungsmaßnahmen, die ohne SELBA Nutzung durchgeführt werden, müssen auch eingehalten werden, wenn SELBA genutzt wird.

Diese Massnahmen stellen sicher, dass Diagnosen und Behandlungen in keinem Fall ausschliesslich auf SELBA gestützt erfolgen. Dies wird ergänzt durch weitere risikomindernde Massnahmen, deren Umsetzungsstand im Anhang dokumentiert ist:

- Siehe Dokument [«52 Risikoregister 221208»](#)

Insgesamt werden durch die umgesetzten Massnahmen die Patientenrisiken so weit beherrscht, dass die verbleibenden Restrisiken unter der definierten Schwelle der Risikoakzeptanz liegen.

4.6.3 Datenschutz und Datensicherheit: Risikoanalyse und Risikobeherrschung

In Bezug auf den Datenschutz und die Datensicherheit wurde von folgenden Hauptrisiken ausgegangen:

- Gefährdungen der Vertraulichkeit (Daten gelangen in falsche Hände);
- Personenbezogene Daten werden für andere als die kommunizierten Zwecke eingesetzt;
- Personenbezogene Daten sind fehlerhaft;
- Personenbezogene Daten gehen verloren.

Bezüglich der Gefährdungen der Vertraulichkeit bzw. des missbräuchlichen Einsatzes personenbezogener Daten entstehen die Gefährdungen bei der Klinik Gais selbst, beim Dienstleistungsanbieter OpinionGames GmbH sowie beim Hostingprovider Hostpoint AG.

Dazu wurden von OpinionGames GmbH folgende Risikomindernde Massnahmen umgesetzt:

- Security by Design: Bei der Entwicklung wurde die Security als Anforderung bei jedem Schritt mitberücksichtigt.
- Schweizer Datacenter: Die Daten werden von Hostpoint AG in der Schweiz aufbewahrt.
- Verschlüsselung der Kommunikation: Jegliche Kommunikation zwischen Server und Client wird über TLS verschlüsselt.
- Nur ausgewähltes Personal hat Zugriff auf Server und Daten.

Der Stand der Umsetzung der risikomindernden Massnahmen wird im Anhang dokumentiert:

- Siehe Dokument [«52 Risikoregister 221208»](#)

Patient:innen bestätigen bei ihrer ersten Anmeldung in SELBA die Nutzungsbedingungen mit einer integrierten Datenschutzerklärung. Darin sind die folgenden Punkte in Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) geregelt:

- Die Teilnahme an SELBA ist freiwillig. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Zustimmung zu widerrufen
- Recht auf Widerruf: Durch Verweigerung oder Widerruf entstehen Patient:innen keine Nachteile

- Patient:innen haben das Recht auf Auskunft; Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung, Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten; dieses kann über die Emailadresse zuweisungstelefon.gais@kliniken-valens.ch geltend gemacht werden.
- Wird der SELBA-Account länger als 1 Jahr nicht benutzt, dann wird der Account deaktiviert; dies geschieht automatisiert (vgl. [Detaillierte Spezifikationen, Abschnitt 3.2.](#) dieses Bericht); Patient:innen erhalten automatisiert eine E-Mail, dass der Account in einem Monat gelöscht wird. Ohne Widerspruch wird der Account gelöscht, nach spätestens einem weiteren Jahr sind alle Daten (auch in den Backups) ebenfalls gelöscht.

4.7 Qualitätsmanagement

Der folgende Abschnitt bezieht sich erstens auf das Qualitätsmanagement in den klinischen Prozessen (vgl. [Abschnitt 4.7.1](#)).

4.7.1 Klinische Prozesse

Da SELBA im Fall einer Umsetzung als Medizinalprodukt in Eigenentwicklung in Ergänzung einer stationären bzw. ambulanten Psychotherapie genutzt werden soll, sind die beschriebenen klinischen Prozesse einzuhalten, damit die grundlegenden Leistungs- und Sicherheitsanforderungen erfüllt sind (Risikomanagement; [Gebrauchstauglichkeit, vgl. Abschnitt 1.5.](#)).

Die klinischen Prozesse waren, wie das Produkt SELBA, Gegenstand der iterativen Entwicklung und Optimierung. Eine erste Version der Prozessbeschreibung wurde im Hinblick auf den Test des Funktionalen Prototypen 2 entwickelt. Diese erste Version ist im Anhang dokumentiert:

- Siehe Dokument [«31 Prozessbeschreibung Prototyp für Testphase 20220310»](#)

Diese Prozesse wurden während der Testung des Funktionalen Prototyp 2 umgesetzt und mit evaluiert. Die identifizierten Schwierigkeiten im Prozess (vgl. [Abschnitt 4.5. Klinische Validierung](#)) wurden analysiert. In einer weiterentwickelten Version wurden optimierte Prozesse beschrieben:

- Siehe Dokument [«47 Prozesse SELBA 20221213»](#)

Für die verantwortlichen Fachpersonen, die SELBA im klinischen Alltag anwenden, wird ergänzend sowie zur schnellen Übersicht eine Checkliste zur Verfügung gestellt, die auch über die Webapplikation abrufbar ist:

- Siehe Dokument [«48 Checkliste Fachpersonen 20221219»](#)

Die Prozesse beschreiben insbesondere die Einführung in SELBA mit den nötigen Patient:innenaufklärung (vgl. [Abschnitt 4.6.2 Patientensicherheit](#)); den Wechsel von Fachpersonen; den Austritt aus der SELBA-Nutzung in Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz; den Klinikaustritt mit der Möglichkeit, von der Klinik Gais zur Verfügung gestellte Selbstmonitoringinstrumente im Sinne eines persönlichen Tagesbuchs ohne in Aussicht

gestellten medizinischen Nutzen auch nach Behandlungsabschluss weiterhin zu nutzen; inklusive der dazu nötigen Aufklärung.

4.7.2 Qualitätsmanagementprozess

Die klinischen Prozesse wurden in das bestehende Qualitätsmanagement der Klinik Gais eingebunden. Der dort identifizierte Korrektur- oder Verbesserungsbedarf wurde in der Entwicklung von SELBA umgesetzt (vgl. auch Verifikation, [Abschnitt 4.4](#)).

5. Nutzen-Risiko Analyse

5.1 Potentieller Nutzen und potentielle Gefährdungen

Das Produkt SELBA wird in der Risikoklasse IIa klassiert. Es sind keine schweren gesundheitlichen Schäden bei Patient:innen durch das Produkt zu erwarten. Dem entgegen steht ein Nutzenpotential bei der Prävention von Wiedererkrankungen. Wie im klinischen Background dargestellt, kann mit der heutigen Standardbehandlung in der Nachsorge nicht verhindert werden, dass innert eines Jahres rund ein Drittel der aus der stationären Reha austretenden Patient:innen mit arbeitsbedingten Stresserkrankungen so schwer wiedererkranken, dass sie erneut eine stationäre Therapie benötigen (vgl. [Abschnitt 2.1.](#)). Dementsprechend sind Lösungsansätze nötig, die eine Wiedererkrankung verhindern können. Es ist evidenzbasiert validiert, dass blended mHealth Anwendungen wirksam sind, um die Symptomlast unterschiedlicher psychischer Erkrankungen abzumildern – dies ist insbesondere auch für verhaltenstherapeutische Interventionen bei Depressionen nachgewiesen (vgl. [Abschnitt 2.2.](#)). Depressionen sind eine typische Diagnose bei stationären Patient:innen mit arbeitsbezogenen negativen Stressbeanspruchungen. Die Problematik besteht darin, dass die Adhärenz bei der alltäglichen Anwendung von mHealth Anwendungen sehr gering ist.

In SELBA wurden nun einerseits verhaltenstherapeutische Massnahmen umgesetzt (vgl. [Abschnitt 4.3.4. Detailliertes Design und Spezifikationen](#) – Aktivitäten). Andererseits werden spezifische Innovationen umgesetzt, die dazu geeignet sind, die gemäss Hypothesen eine langfristige Adhärenz nach einem stationären Aufenthalt anzuregen. Diese Massnahmen sind:

- Gemeinsamer Entwicklungsprozess mit Patient:innen und Therapeut:innen zur systematischen Optimierung der Gebrauchstauglichkeit (vgl. [Abschnitt 3: Clinical Evaluation Plan](#); [Abschnitt 4.5. klinische Validierung](#)).
- Einführung und Personalisierung der Webapplikation im Rahmen der Psychotherapie als Blended Therapy.
- Modellierung und Aktualisierung eines persönlichen Erklärungsmodelle der strukturellen Arbeitsbelastungen (Gefährdungskonstellation), das es erlaubt, direkt die persönlichen Ursache-Wirkungsbeziehungen zu modellieren, die die Dynamik von Arbeitsbelastungen über die Zeit erklären.

Diese Massnahmen dienen gemäss Wirkhypothese dazu, die Motivation der Patient:innen zu steigern, sich selbst und die Ursachen des arbeitsbezogenen Stresses über längere Zeit zu beobachten und die langfristige Adhärenz mit SELBA zu verbessern (Paulus et al., 2023).

Das Nutzenpotential einer solchen Anwendung für die Patient:innen ist somit den potentiellen Patient:innenrisiken weit überlegen, sofern durch die innovativen Anwendungen die Adhärenz auch nur bei einem geringen Teil der Patient:innen gesteigert werden kann. Bei Patient:innen, deren Adhärenz nicht erhöht

werden kann, besteht hingegen die gleiche Situation, wie in einem Szenario ohne SELBA. Folglich ist in diesen Fall mit keinem Schaden für den:die Patient:in über den Nutzungszeitraum hinaus zu rechnen.

Die Risiko-Nutzen-Analyse fällt somit deutlich positiv aus, sofern die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- SELBA entspricht der Zweckbestimmung (vgl. [Diskussion Abschnitt 5.2.](#))
- SELBA entspricht den grundlegenden Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit ([Abschnitt 5.3.](#)) und ermöglicht es dadurch mindestens einem kleinen Teil von Patient:innen, ihre Adhärenz mit evidenzbasiert wirksamen mHealth Therapien zu verbessern.
- Die grundlegenden Anforderungen bezüglich Risiko- ([Abschnitt 5.4](#)) und Qualitätsmanagement ([Abschnitt 5.5.](#)) sind erfüllt.

5.2 Erfüllen der Zweckbestimmung

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses wurde detailliert sichergestellt, dass SELBA der deklarierten Zweckbestimmung entspricht. Dies ist in [Abschnitt 4.1.](#) bis [4.5.](#) dieses Berichts dokumentiert.

- SELBA ist eine Webapplikation für Patientinnen und Patienten mit arbeitsbezogenen Stresserkrankungen. Die Webapplikation wird während einer stationären oder ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung eingeführt und soll nach Therapieabschluss weiterverwendet werden (vgl. Dokumentation in [Abschnitt 4.1.](#), [4.2.](#), [4.3.](#); Nutzerbedürfnisse, Design Input und detaillierte Spezifikationen).
- SELBA basiert auf etablierten psychotherapeutischen Ansätzen, insbesondere auf der kognitiven Verhaltenstherapie sowie auf Selbstmonitoring. Die Inhalte wurden mit fachlich qualifiziertem Personal entwickelt und inhaltlich verifiziert sowie validiert (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.3.](#) Detaillierte Spezifikationen)
- Patientinnen und Patienten lernen während der Einführung, mithilfe der Webapplikation für sich selbst Ziele, Aktivitäten und ein Selbstmonitoring zu planen und umzusetzen (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.3. Detaillierte Spezifikationen](#))
- Durch die eigenständige Auseinandersetzung mit diesen Therapieinhalten auch zwischen den Therapiesitzungen wird sowohl die Autonomie der Patient:innen als auch die therapeutische Beziehung gestärkt, die als zentraler Wirkfaktor der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung etabliert ist (vgl. [Abschnitt 4.5., klinische Validierung](#)).
- Das Selbstmonitoring unterstützt die Patient:innen einerseits dabei, gesundheitsgefährdende Arbeitsbelastungen besser erkennen, verstehen, verändern und monitoren zu lernen (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.1. User Research](#); [4.3, detaillierte Spezifikationen](#); [4.5. klinische Validierung](#)).

- Andererseits werden Patient:innen mit der Webapplikation befähigt, nach Behandlungsabschluss erneute Symptome im Blick zu behalten, diese entweder selbst zu bewältigen oder im Zweifelsfall erneut ärztliche Behandlung in Anspruch zu nehmen (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.1. User Research](#); [4.3, detaillierte Spezifikationen](#); [4.5. klinische Validierung](#)).

Die Zweckbestimmung ist umfassend erfüllt.

5.3 Gebrauchstauglichkeit

Die Gebrauchstauglichkeit von SELBA wurde durch einen Usability Engineering Prozess in Anlehnung an IEC 62366 sichergestellt (Umsetzung eines User-centered Design Prozesses). Die Gebrauchstauglichkeit wurde bezüglich der Kriterien Niederschwelligkeit, Adhärenz, Bedienkomfort, subjektive Nutzeinschätzung, Ästhetik und Durchführbarkeit evaluiert und iterativ in 5 Iterationen optimiert. (vgl. [Abschnitt 3 Clinical Evaluation Plan](#); theoretische Begründung der Evaluationskriterien (vgl. [Abschnitt 3.2 Design-Anforderungen](#)., [2.2 Blended mHealth Anwendungen](#)).

- Das Modul Ziele, Aktivitäten sowie Frühwarnzeichen wurde bei der letzten Evaluation durch die Patient:innen durchwegs als selbsterklärend bewertet (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.5. klinische Validierung](#)).
- Das Erklärungsmodell bewerteten die Patient:innen als nicht selbsterklärend, aber im Rahmen der zweckgemässen Einführung im Rahmen der Psychotherapie waren Therapeut:innen in der Lage, den Patient:innen die Nutzung näherzubringen und zugänglich zu machen (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.5. klinische Validierung](#)).
- Das Risiko einer Fehlanwendung mit gesundheitlichen Schäden wird durch den klinischen Prozess mit einer umfassenden Aufklärung (Dokumentation: vgl. [Abschnitt 4.7.1.](#)) sowie durch umfassende und niederschwellige Erläuterungen in der Webapplikation minimiert (vgl. [Abschnitt 4.5. klinische Validierung](#)).
- Es kann zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht mit Daten belegt werden, ob SELBA langfristige Adhärenz ermöglicht. Aufgrund der theoretischen Herleitung (vgl. [Abschnitt 2.3](#); vgl. Paulus et al., 2023) kann mit dem entwickelten Ansatz erwartet werden, dass SELBA zumindest einem kleinen Teil der Patient:innen langfristige Adhärenz ermöglicht. Dies zeigte sich bereits an der Nutzung des Funktionalen Prototyps im Rahmen der ambulanten Therapie; für den aufgrund von Patient:innen- und Therapeut:innenbedürfnissen optimierten Funktionalen Prototyp 4 ist die Evaluation der langfristigen Adhärenz noch ausstehend.

Bereits aufgrund der vorliegenden Evaluationsergebnisse kann festgehalten werden, dass die grundlegenden Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit von SELBA erfüllt sind.

5.4 Patientensicherheit

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses wurde ein Risikomanagement gem. EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte für SELBA aufgebaut. Die Risiken wurden analysiert, es wurden risikomindernde Massnahmen definiert und umgesetzt (vgl. [Abschnitt 4.6.1.](#)). Alle Risiken bzgl. Gefährdung der Patientensicherheit wurden so weit gemindert, dass sie unter der definierten Risikoakzeptanzschwelle liegen.

Während des Entwicklungsprozess wurde das Risikomanagement für die Klinik Gais durch die Ostschweizer Fachhochschule aufgebaut. Die Prozessverantwortung wurde im Februar 2023 mit Inbetriebnahme des Funktionalen Prototyps 4 an die Klinik Gais übertragen.

Wird der Prozess durch die Klinikleitung in Kraft gesetzt, dann sind die grundlegenden Anforderungen an die Patientensicherheit erfüllt.

5.5 Datensicherheit

Im Rahmen des Entwicklungsprozesses wurde ein Risikomanagement gem. EN ISO 14971: Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte für SELBA aufgebaut. Die Risiken wurden analysiert, es wurden risikomindernde Massnahmen definiert und umgesetzt (vgl. [Abschnitt 4.6.1.](#)). Alle Risiken bzgl. Gefährdung der Datensicherheit werden durch die definierten Massnahmen so weit gemindert, dass sie unter der definierten Risikoakzeptanzschwelle liegen. Die Umsetzung der technischen Massnahmen zur Risikominimierung auf Seiten der OpinionGames GmbH sind gemäss Selbstdeklaration umgesetzt.

Während des Entwicklungsprozesses wurde das Risikomanagement für die Klinik Gais durch die Ostschweizer Fachhochschule aufgebaut. Die Prozessverantwortung wurde im Februar 2023 mit Inbetriebnahme des Funktionalen Prototyps 4 an die Klinik Gais übertragen.

Wird der Prozess durch die Klinikleitung in Kraft gesetzt, dann sind die grundlegenden Anforderungen an die Datensicherheit erfüllt.

5.6 Qualitätsmanagement

Insbesondere bei Software ist die Entwicklungslenkung der Kernprozess eines Qualitätsmanagementsystems. Die Entwicklungslenkung erfolgte entsprechend der ISO 13485 wie folgt:

Die Entwicklung wurde in Abstimmung mit der Klinik Gais durch die Ostschweizer Fachhochschule geplant. Die Entwicklungseingaben (Produktanforderungen) wurden aus der Zweckbestimmung (vgl. 7 Abschnitt 2.3, die Norm spricht hier vom bestimmungsgemässen Gebrauch), den genannten regulatorischen Anforderungen sowie dem Risikomanagement abgeleitet. In regelmässigen Projektsitzungen bzw. Forschungskolloquien wurde der Stand der Entwicklung bewertet. Die Verifizierung erfolgte gegen die Entwicklungseingaben.

Die Schritte User Research ([Abschnitt 3.1.](#)), Design Anforderungen ([Abschnitt 3.2.](#); beinhaltet Conceptual Design, Requirement Engineering), Detailliertes Design und technische Spezifikationen ([Abschnitt 3.3.](#)), Verifikation ([Abschnitt 3.4.](#)) sowie die klinische Validierung ([Abschnitt 3.5.](#)) wurden zyklisch iteriert. Die Nachweise der Entwicklungstätigkeiten wurden selbstverantwortlich Opinion Games GmbH erfasst.

Mit Inbetriebnahme des Funktionalen Prototyps 4 der Klinik Gais wurde SELBA in das Qualitätsmanagement der Klinik Gais übergeben, die nun auch im Sinne der ISO 13485 die Rolle des Qualitätsmanagementbeauftragten innehat. Die Klinik selbst ist ISO-9001:2015 zertifiziert. Daraus lassen sich die Erfüllung der Qualitätspolitik und -ziele sowie die Erfüllung weiterer Anforderungen der ISO 13485 ableiten. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen diesen beiden Normen, wie z.B. die explizit von der ISO 13485 im Gegensatz zur ISO 9001 gemachte Unterscheidung von Korrektur- und Vorbeugungsmassnahmen.

- Eine Korrekturmassnahme bezieht sich immer auf einen bereits aufgetretenen Fehler.
- Vorbeugungsmassnahmen sind dagegen ausschliesslich solche, die ergriffen werden, bevor eine Abweichung überhaupt auftreten kann.

Die hierfür benötigte Analyse potenzieller Fehler, Abweichungen und deren Folgen wurde und wird im Zuge des bereits diskutierten Risikomanagements durchgeführt.

Die ISO 13485 hat höhere Anforderungen an die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems. Es werden an deutlich mehr Stellen Dokumente oder Aufzeichnungen gefordert und es ist die explizite Forderung nach Medizinprodukteakten für jede Medizinproduktegruppe oder für jeden Medizinprodukttyp. In diesem Sinne bilden die in diesem Dokument bereits genannten Dokumente sowie die Projektunterlagen die Medizinprodukteakte von SELBA. Die Verpflichtung der Leitung (Kap 5 der ISO 13485) manifestiert sich im Einbezug der leitenden Ärzte in alle wichtigen Entwicklungsschritte und der Abstimmung mit der Klinikleitung

Relevant ist der Unterscheid, dass die ISO 13485 ein Qualitätsmanagementhandbuch fordert. Dieser Forderung beinhaltet allerdings nicht, dass es sich dabei um eine ausgedruckte Papierfassung eines Handbuches handeln muss.

Damit entspricht das Qualitätsmanagement von SELBA überwiegend der ISO 13485.

5.7 Abschliessende Nutzen-Risiko Bewertung

Der Nutzen eines zweckgemässen Einsatzes von SELBA rechtfertigt die Restrisiken, die eine Nutzung für Patient:innen mit sich bringt. Die grundlegenden Sicherheits- und Qualitätsanforderungen sind in den relevanten Punkten erfüllt: Die Gebrauchstauglichkeit von SELBA ist gegeben; ein Risikomanagement ist aufgebaut; die grundlegenden Anforderungen an die Patientensicherheit und Datensicherheit sind erfüllt, sobald der entwickelte Risikomanagementprozess durch die Leitung der Klinik Gais in Kraft gesetzt wird; die Qualität von SELBA ist gegeben und wird entsprechend des Qualitätsmanagements erhalten und verbessert und stellt somit die Sicherheit der Nutzer sicher.

Somit kommt die Nutzen-Risiko-Bewertung insgesamt zu einem positiven Ergebnis. Der Betrieb von SELBA als Medizinalprodukt in Eigenentwicklung ist gerechtfertigt.

6. Literaturverzeichnis

- Andersson, G., Topooco, N., Havik, O., & Nordgreen, T. (2016). Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression. In *Expert Review of Neurotherapeutics* (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.1586/14737175.2015.1125783>
- Baer, N., Ulrich, F., Aebersold, P., Ammann, J., Baer, J., Caduff, S. & Ritler, R. (2022). *Krankschreibungen aus psychischen Gründen in der Schweiz: Hintergründe, Verläufe und Verfahren - Eine Analyse von Versichertendossiers der SWICA Krankentaggeldversicherung*.
- Baumeister H, Bachem R, Domhardt M. (2019). *Therapie der Anpassungsstörung*. In: Maercker A (Hrsg) *Traumafolgestörungen*, 5. Aufl. Springer, Berlin, S 393–408
- Baumeister, H., Terhorst, Y., Grässle, C., Freudenstein, M., Nübling, R. & Ebert, D. D (2020). Impact of an acceptance facilitating intervention on psychotherapists' acceptance of blended therapy. *PloS one*, 15(8), e0236995. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236995>
- Baumgartner, E. & Sommerfeld, P. (2016). *Betriebliche Soziale Arbeit - Empirische Analyse und theoretische Verortung*. Wiesbaden: Springer.
- Beck, D. H., Richter, G. M., Ertel, M. & Morschhäuser, M. (2012). Gefährdungsbeurteilung bei psychischen Belastungen in Deutschland. *Prävention Und Gesundheitsförderung*, 7(2), 115–119. <https://doi.org/10.1007/s11553-011-0326-x>
- Berger, T., Krieger, T., Sude, K., Meyer, B. & Maercker, A. (2018). Evaluating an e-mental health program ("deprexis") as adjunctive treatment tool in psychotherapy for depression: Results of a pragmatic randomized controlled trial. *Journal of affective disorders*, 227, 455–462. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.11.021>
- Bielinski, L. L., Trimpop, L. & Berger, T. (2021). Die Mischung macht's eben? Blended-Psychotherapie als Ansatz der Digitalisierung in der Psychotherapie [All in the mix? Blended psychotherapy as an example of digitalization in psychotherapy]. *Psychotherapeut*, 66(5), 447–454. <https://doi.org/10.1007/s00278-021-00524-3>
- Black, L. J. (2013). When visuals are boundary objects in system dynamics work. *System Dynamics Review*, 29(2), 70–86. <https://doi.org/10.1002/sdr.1496>
- Carlbring, P., Andersson, G., Cuijpers, P., Riper, H., & Hedman-Lagerlöf, E. (2018). Internet-based vs. face-to-face cognitive behavior therapy for psychiatric and somatic disorders: an updated systematic review and meta-analysis. In *Cognitive Behaviour Therapy* (Vol. 47, Issue 1). <https://doi.org/10.1080/16506073.2017.1401115>

- DIN EN ISO 9241-11:2018-11, Ergonomie der Mensch-System-Interaktion_- Teil_11: Gebrauchstauglichkeit: Begriffe und Konzepte (ISO_9241-11:2018); Deutsche Fassung EN_ISO_9241-11:2018.* Berlin. Beuth Verlag GmbH.
- Domhardt M, Baumeister H. (2018). Psychotherapy of adjustment disorders: Current state and future directions. *World J Biol Psychiatry* 19:21–35
- Domhardt, M., Ebert, D. D., & Baumeister, H. (2020). Internet- und mobile-basierte Interventionen im Kindes- und Jugendalter. *Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters*, 1-12.
- Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T., Karekla, M., Compare, A., Zarbo, C., Brugnera, A., Øverland, S., Trebbi, G., Jensen, K. L., Kaehele, F., & Baumeister, H. (2018). Internet- and Mobile-Based Psychological Interventions: Applications, Efficacy, and Potential for Improving Mental Health: A Report of the EFPA E-Health Taskforce. In *European Psychologist* (Vol. 23, Issue 2). <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000318>
- Elfering, A., Brunner, B., Igic, I., Keller, A. C. & Weber, L. (2017). Gesellschaftliche Bedeutung und Kosten von Stress. In R. Fuchs & M. Gerber (Hrsg.), *Handbuch Stressregulation und Sport* (S. 1–24). Berlin Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49411-0_6-1
- Erbe, D., Eichert, H.-C., Riper, H. & Ebert, D. D (2017). Blending Face-to-Face and Internet-Based Interventions for the Treatment of Mental Disorders in Adults: Systematic Review. *Journal of medical Internet research*, 19(9), e306. <https://doi.org/10.2196/jmir.6588>
- Flückiger C., Del Re A. C., Wampold B. E., Horvath A. O. (2018). The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychotherapy*, 55(4), 316–340. <https://doi.org/10.1037/pst0000172>
- Gesundheitsförderung Schweiz. (2020). *Job-Stress-Index 2020: Monitoring von Kennzahlen zum Stress bei Erwerbstätigen in der Schweiz.* Verfügbar unter: https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-grundlagen/publikationen/bgm/faktenblaetter/Faktenblatt_048_GFCH_2020-09_-_Job-Stress-Index_2020.pdf
- ISO 2500. (o. D.). *ISO/IEC 25010.* Verfügbar unter <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010?start=3> (Abgerufen am 25.05.2023)
- Janetzke, H. & Ertel, M. (2016). Gefährdungsbeurteilung psychosozialer Belastungen im europäischen Vergleich. *Forschungsförderung Working Paper (16)*. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
- Jürgens, K., Hoffmann, R. & Schildmann, C. (2017). *Arbeit transformieren!: Denkanstöße der Kommission «Arbeit der Zukunft».* transcript Verlag.

- Kazantzis, N. (2000). Power to detect homework effects in psychotherapy outcome research. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(1), 166–170. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.1.166>
- Kowatsch, T., Otto, L., Harperink, S., Cotti, A. & Schlieter, H. (2019). A design and evaluation framework for digital health interventions. *it - Information Technology*, 61(5-6), 253-263. <https://doi.org/10.1515/itit-2019-0019>
- Kupfer DJ. (1991). Long-term treatment of depression. *J Clin Psychiatry*, 52, 28-34
- Lazarus, R. (1999). *Stress and Emotion. A new Synthesis*. London: Free Association Books.
- Paulus, S. (2019). Gefährdungsbeurteilungen von psychosozialen Risiken in der Arbeitswelt. Zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 73(2), 141–152. <https://doi.org/10.1007/s41449-018-0117-8>
- Paulus, S., Möhr, A., Ravagli, M., Stämpfli, A., Schmid, T. & Mettler, C. (2020). *Perspektiven eines Forschungsprogramms subjektwissenschaftlicher Arbeitsforschung*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4084869>
- Paulus, S., Scheidegger, A., Rabensteiner, J., & Egger, T. (2023). Psychosocial risks in the working environment: Approaches to formative Risk Assessment. *ScienceOpen Preprints*.
- Petersen, G. B., Nielsen, J. H., Olsen, J. V. & Kok, R. N. (2019). *Usability guidelines for developing and evaluating web-based mental health interventions: Establishing a practical framework*. <https://doi.org/10.31234/osf.io/3ewz4>
- Pflügner, K., Maier, C., Lukic, Y. X., Teepe, G. W. & Kowatsch, T. (2022). *Mobile Stress Management Applications: An Affordance-Theoretic Perspective on the Adoption and Use*. <https://doi.org/10.5167/UZH-225841>
- Probst G. H., Berger T, Flückiger C. (2019). The alliance-outcome relation in internet-based interventions for psychological disorders: A correlational meta-analysis. *Verhaltenstherapie*. Online first. <https://doi.org/10.1159/000503432>
- Richards, D. & Richardson T. (2012). Computer-based psychological treatments for depression: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 32, 329-342. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.02.004>
- Rohmert, W. & Rutenfranz, J. (1975). *Arbeitswissenschaftliche Beurteilung der Belastung und Beanspruchung an unterschiedlichen industriellen Arbeitsplätzen*. Bonn: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Rohmert, W. (1984). Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 38(4), 193-200.

Schiepek, G., Eckert, H. & Kravanja, B. (2013). *Grundlagen systemischer Therapie und Beratung: Psychotherapie als Förderung von Selbstorganisationsprozessen*. Systemische Praxis: Bd. 1. Hogrefe.

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. (2000). *Zusammenfassung der Studie «Die Kosten des Stresses in der Schweiz»*.: Eine Bestandesaufnahme. Verfügbar unter: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Studien_und_Berichte/die-kosten-des-stresses-in-der-schweiz.html

Toscan, V. (2022). *Evaluation einer Mental Health App zur Selbsterforschung eigener Arbeitsbelastungen* (unveröffentlichte Bachelorthesis).

Impressum

Datum

14. Juni 2023

Verfasst von

Jasmin Rabensteiner, Vanessa Toscan,
Christian Thiel, Stefan Paulus, Alexander
Scheidegger

OST – Ostschweizer Fachhochschule
Departement Technik / Institut für
Modellbildung und Simulation
Rosenbergstrasse 59, Postfach
9001 St.Gallen, Switzerland
T +41 58 257 16 47
jasmin.rabensteiner@ost.ch